

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kinder depressiver Eltern –
Die Folgen erhöhter psychosozialer Risiken auf
die kindliche Entwicklung und auf den heilpäda-
gogischen Förderbedarf

eingereicht von: Priska Ringli
Begleitung: Andrea Lanfranchi
Datum der Abgabe: 22.06.2014

Abstract

Depressive Erkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Unter den Betroffenen befinden sich auch Eltern minderjähriger Kinder. Diese sind bedingt durch die elterliche Erkrankung vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Mittels einer Literaturstudie wird der Frage nachgegangen, welche Folgen eine depressive Erkrankung eines Elternteils auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder haben kann. Es zeigt sich, dass die betroffenen Kinder ein erhöhtes Risiko für sozial-emotionale Auffälligkeiten, Verhaltensprobleme sowie interpersonelle Schwierigkeiten aufweisen. Ausgehend von zentralen Prinzipien präventiver Unterstützung werden Konsequenzen für eine heilpädagogische Unterstützung auf der Kindergartenstufe abgeleitet. Einer möglichst frühen Förderung und der Zusammenarbeit aller Beteiligten kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
1.1. Ausgangslage.....	4
1.2. Projekt ZEPPELIN 0-3 und Bezug zur Heilpädagogik.....	5
1.3. Fragestellung.....	6
1.4. Begründete Zielsetzung.....	7
2. Methodisches Vorgehen und Aufbau	8
3. Entwicklung und Unterstützung von Kindern depressiver Eltern.....	9
3.1. Klärung zentraler Begriffe.....	9
3.1.1. Psychosoziale Entwicklung	9
3.1.2. Psychische Erkrankungen	10
3.1.3. Depressive Erkrankungen	12
3.1.4. Postpartale Depression	13
3.2. Forschungsgebiete	14
3.2.1. Risikoforschung	14
3.2.2. Genetische Studien	15
3.2.3. Sozialpsychiatrische und familientheoretische Untersuchungsansätze	15
3.2.4. Resilienz- und Bewältigungsforschung.....	15
3.2.5. Vulnerabilitätsforschung	15
3.3. Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder	16
3.3.1. Entwicklung der Kinder psychisch kranker Eltern.....	16
3.3.1.1. Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Kinder nach Alter	17
3.3.1.2. Psychische Erkrankung als Familienkrankheit	20
3.3.1.3. Sicht der Kinder	21
3.3.2. Auswirkungen auf die Entwicklung bei Kindern depressiver Eltern.....	24
3.3.3. Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder bei einer postpartalen und mütterlichen Depression.....	25
3.3.4. Exkurs: Bindungsverhalten.....	27
3.3.5. Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf die Eltern-Kind-Interaktion ..	28
3.4. Risiko- und Schutzfaktoren.....	30
3.4.1. Risikofaktoren	31
3.4.1.1. Genetische Faktoren	31
3.4.1.2. Biologische Faktoren	32
3.4.1.3. Psychosoziale Faktoren.....	32
3.4.1.4. Andere Faktoren	34
3.4.2. Resilienz und Schutzfaktoren	35
3.4.2.1. Personale oder kindzentrierte Schutzfaktoren.....	36
3.4.2.2. Familiäre oder familienzentrierte Schutzfaktoren	37
3.4.2.3. Soziale oder umwelt- und systemabhängige Schutzfaktoren	38
3.4.2.4. Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern.....	38
3.4.2.5. Schutzfaktoren im pädagogischen Kontext	39
3.5. Prävention und Unterstützungsmöglichkeiten	41
3.5.1. Begriffserklärung Prävention	41
3.5.2. Bedeutsamkeit präventiver Unterstützung.....	41
3.5.3. Bedarf der Familien nach Prävention	43
3.5.4. Prinzipien präventiver Unterstützung.....	44
3.5.4.1. Stärkung von Schutzfaktoren.....	45

3.5.4.2.	Stärkung von Schutzfaktoren im pädagogischen Kontext	48
3.5.4.3.	Frühförderung von Kindern depressiver Eltern	49
3.5.5.	Umsetzung präventiver Angebote	49
3.5.5.1.	Ebenen präventiver Ansätze	49
3.5.5.2.	Beispiele von Präventionsmodellen	50
3.5.5.3.	Vergleich der Beispielmodelle	54
3.5.6.	Mögliche Schwierigkeiten in der Umsetzung präventiver Angebote	55
3.5.7.	Wirksamkeit präventiver Angebote	55
4.	Fazit und Diskussion	57
4.1.	Folgen auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder	57
4.1.1.	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für meine Arbeit als Heilpädagogin ...	61
4.2.	Unterstützungsmöglichkeiten	62
4.2.1.	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für meine Arbeit als Heilpädagogin ...	63
4.3.	Beantwortung der Fragestellung	65
4.4.	Ausblick	66
	Literaturverzeichnis	67

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Ungefähr jede dritte Person erleidet in ihrem Leben einmal eine psychische Störung (vgl. Gehrman & Sumargo, 2009, S. 383; Mattejat, 2011, S. 68). Darunter sind häufig Erwachsene, die für die Versorgung eigener, minderjähriger Kinder zuständig sind (vgl. Gundelfinger, 1997, S. 147; Mattejat, Lenz & Wiegand-Grefe, 2012, S.17). Depressive Erkrankungen gehören dabei zu den häufigsten psychischen Erkrankungen (vgl. Wiegand-Grefe, Halverscheid & Plass, 2011b, S. 53).

Kinder psychisch kranker Eltern sind, bedingt durch die elterliche Erkrankung, oft besonderen Belastungen ausgesetzt. Dadurch ist das Risiko, selbst eine psychische Störung zu entwickeln, deutlich erhöht (vgl. Mattejat et al., 2012, S.13). Trotzdem erkranken die meisten betroffenen Kinder nicht selbst (vgl. Lenz, 2005a, S. 16).

Während meiner Tätigkeit als Kindergärtnerin und als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe hatte ich bereits mehrere Male mit Kindern zu tun, deren Mütter psychisch erkrankt waren. Die Familien der betroffenen Kinder gingen dabei sehr unterschiedlich damit um.

Die Familie eines Kindergartenkindes informierte uns Lehrpersonen über die schwierige familiäre Situation. Die Mutter des Knaben war wegen Depressionen häufig in stationärer Behandlung. Somit musste die Betreuung der beiden Kinder der Familie anderweitig organisiert werden, wenn der Vater arbeitete. Die Grosseltern wohnten am selben Ort und konnten die Kinder immer wieder tagsüber betreuen. Auch die Götter des Kindergartenkindes war oft mit ihrer Familie anwesend. Die Ferien wurden häufig gemeinsam verbracht. Der betroffene Knabe war das jüngste Kind der Klasse. Er hatte anfangs im Kindergarten etwas Mühe sich vom Vater, der ihn jeweils am Morgen begleitete, zu lösen. Er war längere Zeit eher zurückhaltend und brauchte Zeit mit den anderen Kindern Kontakt aufzunehmen. Er machte aber gute Fortschritte und schien sich im Kindergarten wohl zu fühlen.

Die Mutter eines anderen Knaben erkrankte in dessen zweitem Kindergartenjahr an einer psychischen Störung. Der Knabe, der ein Einzelkind ist, war bereits vorher durch sein externalisierendes Verhalten aufgefallen. Diese Auffälligkeiten verstärkten sich im Verlaufe der Erkrankung und der langen Abwesenheit der Mutter. Da die Familie an ihrem Wohnort wenig ausserfamiliäre Kontakte pflegte und die gesamte Verwandtschaft in Deutschland lebte, war die Familie sozial eher isoliert. Die Familie verfügte kaum über ein unterstützendes soziales Netzwerk. Der Vater informierte uns Lehrpersonen wenig über die familiäre Situation und gab gegen Aussen den Anschein, alles im Griff zu haben.

Anhand dieser beiden Beobachtungen stellt sich mir die Frage, womit es zusammenhängen könnte, dass einigen Kinder bei der psychischen Erkrankung eines Elternteils kaum etwas anzumerken ist, während andere mit verstärkten Verhaltensauffälligkeiten reagieren. Ich vermute, dass sich ein unterstützendes Umfeld, mit weiteren festen Bezugspersonen ausserhalb der Kernfamilie, positiv auf ein Kind mit einem psychisch kranken Elternteil auswirkt.

Auch im eigenen familiären Umfeld war ich mit depressiven Erkrankungen konfrontiert. Für mich waren dies sehr belastende Situationen. Ich bemerkte, dass eine solche Erkrankung für das gesamte

nähere Umfeld bedrückend sein kann und eine gewisse Hilfslosigkeit im Umgang mit dem Erkrankten damit verbunden ist. Das Interesse, mehr über die Ursachen und Auswirkungen psychischer Erkrankungen zu erfahren, ist deshalb gross. Es stellt sich mir die Frage, wie hoch das Risiko ist, dass ein betroffenes Kind selbst an einer psychischen Störung erkrankt. Als schulische Heilpädagogin interessiert es mich daneben besonders, wie diese Kinder in ihrer Entwicklung so unterstützt werden können, dass das Risiko selbst eine Störung zu erleiden reduziert wird.

Im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes ist immer wieder vom sogenannten „Baby-Blues“ oder depressiven Verstimmungen zu hören. Dies ist ein Thema, das mich ebenfalls sehr interessiert und für mich einige Fragen aufwirft. Was passiert, wenn dieses Stimmungstief länger anhält? Wie gelingt es betroffenen Mütter ihre Erziehungsfunktionen wahrzunehmen? Wie wirkt sich deren Erziehungsverhalten auf die Kleinkinder aus? Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung der Mutter und dem Bindungsverhalten der betroffenen Kinder?

1.2. Projekt ZEPPELIN 0-3 und Bezug zur Heilpädagogik

Die vorliegende Masterarbeit erfolgt in Bezug auf das Projekt ZEPPELIN 0-3 (Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration). Ich lernte es während meines Studiums zur schulischen Heilpädagogin kennen. Lanfranchi und Neuhauser (2013) fassen das Projekt folgendermassen zusammen:

ZEPPELIN 0-3 ist eine Interventionsstudie zur interdisziplinären Früherkennung und frühen Förderung von Kindern, die aus psychosozialen Gründen in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Ziel ist die langfristig anhaltende Erhöhung ihrer Bildungschancen dank Unterstützung ihrer Eltern mittels Implementierung des Programms „PAT – Mit Eltern lernen“. (S.4)

Anhand der Interventionsstudie ZEPPELIN 0-3 sollen einerseits die Effekte des Förderprogramms „PAT – Mit Eltern lernen“ auf die Entwicklung kleiner Kinder überprüft, andererseits dessen Wirkmechanismen im Bildungsort Familie untersucht werden (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

Das Projekt ZEPPELIN 0-3 ist nicht spezifisch auf Eltern psychisch kranker Kinder ausgerichtet. Neuhauser und Lanfranchi (2009) nennen jedoch unter anderem psychische Belastungen von Eltern als Risikoindikator für die Zielgruppe ihres Projekts (vgl. S. 3). Diesem Belastungsfaktor werde ich in meiner Masterarbeit vertieft nachgehen.

Das dargestellte Projekt hat mich als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe, ehemalige langjährige Spielgruppenleiterin und Kindergartenlehrperson sehr angesprochen. Seit langer Zeit stehen die Entwicklung kleiner Kinder sowie deren Wohlbefinden im Zentrum meiner beruflichen Tätigkeit. Die psychische Erkrankung eines Elternteils stellt für die betroffenen Kinder eine belastende Situation dar. Deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung können sich auch im Kindergartenalltag zeigen. Ich vermute, dass psychische Erkrankungen oft tabuisiert werden. Deshalb kann ich als Lehrperson häufig nur erahnen, dass eine solche elterliche Störung hinter den Schwierigkeiten eines Kindes stecken könnte. Ich möchte deshalb der Frage nachgehen, welche kindlichen Auffälligkeiten auf eine psychische Erkrankung eines Elternteils hinweisen können und mit welchen Auswirkungen

auf die Entwicklung zu rechnen ist.

Familien in Risikosituationen werden im Projekt ZEPPELIN 0-3 möglichst früh erfasst und unterstützt. In diesem Zusammenhang interessiert mich auf der einen Seite, welche weiteren Modelle für die Frühförderung im Falle einer elterlichen psychischen Erkrankung bereits bestehen. Auf der anderen Seite möchte ich wissen, wie eine solche Unterstützung positiv auf die kindliche Entwicklung einwirken kann. Sind bereits Studien erfolgt, die positive Auswirkungen diesbezüglich belegen? Was kann ich daraus für meine Arbeit als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe ableiten?

1.3. Fragestellung

Als Grundlage für die Herleitung meiner Fragestellung gehe ich von folgenden Vermutungen aus: Die gesunde Entwicklung kleiner Kinder und der Aufbau einer positiven Bindungsfähigkeit beruht auf dem Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in die nächsten Bezugspersonen. Bedingt durch eine elterliche psychische Erkrankung, könnte bei Kleinkindern jedoch der Aufbau einer sicheren Bindung erschwert sein. Dies könnte sich negativ auf die Entwicklung ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen auswirken. Daneben dürfte es für kleine Kinder schwierig sein, das elterliche Verhalten einzuordnen, was zu Schuldgefühlen führen könnte. Da sie über begrenzte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten verfügen, könnten die entstehenden Verunsicherungen durch Verhaltensauffälligkeiten zum Ausdruck kommen. Die Selbstsicherheit der betroffenen Kinder dürfte nicht besonders stark ausgebildet sein, da sie wenig Bestätigung und Aufmerksamkeit durch den erkrankten Elternteil erhalten dürften. Unterstützende Bezugspersonen könnten aber einen fördernden Einfluss auf das Wohlbefinden des Kindes haben.

Folgernd aus oben genannten Annahmen und dem in der Ausgangslage dargestellten Problemaufriss ergeben sich für mich folgende Teilfragen:

- Welche psychosozialen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sind bei der psychischen Erkrankung eines Elternteils zu erwarten?
- Wie kann dabei eine frühkindliche Förderung unterstützend wirken?
- Welche Unterstützung könnte diesbezüglich im Kindergarten im Rahmen der integrierten heilpädagogischen Förderung angeboten werden?

Passend zu meinem Arbeitskontext als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe richte ich mich in der Fragestellung beim Alter der Kinder auf die Altersspanne Säuglings- bis Kindergartenalter aus.

Oft wird in der bereits recherchierten Literatur über psychische Erkrankungen im Allgemeinen geschrieben. Da depressive Erkrankungen aber einen grossen Teil der psychischen Erkrankungen ausmachen, lege ich in meiner Arbeit den Schwerpunkt auf diesen Aspekt.

Daraus ergibt sich folgende leitende Fragestellung:

Welche Folgen auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder sind im Falle einer depressiven Erkrankung eines Elternteils zu erwarten und (wie) können sie durch die heilpädagogische Förderung abgefedert werden?

1.4. Begründete Zielsetzung

Ich arbeite als schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe in einer Zürcher Gemeinde. In meiner Arbeit war ich bereits mit Kindern psychisch kranker Eltern konfrontiert. Aus dem persönlichen Umfeld sind mir mögliche Symptome der Erkrankung, wie eine anhaltende gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, tiefe Traurigkeit oder Suizidgedanken bekannt. Zusammenhänge zwischen der Erkrankung und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung kann ich erahnen. Um betroffene Kindergartenkinder gezielt unterstützen zu können, benötige ich aber diesbezüglich ein vertieftes Wissen.

Wie teilweise in der Ausgangslage beschrieben, zeigen mir erste Einblicke in die Fachliteratur zum Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“, dass ungefähr jede dritte Person in ihrem Leben eine psychische Störung erleidet (vgl. Gehrman & Sumargo, 2009, S. 383; Mattejat, 2011, S. 68). Depressionen gehören dabei zu den häufigsten psychischen Erkrankungen (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 53). Viele Erwachsene mit psychischen Störungen haben eigene noch minderjährige Kinder (vgl. Gurny, Cassée, Gavez, Los & Albermann, 2006, S. 2). Diese können, bedingt durch die elterliche Erkrankung, vielfältigen Belastungen ausgesetzt sein. Sie stehen unter einem erhöhten Risiko ebenfalls eine psychische Störung zu entwickeln (vgl. Mattejat et al., 2012, S. 13). Die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen zeigt mir auf, dass in meinem beruflichen Kontext eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht mit betroffenen Kindern konfrontiert zu sein. Dies unterstreicht nochmals die Wichtigkeit eines erweiterten Fachwissens meinerseits.

Für das Kind ist die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen von besonderer Bedeutung, da diese eine wichtige Voraussetzung für die Alltags- und Lebensbewältigung darstellen. Die Förderung dieser Fähigkeiten nimmt in der Arbeit im Kindergarten eine zentrale Rolle ein. Es stellt sich die Frage, wie die Entwicklung dieser Kompetenzen im Falle einer elterlichen depressiven Erkrankung aussieht und welche weiteren Folgen zu erwarten sind.

In der folgenden Arbeit möchte ich, entsprechend meines Arbeitskontextes, die möglichen Auswirkungen einer elterlichen depressiven Erkrankung auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder untersuchen. Mich interessieren dabei insbesondere die Folgen der Erkrankung auf die Befindlichkeit der betroffenen Kinder, auf die Persönlichkeitsentwicklung sowie auf die Gestaltung von sozialen Beziehungen vom Säuglings- bis zum Kindergartenalter. Daneben sollen besonders belastende Risikofaktoren sowie günstige Schutzfaktoren, die auf die kindliche Entwicklung einwirken können, herausgefiltert werden. Diese vertieften Kenntnisse erachte ich als wichtig, um allfällige eigene Unterstützungsangebote im Rahmen der integrierten heilpädagogischen Förderung planen und umsetzen zu können. Anhand der Fachliteratur möchte ich bereits bestehende Interventionsangebote kennenlernen. Dazu möchte ich deren Konzepte und Ziele sowie deren Wirksamkeit herausarbeiten, um Schlussfolgerungen für die eigene heilpädagogische Arbeit ableiten zu können.

2. Methodisches Vorgehen und Aufbau

Als Methode zur Beantwortung der Fragestellung wähle ich die Literaturstudie. Ich vermute, dass psychische Erkrankungen oft tabuisiert werden. Deshalb wäre es schwierig mit dieser Problematik direkt an betroffene Eltern zu gelangen. Ich verzichte somit auf Interviews sowie Fragebögen. Ich werde das Thema „Kinder depressiver Eltern“ anhand ausgewählter Literatur zusammentragen, vergleichen und anschliessend kritisch bewerten.

Einen ersten Anhaltspunkt zu relevanter Literatur bekam ich von meiner Begleitperson A. Lanfranchi. Von diesen Quellen ausgehend konnte ich im Rechercheportal NEBIS (www.nebis.ch) sowie über Google Scholar (scholar.google.ch) weitere themenentsprechende Bücher und Dokumente finden. Anschliessend habe ich erste Artikel durchgelesen und Exzerpte im Hinblick auf die Fragestellung erstellt. Gemäss Roos und Leutwyler (2011) besteht das Ziel eines Exzerptes darin, Informationen eines Dokumentes festzuhalten und zu strukturieren, um wichtige Zitate, Argumente oder Gedankengänge beim Schreiben der anschliessenden Studienarbeit wieder nutzen zu können (vgl. S. 65).

Während dieser ersten Phase stiess ich auf weitere relevante Studien und Autoren von Fachbeiträgen. Diesen konnte ich wiederum nachgehen, sodass mit der Zeit eine beachtliche Anzahl Unterlagen zusammengekommen ist. Durch dieses „Schneeballprinzip“ kann nach Roos und Leutwyler (2011) rasch herausgefiltert werden, welche Quellen als Schlüsselberichte gelten. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn in verschiedenen Dokumenten immer wieder auf dieselben Quellen verwiesen wird (vgl. S. 30).

Nach der getätigten Literaturrecherche zeigte sich, dass eine Vielzahl an aktuellen Studien, Fachbeiträgen und Fachliteratur zum Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“ vorliegt. Teilbereiche darin handeln spezifisch von Kindern depressiv erkrankter Eltern. Nun galt es, die Erkenntnisse der verschiedenen Quellen entsprechend der Fragestellung zu strukturieren, um sie vergleichen und darstellen zu können. Eine gute Strukturierung beinhaltet für Roos und Leutwyler (2011) zwei Schritte: Als Erstes werden mögliche Schreibinhalte festgelegt. Danach werden diese Inhalte in eine sinnvolle Ordnung gebracht. Um sich einen Überblick über allfällige Schreibinhalte zu verschaffen, kann eine Auslegeordnung aller gesammelter Materialien gemacht werden. Mittels Brainstorming können verschiedene Ideen bezüglich der Inhalte zusammengetragen werden (vgl. S. 103).

Als Vorlage für die Masterarbeit dienten mir die Leitfäden zur Gestaltung von Literaturarbeiten von Miltner (2009) sowie der Leitfaden zur Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH, 2013).

In der vorliegenden Arbeit steht das Wohlbefinden von Kindern psychisch kranker Eltern im Zentrum. Das Hauptaugenmerk lege ich dabei auf Kinder mit einem depressiv erkrankten Elternteil. Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt: In einem ersten Schritt werde ich in Bezug zur Fragestellung wichtige Begrifflichkeiten klären. Dabei erfolgt einerseits ein Überblick über Symptome und die Verbreitung von psychischen sowie spezifisch depressiven Erkrankungen. Andererseits werden verschiedene Forschungsgebiete im Zusammenhang mit Kindern psychisch kranker Eltern kurz vorgestellt. Deren Ergebnisse werden in die nachfolgenden Kapitel einfließen. In einem zweiten Schritt werde ich die Auswirkungen der elterlichen psychischen Erkrankung auf die kindliche psychosoziale Entwicklung untersuchen. Dabei wird unter anderem auch die Sichtweise der betroffenen Kinder einbezogen sowie

wichtige Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung herausgefiltert. In einem dritten Schritt werde ich Konzepte und Prinzipien präventiver Förderung sowie deren Wirkungen untersuchen, um Konsequenzen für die eigene heilpädagogische Arbeit ableiten zu können.

3. Entwicklung und Unterstützung von Kindern depressiver Eltern

Zum Verständnis der Thematik und in Zusammenhang mit der leitenden Fragestellung ist es notwendig zuerst ein paar wichtige Begrifflichkeiten zu klären.

3.1. Klärung zentraler Begriffe

3.1.1. Psychosoziale Entwicklung

Im Duden findet sich folgende Definition des Begriffs „psychosozial“: „(von psychischen Faktoren, Fähigkeiten o. Ä.) durch soziale Gegebenheiten (wie z. B. Sprache, Kultur, Gesellschaft) bedingt“ (Duden online, 2014).

In Bezug auf die leitende Fragestellung dieser Arbeit werden, abgeleitet aus obiger Definition, unter „Folgen auf die psychosoziale Entwicklung“ Auswirkungen der elterlichen psychischen Erkrankung auf die Entwicklung von sozialen Beziehungen, auf die Persönlichkeitsentwicklung sowie auf die emotionale Befindlichkeit der betroffenen Kinder verstanden.

In der Fachliteratur ist neben dem Begriff „psychosoziale Entwicklung“ auch die Begrifflichkeit „sozial-emotionale Entwicklung“ zu finden.

Sozial-emotionale Kompetenzen haben eine wichtige Bedeutung im Leben eines Menschen. Koglin und Petermann (2006, S. 17) sowie Pfeffer (2012, S. 16) erachten den Erwerb von sozial-emotionalen Basisfähigkeiten als grundlegende Entwicklungsaufgabe der Kindheit und als wichtige Voraussetzung für die spätere Alltags- und Lebensbewältigung. Der Prozess der sozial-emotionalen Entwicklung erstreckt sich über das ganze Leben und findet durch Interaktionen mit Anderen statt. Kinder lernen den Umgang mit Gefühlen im Zusammensein mit anderen Kindern und Erwachsenen (vgl. Pfeffer, 2012, S.16).

Zu den Basisemotionen zählt Pfeffer (2012) Freude, Angst, Traurigkeit, Überraschung und Interesse. Sie bilden sich bereits nach der Geburt aus. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres entwickeln sich weitere Emotionen wie Stolz, Scham, Mitleid, Neid, Verlegenheit sowie Schuld. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr nimmt die Fähigkeit, zwischen den eigenen und den Gefühlen Anderer unterscheiden zu können, zu. Die Kinder beginnen in diesem Alter die Gefühle eines Gegenübers wahrzunehmen und mitzuempfinden. Mit zunehmenden sprachlichen Kompetenzen lernen sie, die Gefühle nun auch verbal auszudrücken. Die Kinder erkennen vermehrt bestimmte Situationen als Auslöser für Emotionen (vgl. S. 16-17). „Der Gefühlszustand bestimmt die Art und Weise, sich zu verhalten und wie eigene Möglichkeiten genutzt werden“ (Pfeffer, 2012, S. 14). Für Koglin und Petermann (2006) ist die emotionale Kompetenz Voraussetzung für ein glückliches und zufriedenes Leben (vgl. S. 17).

Die emotionalen Kompetenzen sind eng verbunden mit den sozialen Fähigkeiten (vgl. Koglin & Petermann, 2006, S. 21; Pfeffer, 2012, S. 12). „Der Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefüh-

len Anderer bildet die Grundlage für die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen“ (Pfeffer, 2012, S. 12). Bei der sozialen Kompetenz spielen Kommunikationsfähigkeiten, die Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Konfliktlösung ebenfalls eine grosse Rolle. In der Interaktion mit einem Gegenüber bildet sich zudem die eigene Identität. Diese wiederum steht in Verbindung zur Entwicklung des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeit. Daneben ist die Auseinandersetzung mit Regeln und Werten ein Teil des sozialen Entwicklungsprozesses (vgl. ebd.).

Bei der Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen spielt die Familie eine grosse Rolle. Mit zunehmendem Alter nimmt aber der Einfluss weiterer Bezugspersonen zu. Pfeffer (2012) meint: „Die Beziehung zu pädagogischen Fachkräften ist im Leben der Kinder ein nicht zu unterschätzender Faktor“ (S. 18). Den Pädagogen kommt dabei eine Vorbildfunktion zu. Es spielt nicht nur eine grosse Rolle, wie sie mit den anvertrauten Kindern umgehen, sondern auch, wie sie selbst mit Gefühlen, Bedürfnissen und Konflikten umgehen (vgl. S. 18-19).

3.1.2. Psychische Erkrankungen

Zu den psychischen Erkrankungen gehören unter anderem die Schizophrenie, affektive Störungen, Manie, Depressionen, Angststörungen sowie Persönlichkeitsstörungen (vgl. Hirsch; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 32). Psychische Störungen werden in Europa nach den allgemein anerkannten Klassifikationssystemen wie dem DSM IV (diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen) oder der ICD 10 (internationale Klassifikation von Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation) bestimmt (vgl. Schone & Wagenblass, 2002, S. 31). „Die Klassifikation erfolgt dabei auf Grundlage klinischer Beschreibungen, ausgehend von Symptomen“ (Schone & Wagenblass, 2002, S. 31). Die Diagnosestellung ist gemäss Pretis und Dimova (2010) primär die Aufgabe von Fachärzten (vgl. S. 37).

Die Ursachen und die Entstehung psychischer Erkrankungen sind gemäss verschiedener Autoren multifaktoriell bedingt. Es spielen dabei sowohl genetische und biologische sowie auch individuelle und psychosoziale Faktoren eine wichtige Rolle (vgl. Mattejat et al., 2000, S. 164; Pretis & Dimova, 2010, S. 44; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 53). Auf diese Faktoren wird im Kapitel „Risikofaktoren“ genauer eingegangen.

Psychische Erkrankungen sind in der Bevölkerung recht häufig anzutreffen. Ergebnisse der sogenannten Winterthurer Studie (2006) zeigen, dass am Stichtag der Befragung in der Psychiatrieregion Winterthur zwar nur ungefähr drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung an einer psychischen Erkrankung litt (vgl. Gurny, et al., 2006, S. 1). In Deutschland erleiden aber rund 30 Prozent der Gesamtbevölkerung im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung (vgl. Gehrmann & Sumargo, 2009, S. 383; Mattejat, 2011, S. 68). Bezüglich geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Art der psychischen Erkrankungen erfolgt das Resultat, dass Frauen weitaus häufiger (43 Prozent) an Depressionen erkranken als Männer (31 Prozent). Dies entspricht laut Gurny et al. (2006) den Ergebnissen aus weiteren Untersuchungen (vgl. S. 6).

Unter den psychisch erkrankten Erwachsenen sind auch immer wieder Eltern zu finden. Jede dritte psychisch kranke Frau sowie jeder sechste psychisch kranke Mann hatte gemäss den Ergebnissen der Winterthurer Studie ein oder mehrere minderjährige Kinder (vgl. Gurny et al., 2006, S. 2). Dies

ergibt hochgerechnet auf den Kanton Zürich 4000 minderjährige Kinder und Jugendliche, die am Stichtag von einer psychischen Erkrankung eines Elternteils betroffen waren (vgl. ebd.). Diese errechneten Zahlen dürften gemäss den Autoren effektiv allerdings noch um einiges höher sein. So gab es Patientinnen und Patienten, die zwar früher in Beratung oder Behandlung waren, aber nicht mehr am Stichtag. Diese Personen wurden in der Studie nicht erfasst. Zudem tauchen darin psychisch Erkrankte, die sich nicht behandeln oder beraten liessen, ebenfalls nicht auf (vgl. ebd.).

Weitere Zählungen in der Schweiz ergaben, dass je nach Klinik 15 bis 30 Prozent der eintretenden Patientinnen und Patienten mit minderjährigen Kindern zusammenleben (vgl. Gundelfinger, 1997, S. 147; Sommer, Zoller & Felder; zitiert nach Roth, 2012, S. 9). Eine Basler Erhebung zeigte sogar, dass etwa die Hälfte der Patientinnen sowie ein Fünftel der Patienten der damaligen Psychiatrischen Universitätsklinik, Eltern minderjähriger Kinder waren (vgl. Gärtner; Pirovino; zitiert nach Roth, 2012, S. 9). 30 Prozent der in der Winterthurer Studie erfassten psychisch kranken Frauen ohne Partner leben mit ihren Kindern zusammen, während dieser Anteil bei den psychisch kranken Männern nur bei zwei Prozent liegt (vgl. Gurny et al., 2006, S. 6).

Ähnliche Zahlen zu betroffenen Kindern wurden wie in der Schweiz auch in anderen Ländern ermittelt, unter anderem in Grossbritannien und Deutschland (vgl. Grube & Dorn; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 16; Mattejat et al., 2012, S. 17; Roth, 2012, S. 9).

Bei einem stationären Aufenthalt in einer Klinik oder bei der Inanspruchnahme einer Therapie werden psychisch kranke Erwachsene häufig nach eigenen Kindern gefragt. Aber nur in 43 Prozent der Fälle werden weitergehende Fragen bezüglich des Befindens derselben gestellt (vgl. Gurny et al., 2006, S. 4). Ergebnisse der Winterthurer Studie zeigen auf, dass knapp 70 Prozent der Erwachsenen-Versorgungssysteme (z.B. Beratungsstellen, stationäre Einrichtungen oder Ärztinnen und Ärzte) Beratungen in Erziehungsfragen anbieten. Ebenso wird der Einbezug des gesunden Elternteils in die Behandlung ermöglicht. Auf der Familienebene wird hingegen nur zu 40 Prozent interveniert (vgl. ebd.).

Weitere Resultate der Winterthurer Studie ergeben, dass sich bei sehr vielen psychisch erkrankten Eltern verschiedenste Belastungen kumulieren. Der Vergleich des Profils der untersuchten psychisch kranken Eltern gegenüber dem Total der Bevölkerung im gleichen Einzugsgebiet zeigt Folgendes: Die erfassten psychisch erkrankten Eltern minderjähriger Kinder weisen einen deutlich tieferen Bildungsstand auf als die Durchschnittsbevölkerung. Des Weiteren sind psychisch Kranke fünfmal häufiger arbeitslos als die Durchschnittsbevölkerung (vgl. Gurny et al., 2006, S. 5).

Gemäss Schone und Wagenblass (2002) sind psychische Erkrankungen auch mit einem hohen Trennungsrisiko verbunden. Dies sowohl in Bezug auf die Partnerschaft als auch in Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung. Weniger als die Hälfte der Psychiatriepatienten und -patientinnen lebt (noch) mit dem anderen Elternteil ihres Kindes zusammen. Diese Beziehungsabbrüche, ob sie nun Ursache oder Folge einer psychischen Erkrankung darstellen, belasten die erkrankten Elternteile in hohem Masse (vgl. S. 205).

Nicht nur erwachsene Personen, sondern auch Kinder können von psychischen Erkrankungen betroffen sein. Etwa 60 Prozent der Kinder psychisch kranker Eltern entwickeln in ihrem Leben ebenfalls eine psychische Auffälligkeit (vgl. Mattejat, 2011, S. 79). Wiegand-Grefe, Geers und Petermann

(2011a) nennen externalisierende (nach aussen gerichtete) Störungen sowie Angststörungen als häufigste psychische Störungen im Kindesalter. Zu den externalisierenden Störungen gehören dabei ADHS, Störungen mit aggressivem Trotzverhalten sowie Störungen des Sozialverhaltens (vgl. S. 145). Die Häufigkeit von Trennungsangst und ADHS nimmt laut Wiegand-Grefe et al. (2011a) vom Kindes- zum Jugendalter ab. Im Jugendalter werden dagegen zunehmend depressive Störungen, Essstörungen oder Störungen durch Substanzmissbrauch beobachtet. Insgesamt wird ein vermehrtes Auftreten psychischer Störungen mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen beobachtet (vgl. S. 145).

3.1.3. Depressive Erkrankungen

Depressionen, Manien, und manisch-depressive Erkrankungen gehören zu den affektiven Störungen. Diese werden allgemein als Störung der Stimmung und des subjektiven Gefühlszustandes bezeichnet (vgl. Schone & Wagenblass, 2002, S. 34). Depressive Erkrankungen machen dabei nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) 8 bis 20 Prozent der psychischen Erkrankungen aus. Sie gehören somit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen (vgl. S. 53).

Nach Schone und Wagenblass (2002) unterscheidet die ICD 10 verschiedene Schweregrade einer Depression. Dementsprechend wird die ärztliche Behandlung angeordnet. Patientinnen und Patienten mit leichten bis mittelgradigen Depressionen werden oft in der allgemeinen medizinischen Versorgung betreut. Schwere depressive Störungen werden hingegen vor allem in der stationären Psychiatrie behandelt (vgl. S. 35). Nach der ICD 10 sind für die Diagnose einer leichten bis mittelgradigen Depression die folgenden drei Symptome relevant: erstens eine depressive Stimmung, zweitens der Verlust von Interesse und Freude sowie drittens die Verminderung des Antriebes und eine erhöhte Ermüdbarkeit. Für eine schwere depressive Störung sollen mindestens vier weitere Symptome wie eine verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit, ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle oder Gefühle der Wertlosigkeit bestehen (vgl. ebd.). Auch Suizidgedanken, eine erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen, Schlafstörungen sowie ein verminderter Appetit werden als mögliche Merkmale genannt. Diese Symptome sollen für die Diagnose während mindestens zwei Wochen ständig vorhanden sein (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 94-96; Schone & Wagenblass, 2002, S. 35).

Gemäss dem Center on the Developing Child (2009) haben 75 Prozent der depressiv Erkrankten ein weiteres mentales Gesundheitsproblem (vgl. S. 4). Auch nach Mattejat, Wüthrich und Remschmidt (2000) gehen depressive Syndrome häufig mit weiteren psychischen Symptomen, wie Angst- oder Essstörungen einher (vgl. S. 167). Daneben zeigt es sich, dass depressive Mütter oft durch weitere ungünstige Faktoren belastet sind. Sie sind häufig jung, sozial isoliert, finanziell und ausbildungserisch benachteiligt, körperlich weniger gesund sowie von Angstzuständen, Familienkonflikten, Stress oder Gewalt betroffen. Dies kann auch als ungünstiges Umfeld für involvierte Kinder gewertet werden (vgl. Center on the Developing Child, 2009, S. 4).

Von den Betroffenen selbst wird die Erkrankung unterschiedlich erlebt und beschrieben. Nach Pretis und Dimova (2010) erleben die einen eine sogenannte Gefühlslosigkeit. Sie können weder eigene

Freude noch Trauer spüren. Die anderen fühlen sich verzweifelt und niedergeschlagen. Sie können sich selbst nicht mehr positiv wahrnehmen und fühlen sich als Belastung für die Angehörigen. Alltägliche Sorgen und „Fehler“ gewinnen an Schwere. Wird der eigene Zustand als aussichtslos angesehen, erscheint ein Weiterleben oft sinnlos. Einige Betroffene sehen den Selbstmord als einzigen Ausweg aus der für sie unerträglichen Situation (vgl. S. 92). Der Suizid gilt als grösstes Risiko einer Depression. 15 Prozent der depressiven Personen nehmen sich im Verlauf ihrer Erkrankung das Leben. Dabei steht die Depression unter den Krankheiten mit suizidalem Risiko mit Abstand an der Spitze (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 86; Schone & Wagenblass, 2002, S. 36).

Nach Pretis und Dimova (2010) sind die genauen Ursachen der Depression als seelische Erkrankung noch weitgehend unbekannt. Sie betonen diesbezüglich aber das Zusammenspiel von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren (vgl. S. 85). Auch für Wiegand-Grefe et al. (2011b) sind die Ursachen und die Entstehung einer Depression multifaktoriell bedingt. Sie erwähnen ausserdem auch genetische Aspekte (vgl. S. 53).

Die verschiedenen Faktoren entsprechen im Wesentlichen denjenigen, die auch zu anderen psychischen Erkrankungen führen können und werden im Kapitel „Risikofaktoren“ genauer erläutert.

Die Depression wird von Pretis und Dimova (2010) als lebenslange Erkrankung bezeichnet, die meist phasenweise verläuft. Bei der Hälfte der Erkrankten kommt nach der ersten depressiven Phase eine weitere dazu. Die Abstände zwischen den einzelnen Phasen können stark variieren. Sie verkürzen sich aber im Laufe der Erkrankung. Bei zwei Drittel der Erkrankten heilt diese sogar aus (vgl. S. 86). Bei einer Depression ist häufig die Stimmung am Morgen auf dem Tiefpunkt und verbessert sich im Laufe des Tages (vgl. S. 93). Verschiedenste körperliche Beschwerden können eine depressive Erkrankung überdecken (vgl. ebd.).

3.1.4. Postpartale Depression

In der Fachliteratur werden die Begrifflichkeiten „postpartale Depression“ sowie „postnatale Depression“ verwendet. Beide Begriffe werden in zeitlichem Zusammenhang mit der Geburt betrachtet.

Sonnenmoser (2007) benutzt den Begriff „postpartale Depression“ oder „Wochenbettdepression“: „Es handelt sich dabei um eine depressive Erkrankung mit Beginn innerhalb von vier Wochen nach der Entbindung“ (S. 82). Für Deneke und Lucas (2008) beginnt eine postpartale Depression häufig innerhalb der ersten drei Monate nach der Geburt. Die Erkrankung hält mehrere Monate bis über ein halbes Jahr an. Da die Anzeichen dafür aber oft erst spät erkannt werden, wird jede im ersten Lebensjahr eines Kindes auftretende mütterliche Depression als postpartal bezeichnet (vgl. S. 44).

Wiegand-Grefe et al. (2011b, S. 57) setzen hingegen die Bezeichnung „postnatale Depression“ ein: „Bestehen in der ersten Zeit nach der Geburt eines Kindes Symptome einer depressiven Verstimmung, die länger als 2 Wochen anhalten, spricht man von einer postnatalen Depression (Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 57). Im Duden konnte nur der Begriff „postnatal“ gefunden werden: „(kurz) nach der Geburt (am, im Körper des Neugeborenen, der Mutter) auftretend; nachgeburtlich“ (Duden online, 2014).

In der meisten untersuchten Fachliteratur wird die Begrifflichkeit „postpartale Depression“ verwendet (vgl. Sonnenmoser, 2007; Deneke & Lucas, 2008; Ramsauer, 2011). Deshalb wird dies im Folgenden ebenfalls so umgesetzt.

Die Diagnose einer postpartalen Depression ist vom sogenannten „Baby-Blues“ abzugrenzen, der mit leichten depressiven Verstimmungen, Traurigkeit sowie Stimmungslabilität einhergeht und meist spontan innerhalb weniger Stunden bis Tage verschwindet (vgl. Center on the Developing Child, 2009, S. 3; Deneke & Lucas, 2008, S. 44; Ramsauer, 2011, S. 171). Die Symptomatik einer postpartalen Depression unterscheidet sich nicht von depressiven Episoden in anderen Lebensabschnitten (vgl. Deneke & Lucas, 2008, S. 43; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 57). Ramsauer (2011) nennt kommunikative Einschränkungen, wie eine verlangsamte und reduzierte Sprechrate, die Reduktion des Blickkontaktes, des emotionalen Ausdrucks sowie der emotionalen Reagibilität als zusätzliche Merkmale der postpartalen Depression (vgl. Ramsauer, 2011, S. 171).

Aus Untersuchungen geht hervor, dass 10 bis 20 Prozent der Mütter während ihres Lebens eine depressive Erkrankung erleiden (vgl. Center on the Developing Child, 2009, S. 1). Diese beginnt bei 10 bis 15 Prozent aller Mütter gleich nach der Geburt und bleibt bei etwa 10 Prozent der Frauen über das erste Lebensjahr der Kinder hinaus bestehen (vgl. ebd.; Deneke & Lucas, 2008, S. 43; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 57).

Gemäss Sonnenmoser (2007) bedarf die postpartale Depression einer Behandlung. Da die betroffenen Mütter ihre Symptome aber aus Scham, Angst oder Schuldgefühlen oft verschweigen, wird die Erkrankung häufig sehr spät oder gar nicht erkannt. Zudem treten die genannten Symptome oftmals erst nach der Entlassung aus der Geburtsklinik auf. Eine Nichtbehandlung einer postpartalen Depression kann jedoch mit einer Chronifizierung oder gar Suizidalität verbunden sein. Bei der Entstehung einer postpartalen Depression sind vermutlich neurochemische, hormonelle und psychosoziale Faktoren beteiligt. Deshalb umfasst eine Behandlung einerseits eine Psychotherapie, andererseits eine medikamentöse Therapie. Daneben rückt laut Sonnenmoser zunehmend die Behandlung der Mutter-Kind-Beziehung in den Vordergrund (vgl. S. 82-83).

3.2. Forschungsgebiete

Innerhalb der empirischen Arbeiten und in Fachliteratur zum Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“ werden verschiedene Forschungsgebiete unterschieden. Diese werden nachfolgend kurz vorgestellt. Die zusammengetragenen Forschungsergebnisse werden in den darauffolgenden Kapiteln ausführlich dargestellt.

3.2.1. Risikoforschung

Anhand der Risikoforschung (high-risk-Forschung) sollen Gruppen mit hohem Erkrankungsrisiko genauer beschrieben werden. Merkmale werden gesucht, in denen sich diese Risikogruppen von normalen Vergleichsgruppen unterscheiden (vgl. Lenz, 2005a, S. 13). Daneben wird in der High-Risk-Forschung nach dem Zusammenhang zwischen der Art der elterlichen Störung sowie der Form und

dem Ausmass der Störung beim Kind gesucht. Sie geht also der Frage nach, ob die bei den Kindern festgestellten Auffälligkeiten bezogen auf die Krankheit des Elternteils krankheitsspezifisch sind (vgl. Lenz, 2005a, S. 15). Die Entwicklung der betroffenen Kinder wird dabei über einen längeren Zeitraum verfolgt. Es wurden zahlreiche Studien durchgeführt, die sich mit der langfristigen Entwicklung sogenannter Risikokinder beschäftigen (vgl. Laucht et al., 1992, S. 274).

3.2.2. Genetische Studien

Genetische Studien gehen der Frage nach, welche Rolle die Vererbung bei der Entstehung von psychotischen Erkrankungen spielt (vgl. Remschmidt & Mattejat, 1994, S. 295).

3.2.3. Sozialpsychiatrische und familientheoretische Untersuchungsansätze

Diese Studien gehen einem Zusammenhang zwischen einer Psychose-Entstehung und Anpassungsstörungen nach. Dabei spielen Aspekte der Familiendynamik eine besondere Rolle. Diesbezüglich werden Psychosen als Ausdruck von Interaktionsstörungen angenommen (vgl. Remschmidt & Mattejat, 1994, S. 296).

3.2.4. Resilienz- und Bewältigungsforschung

Die Resilienz- und Bewältigungsforschung fragt danach, warum manche Personen trotz Belastungen und Risiken gesund bleiben, während andere unter vergleichbaren Bedingungen besonders anfällig sind (vgl. Lenz, 2005a, S. 13).

Ziel der Resilienzforschung ist es, die schützenden Effekte personaler und sozialer Ressourcen zu identifizieren. Von einem Schutz- oder Resilienzfaktor wird dann gesprochen, wenn Ressourcen die krankhafte Wirkung vorhandener Risiken vermindern (vgl. Rutter; zitiert nach Lenz, 2005a, S. 17).

3.2.5. Vulnerabilitätsforschung

Die Vulnerabilitätsforschung versucht laut Lenz (2005a) Frühsymptome psychischer Krankheiten zu identifizieren, um Ansatzpunkte für präventive Massnahmen zu finden (vgl. S. 13). Die Vulnerabilität gibt dabei die Verletzlichkeit des Kindes gegenüber äusseren ungünstigen Einflussfaktoren an (vgl. Bender & Lösel; zitiert nach Lenz, 2005a, S. 23).

Nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) kommt gegenwärtig bei der Frage nach den Ursachen psychischer Störungen den Vulnerabilitäts-Stressmodellen die grösste Bedeutung zu. Dabei kann angenommen werden, dass sich die Wahrscheinlichkeit psychisch zu erkranken, aus dem Verhältnis von angeborener Vulnerabilität und äusseren Stressfaktoren auf der einen und schützenden Faktoren auf der anderen Seite bestimmen lässt (vgl. Becker; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 35). Gemäss Pretis und Dimova (2010) wird unter dem „Modell der Vulnerabilität“ die Hypothese verstanden, dass sich Menschen in ihrer Verletzbarkeit in Bezug auf ein Erkrankungsrisiko unterscheiden (vgl. S. 63). Die Autoren erläutern: „Medizinisch wird Vulnerabilität als „Erkrankungsbereitschaft“ verstanden“ (ebd.). Unter dieser Verletzlichkeit verstehen Pretis und Dimova (2010), dass sich durch eine Kumulation von verschiedenen Belastungsfaktoren vorhandene Ressourcen schneller erschöpfen und die Betroffenen dadurch anfälliger auf Störungen reagieren (vgl. S. 64). Die Ursache für die Vulnerabilität besteht nach

Lenz (2005a) in einer Informationsverarbeitung des Gehirns (vgl. S. 23). Er erklärt: „Diese Störung wird zum Problem, wenn bei bestimmten Belastungen die Bewältigungsmöglichkeiten des vulnerablen Menschen nicht ausreichen, um die von aussen oder innen kommenden Reize aufzunehmen, zu ordnen, zu verstehen und zu bewerten sowie darauf adäquat zu reagieren“ (ebd.). Ein grosser Teil der Vulnerabilitätsstudien beschäftigt sich mit den Auswirkungen einer elterlichen psychischen Erkrankung auf die frühe Entwicklung des Kindes (vgl. Lenz, 2005a, S. 24).

3.3. Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder

Wie geht es nun den betroffenen Kindern? Welche Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung bestehen bei einer psychischen und insbesondere bei einer depressiven Erkrankung eines Elternteils?

Nachfolgend werden zuerst die Folgen psychischer Erkrankungen im Allgemeinen, gefolgt von den Auswirkungen depressiver Erkrankungen auf die kindliche Entwicklung, untersucht. Die Sicht der betroffenen Kinder wird ebenfalls beleuchtet. Danach werden Risiko- und Schutzfaktoren, die auf die Entwicklung einwirken können, herausgefiltert.

3.3.1. Entwicklung der Kinder psychisch kranker Eltern

Obwohl nach Mattejat et al. (2012) bereits längere Zeit bekannt ist, dass Kinder psychisch kranker Eltern eine Risikogruppe darstellen, standen ihre Bedürfnisse sowohl im wissenschaftlichen Bereich, als auch in der klinisch-praktischen Versorgung im Hintergrund. Das Hauptaugenmerk wurde auf die psychisch kranken Eltern sowie auf bereits auffällige Kinder gelegt. In den letzten beiden Jahrzehnten hat nun die Anzahl der wissenschaftlichen Studien, die sich mit Kindern psychisch kranker Eltern beschäftigen, stark zugenommen (vgl. S. 13).

Kinder psychisch kranker Eltern sind mehrfachen Belastungen ausgesetzt. Das Risiko selbst an einer psychischen Störung zu erkranken ist bei ihnen deutlich erhöht. Nach Mattejat (2011) entwickeln bis zu 60 Prozent der betroffenen Kinder irgendeine psychische Auffälligkeit oder Störung. Das Risiko, dieselbe psychische Erkrankung zu entwickeln, ist dabei mit 10 Prozent ebenfalls erhöht (vgl. S. 79). Zahlreiche Studien konnten einen Zusammenhang zwischen einer psychischen Erkrankung der Eltern und Störungen der kindlichen Entwicklung bestätigen. So konnten bei den betroffenen Kindern Verhaltensauffälligkeiten oder andere psychische Störungen festgestellt werden (vgl. Lenz 2005a, S. 73; 2005b, S. 383; Wiegand-Grefe, Geers, Plass, Petermann & Riedesser; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 16). Lenz (2005b) betont: „Es kann als gesichert angenommen werden, dass das kindliche Störungsrisiko bei psychischen Auffälligkeiten der Eltern um den Faktor 2-3 gegenüber einer Vergleichsgruppe erhöht ist“ (S. 383). Nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) kann die Frage, inwieweit einzelne psychiatrische Diagnosen der Eltern mit spezifischen Entwicklungsschwierigkeiten der Kinder verbunden sind, aufgrund bisheriger Forschungsergebnisse nicht eindeutig beantwortet werden (vgl. S. 45). Auch für Pretis und Dimova (2010) besteht nur ein unspezifischer Zusammenhang zwischen der Art der Belastungen und den Reaktionen der Kinder. Allfällige Symptome der Kinder sind für die Autoren häufig Ausdruck eines erhöhten Stressniveaus der Kinder und verweisen weniger auf eine spezifische Erkrankung der Eltern (vgl. S. 45).

Die elterliche Diagnose scheint für die kindliche Entwicklung weniger bedeutsam zu sein, als zum Beispiel die Chronizität, der Schweregrad und der Verlauf der Erkrankung sowie in welchem Alter der Kinder die Erkrankung des Elternteils eintritt (vgl. Lenz, 2005a, S. 73; Mattejat et al., 2000, S. 165; Schone & Wagenblass, 2002, S. 15; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 67). Pretis und Dimova (2010, S. 35) erklären: „Weder kann aus den Verhaltensweisen der Kinder eindeutig auf das psychische Problem der Eltern geschlossen werden, noch reagieren Kleinkinder homogen auf diese Belastungen“.

Gemäss Laucht et al. (1992) werden sowohl biologische als auch psychosoziale Risiken mit einer negativen Auswirkung auf den Entwicklungsverlauf der Kinder in Verbindung gebracht. Der Einfluss von psychosozialen Risiken wirkt sich dabei vor allem im kognitiven sowie im sozial-emotionalen Bereich aus und nimmt im Verlaufe der Entwicklung zu (vgl. Laucht et al., 1992, S. 274).

Kinder reagieren auf psychische Erkrankungen der Eltern in unterschiedlicher Weise. Einige ziehen sich von ihrer Aussenwelt zurück. Sie werden verschlossen und in sich gekehrt. Andere Kinder machen durch Aggressivität oder andere Verhaltensauffälligkeiten auf sich aufmerksam (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 45; Schone & Wagenblass, 2002, S. 17). Schone und Wagenblass (2002) sind der Meinung, dass bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten zumindest die Chance besteht, dass Versorgungssysteme der Kinder (z.B. Krippen und Horte, Kleinkindberatungsstellen und Ärztinnen und Ärzte) auf deren Notlage aufmerksam werden und allenfalls reagieren können. Gemäss Lenz (2005a) neigt ein grosser Teil der Kinder zu passiv-vermeidenden Bewältigungsstrategien in Bezug auf die elterliche Erkrankung. Sie ziehen sich zurück oder flüchten in Fantasiewelten. Gedanken und Gefühle werden verdrängt oder weggeschoben (vgl. S. 129). Nach Pretis und Dimova (2010) können sich psychische Auffälligkeiten der Kinder auch durch Nägelbeissen oder durch Einnässen zeigen. Bei einigen ist eine Überangepasstheit oder ein auffälliges Fürsorgeverhalten gegenüber anderen Kindern festzustellen (vgl. S. 45). Zudem befinden sich betroffene Kinder in einem ständigen Konflikt zwischen dem Wunsch, die Familie zusammenzuhalten, sowie dem Wunsch, vor der unerträglichen Situation zu fliehen. Dies kann mit entsprechenden Schuldgefühlen verbunden sein (vgl. Schone & Wagenblass, 2002, S. 17).

3.3.1.1. Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Kinder nach Alter

Nach Mattejat et al. (2000) weisen Kinder aller Altersstufen ein erhöhtes Risiko für emotionale Schwierigkeiten sowie Verhaltensprobleme auf, wenn ihre Eltern psychisch erkrankt sind. Hingegen konnte aufgezeigt werden, dass Kinder unterschiedlicher Altersstufen verschieden auf die elterliche Erkrankung reagieren (vgl. S. 170). Auch für weitere Autoren sind die Auswirkungen der Erkrankung auf Klein- und Vorschulkinder altersabhängig (vgl. Lenz, 2005a, S. 16; Pretis & Dimova, 2010, S. 45; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 67). Wiegand-Grefe et al. (2011b) erklären: „Um das kindliche Erleben einer elterlichen psychischen Erkrankung verstehen zu können, ist es notwendig, die vielfältigen Reaktionsweisen von Kindern und Jugendlichen im Wechselspiel mit ihrer Entwicklungsphase und den damit einhergehenden Bedürfnissen zu betrachten“ (S. 67). Die unterschiedlichen Reaktionsweisen der Kinder auf bestehende Belastungen weisen alterstypische Charakteristika auf. Der kognitive Reifungsgrad des Kindes, seine emotionalen Bedürfnisse und sozialen Fertigkeiten rufen je nach Alter andere Bewältigungsmuster hervor (vgl. ebd.).

Nachfolgend werden die Auswirkungen einer elterlichen psychischen Erkrankung auf die kindliche Entwicklung nach Altersstufen dargestellt.

Schwangerschaft

Befunde zu kurz- und langfristigen Auswirkungen von emotionalen Belastungen oder psychischen Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft ergeben, dass pränatal gestresste Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter eine erhöhte Erregbarkeit sowie Regulationsstörungen wie Schlaf-, Fütter- oder Aktivitätsstörungen aufweisen (vgl. Petermann et al.; van den Bergh, Mulder, Mennes & Glover; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S.19).

Säuglingsalter (0-12 Monate)

Nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) ist die frühe Interaktion zwischen Eltern und Säuglingen sowohl für die spätere Bindung als auch für die kognitive Entwicklung des Säuglings bedeutsam (vgl. S. 68). Die Autorinnen erklären: „Kommt es zu Störungen in der Interaktion, durch die nicht mehr adäquat auf die kindlichen Bedürfnisse eingegangen werden kann, ist die psychische Entwicklung des Kindes gefährdet“ (ebd.). In einigen Fällen ist diese Gefährdung vorübergehend, in anderen Fällen kann es zu einer anhaltenden Störung führen, die die elterliche Erkrankung chronisch überdauern kann. Dies kann mit weitreichenden Folgen für das Kind verbunden sein, selbst wenn sich die Beziehungsqualität im Laufe der Zeit verbessert (vgl. Hipwell, Goossens, Melhuish & Kumar; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 68). Nach Lenz (2005a) bestätigen verschiedene Untersuchungen die Annahme, dass sich eine mögliche Gefährdung der psychischen Entwicklung des Kindes unmittelbar aus dem Zusammenleben mit einem psychisch kranken Elternteil ableiten lassen. Dabei sind Störungen der Eltern-Kind-Interaktion gemäss Lenz sehr bedeutend (vgl. S. 25).

Weitere Auswirkungen von auffälligen, frühen Interaktionsprozessen auf die kindliche Entwicklung sowie zum Bindungsverhalten werden einerseits im Kapitel „Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf die Eltern-Kind-Interaktion“, andererseits im Kapitel „Bindungsverhalten“ untersucht.

Kleinkindalter (1-3 Jahre)

Folgernd aus einer prospektiven Längsschnittstudie, der sogenannten Mannheimer Risikokinder-Studie, kommen Laucht et al. (1992, S. 274) zum Ergebnis, dass der Verlauf der Entwicklung im Kleinkindalter noch grossen Schwankungen unterworfen ist. Früh diagnostizierte Auffälligkeiten zeigen jedoch nach den Autoren eine günstige Prognose. Je nach Entwicklungsbereich gehen bis zu vier Fünftel der im frühen Säuglingsalter aufgetretenen Entwicklungsstörungen bis ins Alter von zwei Jahren zurück. Zudem ist in diesem Alter die Rate neu entstandener Auffälligkeiten niedrig (vgl. Laucht et al., 1992, S. 280).

Im Kleinkindalter beginnen die Kinder aktiv ihre Umwelt zu entdecken. Nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) sollten sie deshalb auf eine sichere Bezugsperson vertrauen können, die sie in einer „Notsituation“ unterstützt. Eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind spielt dabei eine wichtige Rolle. Bei den Kindern besteht in dieser Zeit ein grosses Bedürfnis nach Nähe und wiederkehrenden Mustern. Das Kind entwickelt im Kleinkindalter ein deutliches Autonomiebestreben. Es ist in dieser ersten Pha-

se der Eigenständigkeit emotional sehr an seine Eltern gebunden und könnte Trennungserlebnisse als existentielle Bedrohung oder Bestrafung erleben (vgl. S. 70). Ein Säugling oder Kleinkind, das aufgrund einer wiederholten stationären Behandlung eines erkrankten Elternteils mehrfach Trennungen erlebt und deshalb keine tragfähigen Beziehungen aufbauen konnte, ist meist in seiner psychischen Entwicklung gefährdet, falls es nicht von anderen vertrauten Personen betreut wird (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 67).

Jüngere Kinder reagieren laut Pretis und Dimova (2010) bei massiver psychischer Belastung der Eltern eher mit internalisierenden, also gegen innen gerichteten, Verhaltensweisen. Dies kann sich durch Rückzugsverhalten, eine unsichere Bindung, geringes aktives Explorationsverhalten sowie Sprachentwicklungsverzögerungen zeigen (vgl. S. 45-46). Kleinkinder psychisch kranker Eltern zeigen jedoch noch sehr unspezifische Symptome. Internalisierende Störungen oder die frühe Übernahme von Erwachsenenrollen werden dabei noch kaum als mögliches „Störungsbild“ angesehen (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 22).

Die negativen Auswirkungen früher psychosozialer Risikofaktoren im Zusammenhang mit biologischen Risiken verstärken sich vom ersten zum zweiten Lebensjahr. Diese beeinträchtigende Wirkung lässt sich nach Laucht et al. (1992) nicht einfach durch deren Kumulation erklären: „Vielmehr bestehen spezifische Risikokonstellationen, unter denen sich besonders günstige bzw. besonders ungünstige Entwicklungsverläufe abzeichnen“ (S. 283). Frühe Defizite in der kognitiven Entwicklung können beispielsweise in einer psychisch unbelasteten Familienkonstellation aufgeholt werden, in belastenden Konstellationen können diese hingegen fortbestehen oder sich gar vergrössern (vgl. ebd.).

Vorschulalter (3-6 Jahre)

Im Kindergartenalter erhöht sich das Risiko für externalisierende Störungen. Dies kann sich durch hyperaktive oder aggressive Verhaltensweisen zeigen (Essex, et al.; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 46). Neben grösseren Verhaltensproblemen lässt sich bei Vorschulkindern auch ein geringerer Wortschatz beobachten (Free et al.; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 48). Pretis und Dimova (2010) erläutern: „Die Symptome sind oft Ausdruck schwer wiegender Störungen in den Beziehungen zu anderen Menschen und im Selbstwertgefühl“ (S. 48). Im Kindergarten, der oft ersten ausserfamiliären Bildungsinstitution, werden solche Auffälligkeiten in der Entwicklung das erste Mal manifest (vgl. ebd.).

Die Eltern sollen gemäss Wiegand-Grefe et al. (2011b) die Wissbegier in diesem Alter nutzen, um den Kindern die Erkrankung eines Elternteils altersgerecht zu erklären (vgl. S. 71). „Wird das Thema der Erkrankung in der Familie tabuisiert, so dass das Kind kein Forum hat, um seine Fragen zu stellen, wird es versuchen, selbst Erklärungen für das Verhalten des erkrankten Elternteils zu suchen“ (Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 71). Im Vorschulalter schreitet die Entwicklung des eigenen Gewissens voran. Dabei kann es bei den betroffenen Kindern zu Schuldgefühlen gegenüber dem erkrankten Elternteil kommen. Ein offenes Gesprächsklima innerhalb der Familie wäre wichtig, damit diese Schuldgefühle angesprochen und allenfalls entkräftigt werden können (vgl. Pretis & Dimova; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 71)

3.3.1.2. Psychische Erkrankung als Familienkrankheit

„Eine psychische Erkrankung ist im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten kein Einzelschicksal, sondern eine „Familienkrankheit“ und betrifft immer das gesamte System“ (Pretis & Dimova, 2010, S. 41).

In Familien mit einem psychisch kranken Elternteil können verschiedene Risikofaktoren die kindliche Entwicklung beeinträchtigen. Mattejat (2011) unterscheidet dabei drei Aspekte, nämlich direkte und indirekte Auswirkungen der Erkrankung sowie die Verstärkung der ungünstigen Effekte bei multiplen psychosozialen Belastungen (vgl. S. 85).

Das Aufwachsen bei einem psychisch kranken Elternteil gilt laut Mattejat (2011) als psychosozialer Risikofaktor hinsichtlich der seelischen Gesundheit des Kindes. Bedingt durch die elterliche Erkrankung, kann die Kinderbetreuung und das Erziehungsverhalten der Eltern beeinträchtigt sein. Zudem kann es durch einen Klinikaufenthalt zur Trennung vom Elternteil kommen. Dadurch führt die elterliche Erkrankung direkt zu Belastungen für das Kind (vgl. S. 85.).

Als indirekte Auswirkung auf die Entwicklung der Kinder wird die Häufung psychosozialer Belastungen sowie deren Wechselwirkungen genannt. Das Auftreten eines Faktors löst dabei häufig ein weiteres Symptom aus. So können psychische Probleme eines Ehepartners zu ehelichen Konflikten führen, die wiederum die psychische Erkrankung verstärken können (vgl. S. 85-86).

Unabhängig von der elterlichen Erkrankung können zudem weitere psychosoziale Risikofaktoren auftreten. So wirken zum Beispiel soziale Benachteiligungen bei Kindern psychotischer Eltern als Verstärkung der ungünstigen Effekte besonders schwerwiegend auf die kindliche Entwicklung ein (vgl. ebd.; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 24-25). Im Kapitel „Risikofaktoren“ werden diese Effekte noch vertieft beschrieben.

Auch für Schone und Wagenblass (2002) können psychische Erkrankungen neben anderen prägenden Lebensereignissen zu einem besonderen Belastungs- und Stressfaktor für die ganze Familie werden. Erkrankte Elternteile fühlen sich oft mit Erziehungsaufgaben überfordert und zweifeln daran, ob sie eine gute Mutter oder ein guter Vater sind. Dazu kommt zuweilen die Befürchtung, dass ihnen die Kinder weggenommen werden könnten. Auch die gesunden Elternteile fühlen sich oft unsicher im Umgang mit der Erkrankung und entwickeln Schuldgefühle gegenüber dem Partner oder ihren Kindern. Sie fühlen sich durch die Situation häufig überfordert. Da sie sich auf die Lebenssituation des erkrankten Elternteils sowie auf die Aufrechterhaltung des Familienalltags konzentrieren, können sie den betroffenen Kindern oft zu wenig Unterstützung bieten. Die Bedürfnisse der Kinder müssen in solchen Krisensituationen häufig zurückstehen, obwohl diese besonders auf die elterliche Unterstützung angewiesen wären (vgl. S. 12-13). Nach Lenz (2005a) zeigen sich bei den Kindern dabei folgende Schwierigkeiten: „Sie sind stärker auf sich gestellt, müssen mehr als andere Kinder mit dem familiären Alltag, mit ihren Problemen in der Schule oder in der Freizeit alleine fertig werden und mit ihrer Einsamkeit selbst zurechtkommen“ (S. 73). Für die betroffenen Kinder ist es somit schwierig, die eigene Identität zu finden und zu entwickeln (vgl. ebd.).

Neben einer positiven Eltern-Kind-Beziehung ist die elterliche Erziehungskompetenz für die weitere emotional-soziale Entwicklung des Kindes prägend (vgl. Petermann & Petermann, 2006, zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 20). Wenn ein Kind, bedingt durch die psychische Erkrankung der Eltern, zum Beispiel zu wenig Unterstützung in der Entwicklung der Verhaltensregulation erfährt, können Schwierigkeiten im Erwerb von selbstregulatorischen Kompetenzen entstehen. Dadurch erhöht sich das Risiko für spätere Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Wolke; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 20). Steht hingegen ein gesunder Elternteil zur Verfügung, kann dies kompensierend und somit günstig auf den Entwicklungsverlauf der betroffenen Kinder wirken (vgl. Mattejat et al. 2000, S. 167).

Die psychische Erkrankung eines Elternteils hat nach Pretis und Dimova (2010) auch immer Auswirkungen auf die gesamte soziale Situation der Familie. So werden im Falle eines Klinikaufenthaltes die involvierten Kinder für eine gewisse Zeit von ihren Eltern getrennt. Diese Trennung kann sich in Verläufe der elterlichen Erkrankung mehrmals wiederholen. Die soziale Abwertung, die betroffene Kinder in diesem Zusammenhang erfahren können, ist für sie zusätzlich belastend (vgl. S. 51). Daneben kann nach Pretis und Dimova (2010) in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil eine soziale Isolation sowie eine fehlende soziale Unterstützung beobachtet werden. Freunde und Verwandte der Familie ziehen sich zurück. Die Kinder erleben die soziale Ausgrenzung auch unter Gleichaltrigen, wenn sie zum Beispiel keine Freunde nach Hause einladen können (vgl. S. 52). Die Autoren fassen die Situation wie folgt zusammen: „Die soziale Situation der Betroffenen verschlechtert sich in der Regel durch die chronisch verlaufende Krankheit (= sozialer Drift)“ (2010, S. 52).

3.3.1.3. Sicht der Kinder

Gemäss Wiegand-Grefe et al. (2011b) ist es wichtig die subjektiven Belastungen der Betroffenen zu kennen, um allfällige Präventionsangebote an die Bedürfnisse der Kinder psychisch kranker Eltern anpassen zu können (vgl. S. 24).

Lenz (2005a) verfolgte in einer Studie das Ziel, die subjektive Lebenswirklichkeit von Kindern psychisch kranker Eltern zu rekonstruieren. Es sollte ein Einblick in ihre Erlebens- und Gefühlswelt, in ihre Vorstellungen, Gedanken und Wünsche gewonnen werden. In Interviews wurden 22 Kinder und Jugendliche im Alter von 7-18 Jahren mit psychisch kranken Eltern befragt. Dabei wurden deren konkrete Betroffenheit, ihre Sorgen und alltäglichen Belastungssituationen ermittelt (vgl. S. 73). Obwohl in dieser Masterarbeit Kinder vom Säuglings- bis zum Kindergartenalter im Zentrum stehen und dies nicht dem Alter der Kinder in der Studie von Lenz entspricht, werden die Resultate der Studie als bedeutend erachtet. Für die Planung und Umsetzung allfälliger Interventionskonzepte ist es wichtig die subjektiven Empfindungen der Kinder zu kennen. Es wird vermutet, dass Lenz keine jüngeren Kinder befragt hat, weil diese ihre Gefühle und Betroffenheit bezüglich der elterlichen Erkrankung noch kaum einordnen und ausdrücken können.

Die Resultate der Studie zeigen, dass die psychische Erkrankung eines Elternteils von den Kindern als schmerzhaftes Verlusterfahrung wahrgenommen wird. Damit verbunden sind oft gravierende Veränderungen im familiären Alltag, vor allem wenn die Mutter die Patientin ist. Die Zwangseinweisung eines Elternteils in eine Klinik wird als traumatisierend erlebt. Trennungsängste, Angst vor Verschlim-

merung der Krankheit oder gar Verlust der psychisch erkrankten Mutter prägen deshalb die Gefühlswelt der Kinder (vgl. Lenz, 2005a, S. 128).

Psychischer Erkrankung haftet aus Sicht von Kleinkindern etwas Angstmachendes und Unverständliches an. Sie spüren zwar Spannungen, Konflikte und Sorgen der Eltern, können diese aber aufgrund ihres Entwicklungsalters nicht verbalisieren und einordnen (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 25). Zudem erkennt das Kind in diesem Alter das anhaltende krankheitsbedingte Verhalten der Eltern nicht als Krankheit. Es sieht keine offensichtlichen Symptome und wächst in die vorliegende Situation hinein (vgl. Schone & Wagenblass ; 2002, S. 207; Pretis & Dimova, 2010, S. 42; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 70). Die Kinder bleiben mit ihren Ängsten und Nöten weitgehend allein, da oft ein Kommunikationsverbot bezüglich der Krankheit besteht (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 42). Daneben nehmen Kinder psychisch kranker Eltern ihre gesamte Lebenssituation lange Zeit nicht als aussergewöhnlich wahr, da sie nichts anderes kennen. Erst durch den sozialen Vergleich, oftmals erst im Schulalter, entsteht ein Leidensdruck. Die Kinder schweigen dann häufig auch aus Scham (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S.22).

Lenz (2005a) folgert jedoch aus den Ergebnissen seiner Studie, dass bereits kleine Kinder Veränderungen bei dem erkrankten Elternteil wahrnehmen und einschätzen können, ob diese ein Zeichen für eine Verschlechterung des elterlichen Zustandes darstellen. Sie richten demzufolge das eigene Verhalten danach aus, um möglichst weitere Belastungen sowie Aufregung und Auseinandersetzungen in der Familie zu vermeiden. Die Kinder nennen zwei Gruppen von „Frühwarzeichen“ für eine erneute Erkrankung. Es sind dies einerseits Veränderungen im Verhalten, in der Affektivität und im Antrieb der Eltern, andererseits Veränderungen in den Aktivitäten im Haushalt und in der Familie insgesamt (vgl. Lenz, 2005a, S. 85). Da in der Studie von Lenz erst Kinder ab sieben Jahren befragt wurden, kann angenommen werden, dass Schulkinder im Gegensatz zu Kleinkindern die elterliche Erkrankung bereits besser einordnen und darauf reagieren können.

Nach Schone und Wagenblass (2002) vergehen zwischen der kindlichen Wahrnehmung der Symptome der Erkrankung und der ärztlichen Diagnose oft Monate oder sogar Jahre (vgl. S. 207). „Dieser Graubereich der psychischen Störungen, d.h. im Vorfeld der Inanspruchnahme psychiatrischer Hilfe, ist eine besonders schwere Zeit für die Kinder“ (ebd.).

Die Tabuisierung der elterlichen Krankheit stellt ein grosses Problem dar. Mangels anderer Erklärungsmöglichkeiten führen Kinder das Unerklärliche oft auf das eigene Verhalten zurück. Sie fühlen sich dadurch schuldig und abgelehnt (vgl. Mattejat, 2011, S. 88; Schone & Wagenblass, 2002, S. 15). Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil haben laut Mattejat (2011) den Eindruck, dass sie über die familiären Probleme nicht mit Aussenstehenden sprechen dürfen. Sie wollen ihre Eltern nicht verraten. Sie wissen auch nicht, an wen sie sich mit ihren Problemen wenden könnten. In der Folge fühlen sie sich allein gelassen (vgl. S. 88).

Weitere Ergebnisse der Studie von Lenz zeigen, dass die Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Elternteils sowie verschärfte elterliche Konflikte das Familienleben in der Zeit vor einer Klinikweisung prägen (vgl. Lenz, 2005a, S. 128). Die betroffenen Kinder sind in dieser Phase mit ver-

mehrten Auseinandersetzungen der Eltern konfrontiert. Sie sind der Meinung, sie müssten sich für einen Elternteil entscheiden und geraten dadurch in starke Loyalitätskonflikte. Meist müssen sie aber mit der belastenden Situation alleine fertig werden, da eine verständnisvolle Bezugsperson fehlt (vgl. Lenz, 2005a, S. 128; Mattejat, 2011, S. 88).

Bei der Abwesenheit der Mutter versuchen die Kinder den Vater durch zusätzliche Übernahme von Aufgaben im Haushalt zu entlasten. Gefühle der Traurigkeit, der Leere, des Alleinseins während des Klinikaufenthalts des Elternteils nehmen zu. Die Zeit nach dem Klinikaufenthalt ist geprägt durch eine Atmosphäre der Vorsicht, der Schonung und der Angst vor einem erneuten Rückfall. Die Kinder richten ihr Verhalten am Tagesablauf und den Bedürfnissen des erkrankten Elternteils aus (vgl. Lenz, 2005a, S. 128). Auch nach Mattejat (2011) fühlen sich viele Kinder für ihre erkrankten Eltern verantwortlich. Neben Aufgaben im Haushalt übernehmen sie auch Aufgaben in der Betreuung von jüngeren Geschwistern. Diese Übernahme der Elternrolle ist für die Kinder mit zusätzlichen Belastungen verbunden. Ihre Bedürfnisse rücken dabei immer weiter in den Hintergrund. Sie erhalten zu wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung, da die Eltern mit den eigenen Problemen bereits genügend belastet sind (vgl. S. 88). Daneben tritt bei den Kindern ein Gefühl der Wut auf, weil sie sich ungerecht behandelt oder nicht geliebt fühlen (vgl. Lenz, 2005a, S. 128).

Während eines Klinikaufenthaltes besucht gemäss der Studie von Lenz (2005a) die Mehrzahl der Kinder den Elternteil regelmässig. Die Kontakte finden aber häufig ausserhalb der Klinik statt. In der Anfangsphase sind diese Besuche mit vielen Ängsten und Vorbehalten verbunden. Bei der Mehrheit der Kinder besteht nur ein diffuses Wissen über die Ursache und den Verlauf der elterlichen Erkrankung, was Verunsicherung und Ängste auslöst. Primär informiert der kranke Elternteil über die Krankheit, der gesunde Elternteil neigt eher zu Umschreibungen oder zur Verharmlosung der Situation. Kinder und Jugendliche wünschen sich Informationen über das Wesen einer psychischen Erkrankung sowie Ratschläge, wie sie sich dem erkranktem Elternteil gegenüber verhalten sollen oder wie sie ihn unterstützen können. Sie schätzen ehrliche und offene Antworten (vgl. S. 129).

Gemäss Pretis und Dimova (2010) ist nur eines von vier Kindern im Alter zwischen sechs bis zehn Jahren über die Erkrankung des Elternteils informiert (vgl. S. 42).

Retrospektive Berichte von betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen bestätigen die vorher beschriebenen Gefühlslagen. Nach Pretis und Dimova (2010) leben Personen oft bis ins Erwachsenenalter mit massiven Schuldgefühlen. Sie fühlen sich für die Erkrankung der Eltern verantwortlich. Die Gefühle wechseln noch im Erwachsenenalter zwischen Trauer und Wut, nicht verstanden worden zu sein sowie keine Hilfe erhalten zu haben. Eine grosse Hilfslosigkeit wurde erlebt, wobei das eigene Verhalten oft mit den Reaktionen des Erkrankten in Zusammenhang gesehen wird. Wie immer sich das Kind auch verhalten hat, es konnte doch nichts zur Veränderung des Zustandes des Erkrankten beitragen. Die Reaktionen des erkrankten Elternteils sind kaum voraussehbar und lösen eine massive Verunsicherung und Desorientierung bei den Kindern aus. Diese Erfahrungen führen zu geringer Selbstachtung sowie zu einem verminderten Selbstwertgefühl bei den betroffenen Kindern. Vor allem erstgeborenen Kinder müssen oder wollen zudem oft Elternrollen für ihre jüngeren Geschwister über-

nehmen. Dazu kommt Angst vor Gewalt oder Selbstmord der Eltern (vgl. Marsh & Dickens; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 49-50).

„Etwa ein Drittel der betroffenen erwachsenen Kinder, deren Eltern an Depression erkrankt waren, schildern Auswirkungen auf ihr Leben, meist ausschliesslich negative. Mehr als die Hälfte beschreiben eigene psychische Schwierigkeiten, 39 Prozent befanden sich in Behandlung“ (Meyer et al.; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 54).

3.3.2. Auswirkungen auf die Entwicklung bei Kindern depressiver Eltern

Die Auswirkungen der psychischen Erkrankung eines Elternteils auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder wurden dargestellt. Es stellt sich nun die Frage, mit welchen spezifischen Folgen eine depressive Erkrankung in Verbindung gebracht werden kann.

Gemäss Mattejat et al. (2000) gilt eine elterliche depressive Erkrankung als Risikofaktor im Hinblick auf die Anpassung sowie auf die seelische Gesundheit von betroffenen Kindern. Es konnte festgestellt werden, dass die Eltern bedingt durch ihre Erkrankung Defizite im kognitiven, emotionalen und Verhaltensbereich aufweisen. Diese Auffälligkeiten zeigen sich im Umgang mit dem Kind und wirken sich ungünstig auf deren Entwicklung aus. Dieser Zusammenhang kam besonders stark bei depressiven Müttern mit Kleinkindern zum Vorschein (vgl. S. 164-165). Das Center on the Developing Child (2009) beschreibt die Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion wie folgt: Eine gesunde Entwicklung beruht neben genetischen Faktoren auch auf gemachten Erfahrungen. Kommunikationsfähigkeiten und soziale Fähigkeiten werden bei Kindern durch das sogenannte „Geben und Zurückgeben“-Prinzip geformt. Wenn das Kind beispielsweise weint, dann geben die Eltern ihm Aufmerksamkeit. Sind die Eltern von einer Depression betroffen, funktioniert dieser Austausch nicht, was grosse Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben kann (vgl. S. 2-3). Da die Eltern-Kind-Interaktion in der Fachliteratur im Zusammenhang mit Kindern depressiver Eltern einen wichtigen Stellenwert einnimmt, wird diesem Aspekt ein eigenes Kapitel gewidmet (vgl. Kapitel „Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf die Eltern-Kind-Interaktion“).

Untersuchungen des Center on the Developing Child (2009) zeigen, dass Depressionen in Stärke, Zeitpunkt und Dauer variieren. Früh auftretende, langandauernde und schwere elterliche Depressionen beeinträchtigen dabei die Entwicklung der betroffenen Kinder am stärksten (vgl. S. 1). Auch Mattejat et al. (2000) sehen einen Zusammenhang zwischen kindlichen psychiatrischen Störungen und dem Schweregrad der Erkrankung der Eltern. Da depressive Erkrankungen bei Erwachsenen oft mit weiteren psychischen Störungen oder Erkrankungen gekoppelt sind, hängen demzufolge Auswirkungen auf die kindliche Gesundheit auch davon ab, welche zusätzlichen Erkrankungen bei den Eltern vorliegen. Wenn jedoch ein gesunder Elternteil kompensierend zur Seite steht, kann sich dies gemäss den Autoren günstig auf die kindliche Entwicklung auswirken (vgl. S. 167).

Gemäss Mattejat et al. (2000) ergaben Untersuchungen, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in den Reaktionen der Kinder auf die elterliche Erkrankung zu finden sind. Es wird angenommen, dass die Krankheit Mädchen und Jungen unterschiedlich beeinflusst (vgl. ebd.). „Töchter depressiver Mütter z.B. sind möglicherweise vulnerabler für die Entwicklung psychiatrischer Erkrankungen als Knaben“

(ebd.). Zudem zeigen depressive Mütter auffälligere Interaktionen mit ihren Töchtern als mit den Söhnen (vgl. ebd.). Diese Ergebnisse könnten aber gemäss Mattejat et al. (2000) darauf zurückzuführen sein, dass vor allem Mütter untersucht wurden (vgl. S. 167). Nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) wirkt sich eine mütterliche depressive Erkrankung häufiger auf ein männliches Kind aus und erhöht das Risiko für Substanzmissbrauch. Eine väterliche Depression wirkt sich hingegen öfter auf ein weibliches Kind aus und wird mit einem erhöhten Risiko für Verhaltensschwierigkeiten in Verbindung gebracht (vgl. S. 55).

Eine elterliche Depression wird mit verschiedenen ungünstigen Folgen für die Entwicklung der betroffenen Kinder in Verbindung gebracht. Diese können eigene depressive Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Störungen sowie interpersonelle Schwierigkeiten entwickeln (vgl. Beardslee, Versage & Gladstone; Downey & Coyne; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 54; Mattejat et al., 2000, S. 164). Wiegand-Grefe et al. (2011a) nennen neben einer unsicheren emotionalen Bindung Defizite in der Aufmerksamkeit, ein niedriges Selbstwertgefühl sowie schlechte Beziehungen zu Gleichaltrigen als Problem von Kindern depressiver Eltern. Die Kinder werden gehemmter, ängstlicher und eher passiv-zurückgezogener erlebt als Kinder gesunder Eltern. Herausfordernde Aufgaben werden eher vermieden. Zudem wird ein Rückzugsverhalten bei beginnender Frustration festgestellt (vgl. Gelfand & Teti; Groen & Petermann; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011a, S. 150; Pretis & Dimova, 2010, S. 48).

3.3.3. Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder bei einer postpartalen und mütterlichen Depression

Die postpartale Depression ist in den letzten Jahren vermehrt zum Forschungsgegenstand geworden, weil sie mit einer Reihe langfristiger Folgen für Mutter und Kind und die gesamte Familiensituation verbunden sein kann (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 57). Verschiedene Studien konnten einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer postpartalen Depression und kindlichen Entwicklungsstörungen belegen (vgl. Murray & Cooper; zitiert nach Laucht, Esser & Schmidt, 2002, S. 128).

Eine mütterliche Depression kann gemäss dem Center on the Developing Child (2009) den Fötus bereits vor der Geburt beeinflussen. Depressive Mütter schütten mehr Stresshormone aus, was das Wachstum des Fötus vermindern und zu frühzeitigen Wehen führen kann. Zudem kann ein Gen, das für die Regulierung der Ausschüttung der Stresshormone verantwortlich ist, geschädigt werden. Dadurch sind beim Kind bereits bei der Geburt negative Effekte auf die Stressreaktion und das Immunsystem zu erkennen (vgl. S. 4). Wiegand-Grefe et al. (2011a) bestätigen, dass sich mütterliche depressive Störungen bereits während der Schwangerschaft auf das biochemische Gleichgewicht des Embryos auswirken. Dies führt zu einer Dysfunktion neuroregulatorischer Mechanismen des Säuglings (vgl. S. 150). So weisen Kinder, die früh einer mütterlichen Depression ausgesetzt sind, bleibende Veränderungen im Hirnaufbau und dem Stress-Reaktions-Vermögen auf. Die Hirnaktivität von betroffenen Kindern gleicht derjenigen von depressiven Erwachsenen. Dieser Effekt ist laut dem Center on the Developing Child (2009) vor allem dann festzustellen, wenn die mütterliche Erkrankung im zweiten oder dritten Lebensjahr des Kindes auftritt, also während der Entwicklungsphase, in der die

Hirnstruktur geformt wird. Betroffene Kinder schütten mehr Stresshormone wie Cortisol aus, was später wiederum das Auftreten einer Depression begünstigen kann (vgl. S. 3-4).

Laucht et al. (2002) stellen eine Abhängigkeit fest zwischen Schwierigkeiten der Kinder und der Qualität der frühen Interaktion von depressiv erkrankten Müttern mit ihren Säuglingen. So traten beispielsweise negative Auswirkungen der postpartalen Depression auf die verbale Intelligenzleistung im Schulalter nur bei Säuglingen auf, die kaum Blickkontakt zur Mutter aufnahmen. Säuglinge, die hingegen vermehrt Blickkontakt herstellten, zeigten eine günstigere Entwicklung, die sich nicht von der Vergleichsgruppe unterschied (vgl. Laucht et al., 2002, S. 131-132). Die Autoren vermuten, dass eine depressive Mutter durch den intensiven Blickkontakt ihres Säuglings dazu angeregt wird sich ihrerseits responsiver zu verhalten. Dies könnte sich einerseits günstig auf die Mutter-Kind-Beziehung, andererseits auch auf die Entwicklung des Kindes auswirken (vgl. S. 133).

Negative Folgen einer postpartalen Depression konnten nach Laucht et al. (2002) insbesondere auf die soziale-emotionale Entwicklung betroffener Kinder festgestellt werden. Erste Anzeichen dazu konnten bereits im Säuglingsalter erkannt werden und waren bis ins Schulalter nachweisbar (vgl. S. 128). So traten vermehrt emotionale und soziale Defizite bei Kindern im ersten Schuljahr auf, wenn die Mutter an einer postpartalen Depression gelitten hatte (vgl. Murray et al.; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 57). Wiegand-Grefe et al. (2011b) heben als Folgen einer postpartalen Depression die unsichere Bindung von Mutter und Kind, emotionale Probleme und Verhaltensauffälligkeiten sowie kognitive Defizite des Kindes hervor (vgl. S. 57).

Die Ergebnisse der Mannheimer Risikokinderstudie zeigen, dass Kinder postpartal erkrankter Mütter, ab dem Alter von zwei Jahren, einen signifikant niedrigeren Gesamt-IQ aufwiesen als Kinder der Vergleichsgruppe. Die verbalen Fähigkeiten waren dabei stärker beeinträchtigt als die nonverbalen. Kinder depressiv erkrankter Mütter wiesen zudem starke Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung auf. Bei diesen Kindern konnten im Weiteren deutlich höhere psychische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Rate dieser Auffälligkeiten war im Alter von acht Jahren um das dreifache erhöht gegenüber Kinder psychisch gesunder Mütter. Dabei zeigten sich vor allem externalisierende Auffälligkeiten wie Hyperaktivität, oppositionelles Verhalten sowie Aggressivität (vgl. Laucht et al., 2002, S. 131).

Kinder depressiver Mütter sind gemäss Hahlweg, Lexov und Wiese (2008) deutlich weniger sozial aktiv und kompetent. Sie zeigen mehr Problemverhalten in der Schule und weisen schlechtere Schulleistungen aus als Kinder von gesunden Müttern (vgl. S. 115). Dies entspricht gemäss Laucht et al. (2002) den Ergebnissen ähnlicher durchgeführter Untersuchungen (vgl. S. 132).

Anhand verschiedener Beobachtungsstudien wurde belegt, dass sich depressive Mütter von Kleinkindern durch weniger Interaktionen und Engagement, langsamere und inkonsequentere Reaktionen auf kindliches Verhalten sowie weniger Struktur und Disziplin von nicht depressiven Müttern unterscheiden (vgl. Goodman & Gotlib; zitiert durch Wiegand-Grefe et al., 2011, S. 54; Mattejat & Remschmidt, 2008, S. 414). Zudem nehmen sich depressive Mütter in der Erziehung als weniger kompetent wahr als gesunde Mütter (vgl. Mattejat; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 54). Sie stufen ihre Kin-

der im Kindergarten- und Grundschulalter häufig als schwierig ein. Sind die Mütter mit neuen, beim Kind entwicklungsbedingten Herausforderungen konfrontiert, haben sie Schwierigkeiten sich durchzusetzen oder Grenzen zu setzen. Teilweise reagieren sie überängstlich (vgl. Matthejat & Remschmidt, 2008, S. 414).

3.3.4. Exkurs: Bindungsverhalten

In der recherchierten Fachliteratur spielt im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern depressiver Eltern das Bindungsverhalten der betroffenen Kinder eine wichtige Rolle. Deshalb wird im Folgenden dieser Teilbereich kurz erläutert.

Rauh (2008) erklärt: „Jedes Kind entwickelt im Verlaufe der ersten Lebensjahre eine personenspezifische Bindung, sofern es ein Minimum an Interaktionskontakt mit einer Person hat“ (S. 213-214). Die Entwicklung dieser Bindung verläuft in den ersten beiden Lebensjahren in vier Phasen. In einer Vorphase ist das Kind noch nicht an eine spezifische Person gebunden. Erst in der nächsten Phase lernt das Kind seine Interaktionspartner zu unterscheiden. Mit etwa drei Monaten wendet es sich bevorzugt einer oder einigen spezifischen Personen zu. Die eigentliche Bindung wird in der dritten Phase ab etwa sieben bis acht Monaten eingeleitet. Das Kind kann nun eine spezifische Person bei deren Abwesenheit vermissen. Es kann aber auch aktiv Nähe und Distanz regulieren.

Nach etwa drei Jahren erreicht das Kind die vierte Etappe in der Entwicklung der sozial-emotionalen Bindung. Es beginnt je nach situativer Gegebenheit das Verhalten des Gegenübers zu beeinflussen (vgl. Ainsworth et al.; Bolwby; zitiert nach Rauh, 2008, S. 214).

Dieses Bindungsverhaltenssystem (attachment system) sorgt dafür, dass das Kind nicht in Gefahr gerät oder verloren geht. Das Kind löst beim Erwachsenen dessen Fürsorgeverhalten aus. In sicheren Situationen wird das Bindungsverhalten nicht aktiviert, in unvertrauten Situationen hingegen schon. Es trägt beim Kind dazu bei, die Nähe zur Bezugsperson herzustellen und Schutz zu erhalten (vgl. Rauh, 2008, S. 213-214).

Frühe sozial-emotionale Interaktionserfahrungen bilden beim Kind ein sogenanntes „Arbeitsmodell“, das sie auf künftige Beziehungen zu Vertrauenspersonen übertragen können. Dieses Modell wird in der weiteren Entwicklung angereichert und kann sich auch verändern (vgl. Rauh, 2008, S. 217-218). Das Kind kann zu verschiedenen Bezugspersonen unterschiedliche Bindungsqualitäten entwickeln. Mit der Zeit entsteht ein bevorzugter Bindungsstil, welcher sich in weiteren Beziehungen zeigt (vgl. Grossmann & Grossmann; zitiert nach Ramsauer, 2011, S. 175). Im Weiteren geht die Bindungstheorie davon aus, dass Bindungsmuster von einer Generation zur nächsten übertragen werden (vgl. Ramsauer, 2011, S. 175).

Ramsauer (2011) unterscheidet in Anlehnung an Ainsworth et al. (zitiert nach Ramsauer, 2011, S. 175) sowie Main und Solomon (zitiert nach Ramsauer, 2011, S. 175) vier verschiedene Bindungsqualitäten: die sichere, die unsicher-vermeidende, die unsicher-ambivalente sowie die desorganisierte oder desorientierte Bindung. Bei der sicheren Bindung sucht das Kind nach einer Trennung aktiv die Nähe des Elternteils. Es lässt sich infolge der erlebten Stresssituation bereitwillig trösten und wendet sich wieder seinem Spiel zu. Bei einer unsicher-vermeidenden Bindung scheint das Kind nicht ge-

stresst. Es ignoriert den Elternteil nach der Wiedervereinigung. Ein unsicher-ambivalentes Bindungsmuster zeigt sich, indem das Kind nach dem Wiedersehen die körperliche Nähe des Elternteils sucht. Es zeigt sich anhänglich aber gleichzeitig verärgert oder schmollend. Dabei ist es untröstlich und kann sich nicht mehr seinem Spiel zuwenden. Bei einer desorganisierten- oder desorientierten Bindung zeigt das Kind gegenüber dem Elternteil bei der Wiedervereinigung stereotype oder verlangsamte Bewegungen, widersprüchliches und ungezieltes Verhalten oder ängstliche Reaktionen (vgl. Ramsauer, 2011, S. 175 -176).

Klein stellt zusammenfassend dar, dass der Aufbau einer guten Bindung an eine Bezugsperson für die positive Entwicklung eines Kindes sehr grundlegend ist. „Die ständige Nähe und Verfügbarkeit einer Bezugsperson und deren unmittelbare Zuwendung mit Leib und Seele kann somit als das wichtigste aller kindlicher Bedürfnisse bezeichnet werden“ (Klein, 2002, S. 34).

3.3.5. Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf die Eltern-Kind-Interaktion

Nach Schone und Wagenblass (2002) ergibt sich eine besondere Problematik, wenn die Kinder psychisch kranker Eltern noch sehr klein sind. Säuglinge und Kleinkinder sind besonders auf das soziale Beziehungsgefüge von Eltern oder einer anderen Bezugsperson angewiesen. Sie brauchen das Gefühl von Schutz, Sicherheit und Geborgenheit, um neue Herausforderungen und Erlebnisse als Anregung und Herausforderung wahrnehmen zu können. Die erste erlebte Form von Anerkennung und Sicherheit ist die Zuwendung der Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen (vgl. S. 19). Die Autoren erläutern: „Kleinkinder, denen diese Erfahrungen sicherer und anerkennender emotionaler Bindungen mit primären Bezugspersonen verwehrt bleiben, sind bereits früh gezwungen, sich auf sich selbst zu verlassen und Ich-bezogene Strategien zur Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichtes und der eigenen Handlungsfähigkeit zu entwickeln“ (S. 19).

Untersuchungen des Center on the Developing Child (2009) weisen auf einen Zusammenhang zwischen einer auffälligen Mutter-Kind-Beziehung und negativen Auswirkungen auf kindliche Entwicklung hin. Ist die Mutter nicht fähig eine positive Beziehung zum Kind aufzubauen, fürsorgliche Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen, können später schulische, berufliche und gesundheitliche Probleme folgen (vgl. S. 3). Laucht et al. (2002) folgern aus den Ergebnissen der Mannheimer Risikokinderstudie, dass Entwicklungsauffälligkeiten als Folge der mütterlichen Depression im Wesentlichen durch Störungen in der Mutter-Kind-Beziehung vermittelt werden. Die Autoren sehen ihre Befunde und Interpretationen durch die in der bestehenden Literatur beschriebenen Ansichten bestätigt, können hingegen noch keine Aussagen betreffend längerfristigen Folgen aufzeigen (vgl. S. 133). Nach Deneke und Lüders (2003) können psychische Krankheiten der Eltern die Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigen. Sie betonen jedoch, dass dies nicht unweigerlich der Fall sein muss (vgl. S. 173).

Bei depressiven Elternteilen kann eine verminderte Mimik und Motorik, ein eingeschränkter Sprachgebrauch sowie eine herabgesetzte Affektivität beobachtet werden (vgl. Mattejat & Remschmidt, 2008, S. 414; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 54). Diese „Maximalvariante“ wirkt auf Kleinkinder wie ein reale Trennung von den Eltern (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 54). „Somit erleben die Kinder

schwer depressiver Mütter eine „psychische Trennung bei physischer Anwesenheit der Bezugsperson“, man spricht daher von „anwesender Abwesenheit“ (Wiefel & Lehmkuhl; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 54).

Nach Mattejat und Remschmidt (2008) ist die Interaktion zwischen depressiven Müttern und ihren Kindern deutlich herabgesetzt. Die Autoren stellen verschiedene Einschränkungen im mütterlichen Interaktionsverhalten fest. Einerseits ist die Empathie und die emotionale Verfügbarkeit seitens der Mütter reduziert, andererseits ist die mütterliche Feinfühligkeit eingeschränkt (vgl. S. 414).

Deneke und Lüders (2003) teilen Störungen in der Interaktion in emotionale Unerreichbarkeit sowie Überstimulation ein (vgl. S. 177). Bei einer emotionalen Unerreichbarkeit, wie sie bei Depressionen vorkommen kann, nehmen Eltern kindliche Signale nur ungenügend oder verzögert wahr. Weil deswegen die elterliche Reaktion ausbleibt oder erst verzögert erfolgt, fasst der Säugling diese nicht mehr in Bezug zu seinem gesendeten Signal auf (vgl. Center on the Developing Child, 2000, S. 3; Mattejat & Remschmidt, 2008, S. 414; Papousek & Papousek; zitiert nach Deneke & Lüders, 2003, S. 177). Diese Verhaltensweisen verunmöglichen eine ausgewogene Interaktion. Beim Kind werden vermehrt Stresshormone produziert, welche Angst- und Abneigungsgefühle auslösen können. Die Beziehung zu den Eltern, wie auch zu anderen Personen, kann nachhaltig geschädigt werden (vgl. Center on the Developing Child, 2000, S. 3). Da die betroffenen Kinder nicht genügend Entwicklungsanreize erhalten, sind sie von Verzögerungen der sozial-emotionalen sowie der kognitiven Entwicklung bedroht (vgl. Deneke & Lüders, 2003, S. 177-178).

Tronick, Als, Adamson, Wise und Brazelton entwickelten zur Untersuchung der affektiven (gefühlsbetonten) Verhaltensreaktionen von Säuglingen das Still-Face-Paradigma. Dabei wurde die Mutter aufgefordert, sich mittels ausdrucksloser Mimik und ohne verbale oder nonverbale Reaktion aus der Interaktion mit dem Säugling zurückzuziehen (vgl. Ramsauer, 2011, S. 173). Gemäss Ramsauer (2011) gelangten verschiedene Studien zum Ergebnis, dass Säuglinge in der Still-Face-Situation deutlich weniger positive, dafür mehr verflachte oder negative affektive Reaktionen zeigen als in einer normalen Interaktionssituation. Auch das Aktivitätsniveau ist geringer. Dies konnte in erhöhtem Ausmass bei Kindern depressiv erkrankter Mütter nachgewiesen werden. Im Alter von drei Monaten verhielten sich diese Säuglinge in der Still-Face-Situation weniger responsiv und blickvermeidender, im Vergleich zu denjenigen nichtdepressiver Mütter (vgl. ebd.).

Die Untersuchungen zum Still-Face-Paradigma zeigten, dass der Affektausdruck der Säuglinge mit dem Interaktionsstil der depressiv erkrankten Mütter variierte. Säuglinge von depressiv-zurückgezogenen Müttern verhielten sich unruhig und weinerlich. Dagegen weinten Säuglinge von depressiv-aufdringlichen Müttern seltener. Diese vermieden den Blickkontakt und die Interaktion mit der Mutter. Im Weiteren wurde festgestellt, dass drei- bis sechsmonatige Säuglinge depressiver Mütter auch auf fremde Erwachsenen in der Still-Face-Situation ausdrucksarm reagierten. Dies wurde als Beginn eines depressiven Verhaltensstils beim Kind interpretiert (vgl. Ramsauer, 2011, S. 173).

„Typische frühkindliche Verhaltensweisen in der Interaktion mit ihren depressiv erkrankten Müttern sind vermehrte Rückzugs- und Vermeidungsverhaltensweisen, insbesondere ein geringes Ausmass an positivem Affektausdruck sowie die Vermeidung des Blickkontaktes“ (Cohn et al.; zitiert nach Reck,

Backenstrass, Möhler, Hunt, Resch & Mundt, 2001, S. 174). Dabei scheint diesen kindlichen Verhaltensweisen eine selbstregulatorische Funktion zuzukommen. Durch das Wegdrehen des Kopfes sowie der aktiven Vermeidung des Blickkontaktes zur Mutter scheinen sich die Kinder vor der negativen Auswirkung des mütterlichen Verhaltens zu schützen (vgl. Reck et al., 2001, S. 174). Nach Deneke und Lucas (2008) können sich kindliche Anpassungsstrategien an die besonderen Kommunikationsweisen psychisch kranker Mütter auf der einen Seite durch eine anhaltende Übererregtheit zeigen. Diese äussert sich durch Regulationsstörungen bei den jüngeren sowie durch ungesteuertes, selbstgefährdendes Explorationsverhalten und Hyperaktivität bei etwas älteren Kindern. Regulationsstörungen können spätere Verhaltensauffälligkeiten begründen. Auf der anderen Seite gelten Passivität und Zurückgezogenheit, als kindliche Anpassungsstrategien an ein unangepasstes Interaktionsverhaltens der Mütter. Emotionale Störungen der Kinder können die Folge sein (vgl. S. 41).

Gemäss Deneke und Lucas (2008) zeigten Beobachtungen von tagesklinisch betreuten Müttern und ihren Babys, dass Störungen der Interaktion nur als teilweise spezifisch für die bei der Mutter vorliegenden Erkrankungen anzusehen sind. So zeigte einerseits ein kleiner Teil der psychisch kranken Mütter eine unbeeinträchtigte mütterliche Empfänglichkeit auf. Dementsprechend traten auch bei den Kindern keinerlei oder nur vorübergehende Anpassungsstörungen auf. Andererseits kann eine Beeinträchtigung von Sensivität und Responsivität wie sie bei depressiven Erkrankungen auftritt, auch bei geistig behinderten, körperlich stark erschöpften, suchtkranken, persönlichkeitsgestörten oder psychotischen Müttern vorkommen (vgl. S. 40-41). Deneke und Lucas (2008) betonen, dass folgernd aus ihren Beobachtungen, die tatsächlichen Interaktionen zwischen depressiven Müttern und ihren Kindern weniger gestört waren als nach den Diagnosen zu vermuten gewesen wäre. Nicht alle Depressionen zeigen sich demnach in der Art des mütterlichen Umgangs mit dem Kind (vgl. ebd.).

3.4. Risiko- und Schutzfaktoren

Laut Sennhauser (2012) gelten die Beschreibung und Bewertung von Risiko- und Schutzfaktoren (auch Resilienzfaktoren genannt) als massgebende Faktoren für die Ausarbeitung und Gestaltung von fallbezogenen Hilfestellungen (vgl. S. 28). Daneben spielen diese auch bei der Frage, ob die Kinder psychisch kranker Eltern später selbst erkranken, eine entscheidende Rolle (vgl. Wiegand-Grefe, Gers, Plass, Petermann & Riedesser, 2009, S. 11).

In der Fachliteratur wird im Zusammenhang mit der Risiko- und Resilienzforschung immer wieder auf zwei wichtige Studien verwiesen. Eine davon ist die Mannheimer Risikokinderstudie (vgl. Laucht, Esser & Schmidt, 2000). In dieser prospektiven Längsschnittstudie wurde die Entwicklung von Kindern, die frühen organischen und/oder psychosozialen Risiken ausgesetzt waren, von der Geburt bis zum Jugendalter untersucht. Darunter befanden sich auch Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil. Die Ergebnisse unterstreichen nach Laucht et al. (2000) die langfristige Bedeutung früher Belastungen für die kindliche Entwicklung (o. S.). Daneben gilt die Kauai-Studie von Werner und Smith als bedeutende Pionierstudie innerhalb der Resilienzforschung (vgl. Lenz, 2005a; Wustmann, 2009). Diese Studie wird im Kapitel „Resilienz und Schutzfaktoren“ ausführlicher beschrieben.

3.4.1. Risikofaktoren

Für Kinder psychisch kranker Eltern besteht ein erhöhtes Risiko selbst an einer psychischen Störung zu erkranken oder andere Auffälligkeiten zu entwickeln (vgl. Kapitel „Entwicklung der Kinder psychisch kranker Eltern“). Bei der depressiven Erkrankung eines Elternteils etwa ist das Risiko für die Kinder selbst depressiv zu erkranken etwa sechsmal höher als für Kinder gesunder Eltern. Sind beide Elternteile von der Erkrankung betroffen, steigt das Risiko für die Kinder sogar auf 70 Prozent (vgl. Downey & Coyne; Robins & Regier; zitiert nach Lenz, 2005a, S. 15).

Für die Ausbildung einer psychischen Erkrankung oder anderen Auffälligkeiten wirken verschiedene Faktoren zusammen, die als Risikofaktoren bezeichnet werden. Einerseits werden genetische Faktoren wirksam, andererseits spielen biologische und psychosoziale Faktoren eine ebenso wichtige Rolle.

Mattejat et al. (2000) betonen, dass sich das gemeinsame Auftreten verschiedener Risikofaktoren besonders gravierend auf die kindliche Entwicklung auswirken kann, da sich die entstehenden Effekte wechselseitig verstärken (vgl. S. 165). Erst mit der Kumulation mehrerer Risiken steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich an, dass Kinder Auffälligkeiten entwickeln (Lösel & Bender; zitiert nach Klein, 2002, S. 23; Pretis & Dimova, 2010, S. 29). Klein (2002) betont, dass aus einzelnen Risikofaktoren noch keine negativen Schlussfolgerungen im Hinblick auf die kindliche Entwicklung gezogen werden dürfen. Die beschriebenen Risikofaktoren sollten immer auch im Zusammenhang mit der gesamten Lebenssituation des Kindes betrachtet werden (vgl. S. 24).

Kinder in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil sind gemäss Mattejat (2011) häufig in doppelter Weise belastet: „Aufgrund der Vererbung reagieren sie empfindlicher auf Umweltbelastungen als andere Kinder und häufig wachsen sie zusätzlich unter besonders ungünstigen Bedingungen mit vielen belastenden Umweltfaktoren auf“ (S. 85).

Welche Rolle spielt aber nun die Vererbung bei der Entstehung einer psychischen Störung? Welche anderen Faktoren wirken daneben auf die kindliche Entwicklung ein, im Falle einer elterlichen psychischen Erkrankung? Diese Fragen werden im folgenden Kapitel untersucht.

3.4.1.1. Genetische Faktoren

Nach Mattejat (2011) liegt die Erblichkeit bei den meisten psychischen Erkrankungen bei über 50 Prozent. Dieser Faktor gibt an, zu wie viel Prozent eine psychische Störung genetisch verursacht ist (vgl. S. 80). Bei schweren Depressionen beträgt die Erblichkeit 31 bis 42 Prozent (vgl. Hebebrand; zitiert nach ebd.). Der Autor weist dem Erbfaktor demzufolge eine grosse Bedeutung zu (vgl. ebd.). Nach Lenz und Kuhn (2011) kann eine bestimmende Wirkung genetischer Faktoren ausgeschlossen werden. „So konnte nachgewiesen werden, dass das Risiko späterer psychischer Störungen bei Kindern mit einem psychisch kranken Elternteil, die nach der Geburt adoptiert wurden, wesentlich vom Vorhandensein ungünstiger Umweltumstände und familiärer Belastungen in der Adoptivfamilie abhängt“ (Tienari & Wynne; zitiert nach Lenz & Kuhn, S. 269).

Gemäss Mattejat (2011) heisst der Umstand, dass man genetisch vorbelastet ist, nicht unweigerlich, dass man selbst an einer Depression erkranken wird. Es bedeutet vielmehr, dass man auf bestimmte

Umweltbelastungen empfindlicher reagiert (vgl. S. 82). „Wenn ein Mensch zu einer genetisch verletzlichen Gruppe gehört, dann sind die Umweltbedingungen so zu gestalten, dass dieser Mensch möglichst wenig verletzt wird“ (Mattejat, 2011, S. 83). Lenz und Kuhn (2011) folgern aus den Ergebnissen einer Reihe von Studien, dass genetische Faktoren darüber mitbestimmen, ob sich belastende Lebensereignisse negativ auswirken oder nicht. Für Menschen mit einer hohen erblich bedingten Vulnerabilität sind deshalb positive sowie negative Umwelteinflüsse besonders entscheidend im Hinblick auf die Entwicklung einer möglichen eigenen Störung (vgl. S. 269). Verschiedene Autoren kommen folgernd aus Forschungsergebnissen zum Schluss, dass bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen Erbfaktoren und Umweltfaktoren eine etwa gleichgrosse Bedeutung haben (vgl. Mattejat, 2011, S. 83; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 18).

3.4.1.2. Biologische Faktoren

Am Beispiel der Depression lassen sich gemäss Pretis und Dimova (2010) die Ursachen einer im biologischen Sinn einerseits durch ein neurobiochemisches Konzept erklären: „Dabei geht man davon aus, dass das Gleichgewicht im Stoffwechsel des Gehirns gestört ist“ (S. 86). Eine andere biochemische Erklärung stellt ein Hormon in den Mittelpunkt, das seinerseits die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol reguliert. Menschen mit Depressionen stehen dadurch unter einer Art „Dauerstress“. Neben diesen biologischen Ursachen für Depressionen kann es gemäss Pretis und Dimova (2010) auch weitere biologische Auslöser wie zum Beispiel Veränderungen im Hormonsystem oder körperliche Erkrankungen geben. Zudem nennen die Autoren eine chronische Überbelastung als auslösenden Faktor (vgl. S. 86).

Als weitere biologische Faktoren gelten gemäss Wiegand-Grefe et al. (2011b) neben prä- und perinatalen Komplikationen etwa auch ein ungünstiges Temperament, das keine positive Aufmerksamkeit seitens des Umfeldes hervorruft, als nachteilig für die Entwicklung der Kinder (vgl. S. 22).

3.4.1.3. Psychosoziale Faktoren

Klein (2002) versteht unter „psychosozialen Risiken“ psychische, soziale und ökonomische Bedingungen in der Umwelt eines Säugling oder Kleinkindes, die die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen und in solchem Masse hemmen oder stören können, dass dieses später deutliche Entwicklungsverzögerungen, Lernbehinderungen oder Verhaltensstörungen zeigt. Zu diesen psychosozialen Risiken gehören gemäss Klein auch psychische Störungen der Eltern oder eines Elternteils (vgl. S. 8).

In Familien mit einem psychisch kranken Elternteil treten psychosoziale Risikofaktoren gehäuft auf und führen zu einer erhöhten Belastung für das involvierte Kind (vgl. Lenz, 2005a, S. 15; Mattejat et al., 2000, S. 165). Kinder können aber auch unabhängig von der elterlichen Erkrankung verschiedenen psychosozialen Risikofaktoren ausgesetzt sein. Dazu gehören unter anderem belastende Lebensereignisse, Ehekonflikte und Scheidungen, eine familiäre Disharmonie oder eine soziale Isolation (vgl. Mattejat et al., 2000, S. 165).

Mattejat et al. (2000) meinen: „Psychosoziale Risikofaktoren stehen in Wechselwirkung und bedingen sich gegenseitig“ (S. 165). In der Elternbeziehung sind zum Beispiel häufig Wechselwirkungen zwi-

schen der depressiven Erkrankung und ehelichen Konflikten festzustellen. Die Scheidungsraten sind bei Paaren mit mindestens einem depressiv erkrankten Partner im Gegensatz zu gesunden Eltern erhöht (vgl. Birtchnell; Gotlib & Goodman; zitiert nach Lenz, 2005a, S. 15; Schone & Wagenblass, 2002, S. 15). Insbesondere bei einem chronischen Verlauf der elterlichen Erkrankung ist diese mit negativen Folgen für die ganze Familie verbunden (vgl. Schone & Wagenblass, 2002, S. 15). Familien mit einem erkrankten Elternteil verfügen nach Lenz (2005a) oft nicht über ein angemessenes ausserfamiliäres soziales Netzwerk und leben deshalb sozial isoliert (vgl. S. 15).

Wiegand-Grefe et al. (2011b) teilen Risikofaktoren für eine mögliche Gefährdung der psychischen Gesundheit der Kinder folgendermassen ein: Risikofaktoren der Eltern, der Familie, der Kinder sowie allgemeine psychosoziale Belastungsfaktoren (vgl. S. 21). Die wichtigsten psychosozialen Risikofaktoren für die Entwicklung der Kinder psychisch kranker Eltern werden im Folgenden ebenfalls entlang dieser vier Ebenen erläutert.

Risikofaktoren auf der Ebene der Kinder

Nach Lenz und Kuhn (2011) gerät durch eine psychische Erkrankung das gesamte Familiensystem durcheinander. Dadurch kommt es häufig zur Rollenumkehr innerhalb der Familie, in der Kinder Eltern- oder Partnerfunktion für die Eltern übernehmen (vgl. S. 271). Eine solche Rollenumkehr ist in der Mehrzahl der Familien mit psychisch kranken Eltern zu beobachten (vgl. Lenz; zitiert nach Lenz und Kuhn, 2011, S. 271). Auch die Parentifizierung, bei der die Kinder Elternfunktionen übernehmen oder häufige, längere und frühe Trennungserlebnisse werden als ungünstige Faktoren für die Entwicklung erachtet (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 22-24).

Nach Pretis und Dimova (2010) zählen geringe schulische Leistungen, Verhaltensprobleme, emotionale Probleme, eine geringe Lebenszufriedenheit, ein männliches Geschlecht sowie Lebenserfahrungen mit hohem Distress als weitere kindbezogene Risikofaktoren (vgl. S. 27). Für Mattejat, Lenz und Wiegand-Grefe (2012) gelten daneben sexueller Missbrauch, Misshandlungen sowie der Verlust von wichtigen Bezugspersonen als belastende Faktoren im Hinblick auf das Auftreten von psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen (vgl. S. 18).

Risikofaktoren auf der Ebene der Eltern

Auf der Ebene der Eltern werden Variablen der elterlichen psychischen Erkrankung, wie der Schweregrad der Erkrankung, eine starke Chronizität mit hoher Rückfallhäufigkeit, wenig symptomfreie Perioden sowie das Auftreten zusätzlicher Krankheiten als Risikofaktoren angenommen (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 27; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 21). Als Gefahr für eine spätere Erkrankung der Kinder wird in diesem Zusammenhang auch die unangemessene elterliche Krankheitsbewältigung vermutet. Laut Wiegand-Grefe et al. (2011b) ergeben aber Befunde zu diesen Einflussfaktoren kein einheitliches Bild. Einige Studien bestätigen den risikoerhöhenden Einfluss, in anderen Studien wird dieser wiederum nicht belegt (vgl. S. 21).

Als weitere ungünstige Faktoren nennen Wiegand-Grefe et al. (2011b) eine geringe emotionale Verfügbarkeit, psychische Labilität, mangelnde Erziehungskompetenz sowie eine konflikthafte elterliche Beziehung (vgl. S. 21). Daneben kann eine Trennung der Eltern belastend auf die Kinder wirken (vgl.

Mattejat et al., 2012, S. 18). Lenz und Kuhn (2011) erachten die mangelnde Erziehungskompetenz ebenfalls als Risikofaktor für eine negative Entwicklung der betroffenen Kinder. Sie verstehen darunter einerseits die Fähigkeit der Eltern, die kindlichen Bedürfnisse nach körperlicher Versorgung und Schutz zu erfüllen, andererseits dem Kind als verlässliche Bezugsperson zur Verfügung zu stehen. Dazu gehört auch, ihm ein Mindestmass an Regeln und Werten weiterzugeben (vgl. S. 270). Pretis und Dimova (2010) nennen daneben einen alleinerziehenden Elternteil, elterlichen Stress, eine frühe Mutterschaft im Teenageralter, beruflichen Misserfolg der Eltern sowie Arbeitslosigkeit als Belastungsfaktoren auf der Ebene der Eltern (vgl. S. 27).

Risikofaktoren auf der Ebene der Familie

Als Risikofaktor auf der Ebene der Familie wird von Wiegand-Grefe et al. (2011b) die Häufung von psychischen Erkrankungen innerhalb der Familie erwähnt. Die Tabuisierung der elterlichen Erkrankung wird als risikoerhöhender Faktor hervorgehoben (vgl. S. 22). Daneben werden Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung, wie mangelnde Kommunikation in der Familie, ein fehlender Familienzusammenhalt und ein konflikthafte familiäres Klima genannt (vgl. Lenz, 2005a, S. 15; Wiegand-Grefe, 2011b, S. 22). Im Weiteren werden Gewalt- und Trennungserfahrungen, eine Fremdunterbringung der betroffenen Kinder sowie Armut bzw. finanzielle Probleme und damit einhergehende beengende Wohnverhältnisse als familienbezogene belastende Faktoren angesehen (vgl. Lenz, 2005a, S. 15; Pretis und Dimova, 2010, S. 27).

Gemäss Pretis und Dimova (2010) liegt ein Hauptrisiko bei Familien mit einem depressiven Elternteil in der Unvorhersagbarkeit der Reaktionen des erkrankten Erwachsenen. Diese Unvorhersagbarkeit geht unter anderem mit unsicherem Bindungsverhalten, erhöhter Ängstlichkeit sowie geringer Expressivität auf Sprachebene einher (vgl. S. 90-91).

Allgemeine psychosoziale Risikofaktoren

Ein fehlendes soziales Unterstützungssystem für die betroffene Familie, eine soziale Isolation verbunden mit wenig Aufmerksamkeit seitens der Umwelt und geringen Möglichkeiten von kompensierenden Beziehungserfahrungen werden als allgemeine psychosoziale Belastungsfaktoren angesehen (vgl. Lenz, 2005a, S. 15; Lenz & Kuhn, 2011, S. 271; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 24). Pretis und Dimova (2010) nennen daneben einen niedrigen sozial-ökonomischen Status sowie die Zugehörigkeit zu einer Minderheit als Risikofaktoren (vgl. S. 27).

3.4.1.4. Andere Faktoren

Als weiterer interessanter Aspekt des Zusammenhangs zwischen der elterlichen Erkrankung und einer kindlichen Entwicklungsstörung kann die Geschlechtsspezifität genannt werden. Gemäss Ergebnissen der Risikoforschung scheint sich eine depressive Erkrankung der Mutter gravierender auf die kindliche Entwicklung auszuwirken als eine entsprechende väterliche Erkrankung (vgl. Keller et al.; zitiert nach Lenz, 2005, S. 16; Mattejat & Lisofsky; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 45). Nach Lenz (2005a) muss hierbei allerdings beachtet werden, dass bislang vor allem Mütter untersucht wurden und Frauen wesentlich häufiger an Depressionen erkranken als Männer (vgl. S. 16). Zudem sind Töchter depressiver Mütter anfälliger auf die Entwicklung einer eigenen psychischen Störung als deren Söhne

(vgl. Gelfand & Teti; zitiert nach Lenz, 2005, S. 16). Nach Lenz (2005a) gilt die Geschlechtsspezifität seitens der Kinder als gesichert (vgl. S. 16).

Auch das Alter des Kindes kann als Risikofaktor bezeichnet werden. Das Risiko selbst an einer psychischen Störung zu erkranken ist umso grösser, je jünger das Kind zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Erkrankung des Elternteils ist (vgl. Mattejat & Lisovsky; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 44).

3.4.2. Resilienz und Schutzfaktoren

Bei Kindern psychisch kranker Eltern ist das Risiko selbst eine psychische Störung zu entwickeln aufgrund verschiedener Risikofaktoren erhöht. Trotzdem erkranken gemäss Lenz (2005a) die meisten Kinder nicht selbst (vgl. S. 16). Dabei kommt die Frage auf, womit es zusammenhängt, dass einige Kinder Auffälligkeiten zeigen, andere hingegen nicht.

Resilienz kann als Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Belastungen bezeichnet werden. Resilienten Kindern gelingt eine funktionale Anpassung an widrige Umgebungsbedingungen, so dass langfristig ein gesundes psychologisches Funktionsniveau möglich ist (vgl. Noeker & Petermann; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 26). „Es gelingt resilienten Kindern, relativ unbeschadet mit den Folgen herausfordernder bzw. belastender Lebensumstände umzugehen und dafür Bewältigungskompetenzen zu entwickeln“ (Lenz & Kuhn, 2011, S. 273). Nach Lenz und Kuhn (2011) kann die Resilienz als erworbene psychische Robustheit bezeichnet werden (vgl. S. 273).

Als sehr bedeutsame Studie innerhalb der Resilienzforschung nennt Wustmann (2009) die Kauai-Studie von Werner und Smith (2001). Sie gilt als Pionierstudie. Dabei wurden Kinder aus mehrfach belasteten Familien über 40 Jahre lang begleitet. Unter anderem zählte die elterliche Psychopathologie zu einem Risikofaktor für die Entwicklung der Kinder. Zwei Drittel der untersuchten Kinder zeigten im Alter von 10 Jahren schwere Lern- und Verhaltensstörungen. Das restliche Drittel entwickelte sich aber trotz mehrfachen Risikobelastungen zu zuversichtlichen, selbstbewussten Erwachsenen. Auf der Suche nach den Gründen für diese positive Entwicklung im Erwachsenenalter konnte eine Reihe von schützenden Merkmalen und Faktoren ausfindig gemacht werden, welche auch von anderen Untersuchungen belegt wurden (vgl. Werner & Smith; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 71-72). Die Ergebnisse der Kauai-Studie zeigten, dass resiliente Kinder über eine realistische und positiv gerichtete Wahrnehmung der Belastungssituationen verfügten. Zudem waren sie davon überzeugt, die schwierigen Lebenssituationen durch eigenes Handeln positiv beeinflussen zu können und verfügten im Weiteren über gute kommunikative Kompetenzen (vgl. Werner; zitiert nach Lenz, 2005a, S. 20; Werner & Smith; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 71).

Pretis und Dimova (2010) folgern aus neueren Ansätzen der Resilienzforschung, dass Resilienzprozesse lebensabschnitt- und situationsabhängig in Bezug auf jeweilige Entwicklungsaufgaben sind. Sie verstehen Resilienz als Ergebnis des Erwerbs bereichsspezifischer Ressourcen, die durch Interaktionen mit der Umwelt erworben worden sind (vgl. S. 62). Resilienz stellt nach Lenz und Kuhn (2011) keine zeitlich überdauernde, stabile Fähigkeit dar. Personen können zu einem Zeitpunkt gegenüber

Belastungen widerstandsfähig, später aber gegenüber anderen Belastungen verletzlich sein (vgl. S. 274).

Die Resilienz kann durch sogenannte Schutz- oder Resilienzfaktoren erhöht werden. Diese wirken den obengenannten Risikofaktoren entgegen (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 25-26). Lenz und Kuhn (2011) zeigen auf, dass nicht nur die Kumulation von Risikofaktoren, sondern auch die Kumulation von Schutzfaktoren für die Entwicklung bedeutsam ist (vgl. S. 286). Die Autoren erklären: „Je mehr Risikofaktoren als negative Entwicklungsprädiktoren vorliegen, umso mehr Ressourcen sind auch erforderlich, um ungünstige Entwicklungsverläufe positiv zu beeinflussen“ (ebd.). Für Opp (2001) ist nicht so sehr die Ausprägung des einen oder anderen Faktors entscheidend, sondern deren prozesshaftes Zusammenspiel sowie deren Ausgleich, die der Mensch herstellen kann (vgl. S. 110). Für Wustmann (2009) eröffnen die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung einen Perspektiven- oder Paradigmenwechsel: weg vom von einem Defizitansatz hin zu einem kompetenz- und ressourcenorientierten Blick (vgl. S. 71).

Viele Schutzfaktoren wurden allgemein für eine gesunde psychische Entwicklung von Kindern identifiziert und betreffen nebst solchen mit psychisch kranken Eltern beispielsweise auch Scheidungskinder, Kinder aus Heimen oder aus Familien mit Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 276).

Pretis und Dimova (2010) unterteilen Resilienzfaktoren in kindzentrierte, familienzentrierte und umwelt- oder systemabhängige Faktoren (vgl. S. 66). Lenz (2011) bezeichnet diese Schutzfaktoren als personal, familiär und sozial (vgl. S. 98).

Da diesbezügliche Kenntnisse für die Planung und Umsetzung von möglichen Unterstützungsangeboten als bedeutend erachtet werden und Präventionsangebote ebenfalls auf diesen Ebenen angesetzt werden können, werden die Schutzfaktoren im Folgenden auch entlang dieser Ebenen dargestellt und erklärt.

3.4.2.1. Personale oder kindzentrierte Schutzfaktoren

Pretis und Dimova (2010) zählen einen guten gesundheitlichen Status der betroffenen Kinder, ein günstiges Temperament, eine gute intellektuelle Leistungsfähigkeit, eine hohe Selbstwirksamkeit, interne Kontrollüberzeugungen sowie das Vorhandensein von Zielen zu den kindzentrierten Schutzfaktoren (vgl. S. 66). Diese Faktoren werden nachfolgend erläutert.

Gesunde Kleinkinder können besser mit belastenden Lebensumständen umgehen (vgl. ebd.). Ein gutmütiges, ausgeglichenes Temperament als wichtigen Schutzfaktor wird von weiteren Autoren hervorgehoben (vgl. Lenz, 2005a, S. 17; Roth, 2012, S.10). Kinder mit einem schwierigen Temperament reagieren nach Lenz (2005a) sensibler auf negative familiäre Interaktionen. Sie stehen deshalb öfter in der elterlichen Kritik und belasten durch ihr Verhalten die Eltern-Kind-Beziehung einfacher. Es kann häufiger zu Konflikt- und Erziehungsschwierigkeiten kommen, was mit zusätzlichen Belastungen verbunden ist (vgl. S. 17).

Eine gute intellektuelle Leistungsfähigkeit umfasst auch praktische Fertigkeiten des Problemlösens und der Kommunikation und wirkt sich deshalb positiv auf die psychische Widerstandsfähigkeit aus (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 67; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 26). Was die protektive Wirkung der Intelligenz betrifft, berichten Lenz (2005a) sowie Lenz und Kuhn (2011) von unterschiedlichen Ergebnissen. Einerseits wurde die Intelligenz als Schutzfaktor hinsichtlich externalisierender Verhaltensweisen ermittelt. Andererseits wurden negative Zusammenhänge zwischen Intelligenz und internalisierenden Störungen, wie Ängste und Depressionen ersichtlich. Dies könnte gemäss Lenz damit zusammenhängen, dass intelligente Kinder ihre Umwelt differenzierter wahrnehmen und deshalb sensibler auf Belastungen reagieren, so zum Beispiel durch eine internalisierende Problemverarbeitung (vgl. Lenz, 2005a, S. 17 oder Lenz & Kuhn, 2011, S. 280).

Eine hohe Selbstwirksamkeit heisst, dass das Kind erwartet, dass seine Handlungen zu gewünschten Auswirkungen führen wird (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 68). Weitere Autoren sehen in der Selbstwirksamkeitsüberzeugung sowie in einem positiven Selbstwertgefühl ebenfalls eine grosse Bedeutung für die Bewältigung von schwierigen Situationen (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 281; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 26). Selbstwert ist laut Pretis und Dimova (2010) zu einem grossen Teil mit Selbstwirksamkeit verbunden (vgl. S. 67).

Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz, Optimismus, Hilfsbereitschaft, soziale Kompetenz sowie das aktive Einfordern von Hilfe werden von den Autoren als weitere Schutzfaktoren genannt. Optimismus verhilft dabei zu einer positiven Erwartung auf die Zukunft (vgl. Pretis und Dimova, 2010, S. 67-70).

Für Mattejat et al. (2012) gelten das Gefühl auch vom erkrankten Elternteil geliebt zu werden, Freunde zu haben sowie das Wissen der Kinder, dass sie selbst keine Schuld an der Erkrankung des Elternteils tragen, ebenfalls als Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung (vgl. S. 18).

3.4.2.2. Familiäre oder familienzentrierte Schutzfaktoren

Resilienzprozesse hängen gemäss Pretis und Dimova (2010) in hohem Ausmass mit der jeweiligen Familie zusammen. Als familienzentrierte Schutzfaktoren gelten eine enge Bindung zu mindestens einer stabilen Bezugsperson, die aktive Einbindung des gesunden Elternteils in die Erziehung und Pflege sowie eine positive Partnerschaftsbeziehung der Eltern (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 70-71). Der emotional sicheren Bindung an eine Bezugsperson kommt dabei nach Lenz (2005a) eine grundlegende Bedeutung zu. Sie gilt als wichtiger Schutzfaktor gegenüber verschiedener Stressoren. In engem Zusammenhang mit der stabilen Bindung stehen für Lenz (2005a) Merkmale des Erziehungsklimas (vgl. S. 18). Als diesbezüglich fördernde Faktoren erachten Lenz und Kuhn (2011) eine emotional positive, akzeptierende sowie normorientierte, angemessen fordernde und kontrollierende Erziehung (vgl. S. 282). Neben dem Vorhandensein von Strukturen und Regeln innerhalb der Familie werden von Pretis und Dimova (2010) eine kleine Familiengrösse und damit einhergehend wenig beanspruchende Wohnverhältnisse als schützend für die kindliche Entwicklung erachtet (vgl. S. 70-72).

Familiären Schutzfaktoren wird eine besonders grosse Bedeutung bezüglich der positiven Entwicklung und psychischen Gesundheit der belasteten Kinder zugemessen (vgl. Ravens-Sieberer et al.; zitiert nach Lenz & Kuhn, 2011, S. 286). Ein positives Familienklima, ein guter familiärer Zusammenhalt

sowie eine gute Paarbeziehung der Eltern fördern dabei das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität der Kinder entscheidend (vgl. Lenz, 2005a, S.18; Lenz & Kuhn, 2011, S. 285; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 26). Im Weiteren gelten und ein hoher Informationsgrad über die elterliche Erkrankung, keine längeren Trennungen während des Kleinkindalters sowie keine weiteren Geburten während den ersten beiden Lebensjahren als Schutzfaktoren für eine eigene psychische Erkrankung (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 26-27).

3.4.2.3. Soziale oder umwelt- und systemabhängige Schutzfaktoren

Auch externe Rahmenbedingungen erachten Pretis und Dimova (2010) als sehr bedeutungsvoll. Für sie stellt die Resilienz eine dynamisch-transaktionale, systemische Dimension dar. Als umwelt- oder systemabhängige Schutzfaktoren gelten unter anderem eine positive Beziehung zu mindestens einem anderen Erwachsenen neben dem gesunden Elternteil, ausserfamiliäre Unterstützung, Teilnahme an ausserfamiliären Aktivitäten sowie die Übernahme von Verantwortung durch die betroffenen Kinder (vgl. S. 73-75). Die Wichtigkeit einer stabilen emotionalen Beziehung zu mindestens einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson, als schützenden Faktor für Kinder mit psychosozialen Risikofaktoren, wird einhellig betont (vgl. Klein, 2002, S. 25; Lenz, 2005a, S. 18; Lenz & Kuhn, 2011, S. 281-282; Roth 2012, S. 10; Wustmann, 2009, S. 71). Die Verfügbarkeit und Mobilisierbarkeit von sozialer Unterstützung durch Familienmitglieder, Verwandte, Freunde oder Bekannte trägt gemäss Lenz und Kuhn (2011) stark zur Resilienz bei: „Soziale Ressourcen wirken als Puffer in Krisensituationen, mildern belastende Lebensereignisse und bilden einen Schutzschild gegenüber Herausforderungen, Spannungszuständen und Stressoren“ (S. 284). Dabei haben bei jüngeren Kindern auch Interaktionen mit Älteren eine grosse Bedeutung. Die Jüngeren ahmen Verhaltensmuster und Bewältigungsstrategien der Älteren nach (vgl. ebd.).

3.4.2.4. Spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern

Der Forschungsschwerpunkt verlagert sich mittlerweile von der Identifizierung allgemeiner Schutzfaktoren zur Identifizierung spezifischer protektiver Faktoren (vgl. Lösel & Bender; zitiert nach Lenz & Kuhn, 2011, S. 287). Bereits vor einigen Jahren haben Beardslee und Podorefsky (1988) in einer Stichprobe 18 resiliente Jugendliche mit einem depressiv erkrankten Elternteil gefragt, wie sie die Erkrankung wahrnehmen und kognitiv verarbeiten. Die Befragten gaben an, dass sie sich stark an vertrauensvollen Bezugspersonen innerhalb und ausserhalb der Familie orientierten. Darüber hinaus zeigten sie eine klare Einschätzung der Erkrankung der Eltern sowie anderer familiärer Belastungen. Im Weiteren konnten sie die persönlichen Möglichkeiten und Kompetenzen realistisch einschätzen und zeigten ein an die Situation angepasstes Verhalten (vgl. Beardslee & Podorefsky; zitiert nach Lenz, 2005a, S. 20; Lenz & Kuhn, 2011, S. 287).

Diese Resultate entsprechen laut Lenz und Kuhn (2011) den Ergebnissen weiterer Studien (vgl. S. 287). Die Beziehungsqualität sowie die Krankheitsbewältigung werden darin als zentrale Punkte für die Entwicklung bei Kindern psychisch kranker Eltern hervorgehoben. So haben betroffene Kinder dann gute Entwicklungschancen, wenn sich einerseits Patienten und ihre Kinder auf eine tragfähige und Sicherheit vermittelnde Beziehung stützen können und wenn andererseits Eltern, Kinder und An-

gehörige lernen, in angemessener Weise mit der Erkrankung umzugehen (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 288; Mattejat, 2011, S. 87).

Für Lenz (2005a) gehören zur Krankheitsbewältigung Faktoren wie die innere Einstellung zur Erkrankung sowie aktuelle Bewältigungsformen. Er erklärt: „Als besonders hilfreich wird eine Haltung erachtet, die die Krankheit akzeptiert, ohne in eine fatalistische Haltung zu verfallen und die eine aktive Auseinandersetzung mit der Erkrankung und ihren Konsequenzen ermöglicht, ohne sich dabei zu überfordern“ (S. 18-19). Daneben wird die lebenspraktische familiäre Organisation sowie die Nutzung von Hilfsmöglichkeiten im sozialen Netzwerk als wichtig erachtet. Der Umfang und die Qualität des sozialen Umfeldes, in welches das Kind eingebunden ist, wird von Lenz (2005a) ebenfalls als sehr bedeutungsvoll für die kindliche Entwicklung angesehen (vgl. S. 18-19).

Nach Lenz und Kuhn deuten Resultate aus qualitativen Studien darauf hin, dass auch eine alters- und entwicklungsabhängige Informationsvermittlung über die elterliche Erkrankung als spezifischer Schutzfaktor für Kinder psychisch kranker Eltern gilt (vgl. Lenz; zitiert nach Lenz & Kuhn, 2011, S. 287). Bei einem aufklärenden Gespräch soll es weniger um reine Wissensvermittlung gehen. Es sollte sich vielmehr an den Fragen und Bedürfnissen der betroffenen Kinder orientieren sowie an ihrem vorhandenen Wissen und ihren Vorstellungen anknüpfen (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 287). „Die grosse Bedeutung von Information liegt in der Vermittlung von Hoffnung, Mut und positiven Zukunftserwartungen“ (ebd.).

3.4.2.5. Schutzfaktoren im pädagogischen Kontext

Da in der vorliegenden Arbeit unter anderem der Frage nach der Bedeutung sowie nach Möglichkeiten einer heilpädagogischen Förderung betroffener Kinder im Kindergarten nachgegangen wird, werden auch schützende Faktoren im pädagogischen Umfeld in die Untersuchung miteinbezogen. Es wird dabei angenommen, dass Ergebnisse über schützende Faktoren im schulischen Umfeld auch auf die Kindergartenstufe übertragen werden können.

Verschiedene Studien kommen gemäss Fröhlich-Gildhoff, Becker und Fischer (2012) zum Ergebnis, dass die Institution Schule und deren Lehrkräfte einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der seelischen Gesundheit von Kindern und auf deren Resilienz haben (vgl. S. 13). Nach Wustmann (2009) konnten viele resiliente Kinder der Kauai-Studie Lehrer benennen, die ihnen Aufmerksamkeit entgegenbrachten, sich für sie einsetzten und sie herausforderten (vgl. S. 76). Wustmann erläutert: „Diese unterstützenden Personen ausserhalb der Familie trugen nicht nur zur unmittelbaren Problemreduzierung bei, sondern dienten gleichzeitig auch als Modelle für ein aktives und konstruktives Bewältigungsverhalten sowie für prosoziale Handlungsweisen“ (ebd.). Nach Opp (2007) hat die Schule, die ein Kind besucht, neben der Lehrperson, die das Kind unterrichtet, auch einen grossen Einfluss auf die Schullaufbahn. Für Kinder in belasteten Situationen könnte diese Wirkung besonders gross sein. Für sie kann die Schule zu einer geordneten Gegenwelt zum alltäglichen Chaos ihrer aktuellen Familiensituation werden (vgl. S. 230).

Bildung und Erziehung sind in der Schule in Gemeinschaften und in Gemeinschaftserfahrungen eingebunden. Dabei ist die gelingende Gestaltung der erzieherischen Beziehung von grundlegender Bedeutung, einerseits für das Befinden der Involvierten, andererseits für die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung (vgl. Opp, 2007, S. 232). Das Gefühl schulischer Zugehörigkeit sowie gute familiäre Beziehungen haben eine protektive Wirkung auf verschiedene Risikoverhalten (vgl. Resnick; zitiert nach Opp, 2007, S. 232). Wenn Kinder keine ausreichende familiäre Unterstützung erleben können, kann das schulische Zugehörigkeitsgefühl doch noch seine schützende Wirkung entfalten (vgl. Peng, zitiert nach Opp, 2007, S. 232). Lehrer können in dieser Situation als verlässliche Bezugspersonen und unterstützende Erwachsene eine Art Ersatzfunktion für die Kinder übernehmen (vgl. Schiff & Tartar; zitiert nach Opp, 2007, S. 233). Gemäss Opp (2007) erfahren die Kinder im günstigen Fall Anerkennung, Achtung und Respekt sowie Unterstützung in ihrer Autonomieentwicklung (vgl. S. 234). Negative Beziehungen zu Erzieherinnen im Kindergarten oder in der Grundschule können hingegen, vor allem in Kombination mit mütterlichen Beziehungs- und Peerproblemen, langfristige Entwicklungsschwierigkeiten hervorrufen (vgl. Pianta et al.; Howes et al.; Hamre & Pianta; zitiert nach Opp, 2007, S. 233).

Fröhlich-Gildhoff et al. (2012) bestätigen die protektive Wirkung einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung für die Auswirkungen von Entwicklungsrisiken. Dies gilt insbesondere für Schüler mit Verhaltensproblemen (vgl. S. 13). Dabei ist es wichtig, den Kindern positive Erwartungen entgegenzubringen und ihnen eine optimistische Grundhaltung zu vermitteln (vgl. Seifert; Göppel; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2012, S. 13). Lehrpersonen sollten zudem Interesse an der Lebenssituation der Kinder und deren Hobbys zeigen (vgl. Roos & Grünke; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff, 2012, S.13). Als zentraler Punkt im pädagogischen Umgang mit entwicklungsgefährdeten Kindern sieht Opp (2001) das Schaffen von Erfolgserlebnissen. Der pädagogische Blick sollte dabei auf Stärken und Erfolge gerichtet sein und nicht auf Defizite und Scheitern. Fehler sollten aber trotzdem erlaubt sein, da sie als wichtige Quelle des Lernens gelten (vgl. S. 112).

Opp (2007) erklärt:

Selbstvertrauen, Autonomie und Kompetenz entwickeln sich in einem Zusammenspiel von kindlicher Aktivität mit der unterstützenden Kommunikation durch fürsorgliche Erwachsene. Fürsorge meint dabei das förderliche Miteinander von Kind und Erwachsenen bei der Meisterung neuer Aufgaben, soweit die Unterstützung Erwachsener dazu gebraucht wird. (S. 234)

Die subjektive Wahrnehmung der Lernumgebung beeinflusst die psychosozialen Verarbeitungsprozesse, das Alltagserleben sowie das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Dadurch wirken sich schulische Erfahrungen auf die Selbstkonzeptentwicklung aus (vgl. Schwarzer; Jerusalem & Schwarzer; zitiert nach Opp, 2007, S. 231). Diese Erfahrungen können das Selbstwertgefühl sowohl günstig beeinflussen, als auch eine selbstwertschädigende Wirkung entfalten (Trautwein; zitiert nach Opp, 2007, S. 231).

Für Kinder und Jugendliche sind Freunde und die Gruppe der Gleichaltrigen genauso wichtig für die Entwicklung wie die verlässliche Beziehung zu Erwachsenen. Die Schule zeichnet sich dabei als wichtiger Ort aus. Hier treffen sich Gleichaltrige mit denen soziale Beziehungen erprobt und ausgehandelt werden können. Gelingenden Beziehungen zu Gleichaltrigen wird eine entwicklungsfördernde oder protektive Wirkung zugeschrieben. Sie tragen wesentlich zum Wohlbefinden der Kinder bei. Eine sozia-

le Zurückweisung durch die Peergruppe bedeutet hingegen ein signifikantes Entwicklungsrisiko (vgl. Opp, 2007, S. 236).

Im Weiteren ergaben die Resultate verschiedener Studien, dass das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen stark mit der Qualität von Schulen zusammenhängt (vgl. Wehlage & Rutter; Roeser et al.; zitiert nach Opp, 2007, S. 230). Es konnte gezeigt werden, dass die Schulkultur Einfluss auf die mentale Gesundheit der Schüler hat und Entwicklungsrisiken beeinflussen kann. Als Dimensionen einer guten Schulkultur gelten unter anderem das Schulklima, die Professionalität der Pädagogen, die Partizipation und Kooperation innerhalb der Schule, mit den Eltern oder den Personen anderer Unterstützungsangebote (vgl. Opp, 2007, S. 231). Beim Schulklima spielen Interaktionen sowohl auf der Schulhaus- als auch auf der Klassenebene eine Rolle. Zur Professionalität der Lehrpersonen gehören Methoden-, Förder- und Integrationskompetenzen sowie eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung (vgl. Opp & Wenzel; zitiert nach Opp, 2007, S. 231).

3.5. Prävention und Unterstützungsmöglichkeiten

Depressive Erkrankungen eines Elternteils stehen im Zusammenhang mit verschiedenen ungünstigen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Was ist nun bei der Unterstützung zu berücksichtigen und wie könnte eine frühkindliche Förderung aussehen?

3.5.1. Begriffserklärung Prävention

“Die Abgrenzung von Prävention und Behandlung beinhaltet, dass präventive Massnahmen auf die Vermeidung eines schlechteren Zustandes abzielen, während Therapie und Kuration als Massnahmen der Behandlung einen besseren Zustand zu erreichen suchen“ (Rosenbrock & Kümpers; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 34). Es werden drei Arten von Prävention unterschieden: die Primär-, die Sekundär-, sowie die Tertiärprävention (vgl. Caplan; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 34). Als Primärprävention wird die Verminderung von (Teil-) Ursachen von Krankheiten oder die Vermeidung derselben bezeichnet (vgl. Rosenbrock & Kümpers; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 34). Sie betont dabei die Reduktion von Risikoverhalten und Risikofaktoren in Person und Umwelt (vgl. Becker; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 34). Als Sekundärprävention wird die Entdeckung von symptomlosen, aber medizinisch eindeutigen Frühstadien einer Erkrankung sowie deren mögliche Frühtherapie verstanden. Die Tertiärprävention schliesslich kann als wirksame Verhütung oder Verzögerung der Verschlimmerung einer bestehenden Erkrankung bezeichnet werden. Dazu gehört auch die Verhinderung oder Milderung von Funktionseinbussen infolge der Krankheit (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 34).

3.5.2. Bedeutsamkeit präventiver Unterstützung

Nach Lenz und Kuhn (2011) bestätigen empirische Studien mehrheitlich, dass Kinder mit psychisch kranken Eltern eine vielfach erhöhte Rate psychischer Auffälligkeiten gegenüber Kindern gesunder Eltern zeigen. Daraus resultiert für die Autoren die grosse Bedeutsamkeit präventiver Angebote für die betroffenen Kinder und ihre Familien (vgl. S. 293). Fachleute fordern zunehmend primärpräventive

Massnahmen für psychische Erkrankungen, da diese in der Gesamtbevölkerung häufig und meist folgenschwer sind (vgl. Gundelfinger, 1997, S. 150; Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 34). Diese Massnahmen haben das Ziel, Schutzfaktoren für die Gesundheit der betroffenen Kinder zu stärken, wenn Risikofaktoren vorhanden sind. So trägt Prävention zur Resilienzentwicklung der Kinder bei (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011, S. 35). In den letzten Jahren wurden bereits einige primärpräventive Konzepte entwickelt. Diese werden für Kinder mit psychisch kranken Eltern einhellig als sinnvoll und dringend notwendig erachtet. Deren Wirksamkeit ist aber bis jetzt noch kaum empirisch geprüft. (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 35).

Kinder psychisch kranker Eltern geraten oft in Vergessenheit. Ergebnisse der Winterthurer Studie zeigen auf, dass sich die Arbeit im Gesundheits- und Sozialsystem für Erwachsene vor allem auf die direkten Patientinnen und Patienten konzentriert. Psychisch kranke Erwachsene werden zwar in ihren Versorgungssystemen gefragt, ob sie Kinder hätten, aber häufig werden keine Fragen zum Befinden dieser Kinder oder deren allfälligem Unterstützungsbedarf gestellt (vgl. Gurny et al., 2006, S. 3). Dem gegenüber wird laut Gurny et al. (2006) auch in Horten, Kinderkrippen oder Kleinkindberatungsstellen nur in fünf Prozent der Fälle nach einer elterlichen Erkrankung gefragt. Gerade diese Stellen könnten aber ein gutes Frühwarnsystem bilden, das allfällige psychosoziale Entwicklungsrisiken der beteiligten Kinder aufdecken könnte. Die Autoren plädieren deshalb für eine gute Vernetzung innerhalb der verschiedenen Systeme (vgl. S. 7).

Pretis und Dimova (2010) beobachten, dass Kinder jahrelang im Kontext der psychischen Erkrankung eines Elternteils leben können, bis sie für ihre Umgebung auffällig werden. Da aber das Aufwachsen in dieser Situation nicht als entwicklungsförderndes Klima bezeichnet werden kann, erscheint für die Autoren die frühe präventive Förderung sinnvoll (vgl. S. 13). Dazu meinen Pretis und Dimova (2010): „Besser früher fördern als später behandeln“ (S. 12). Vor allem betroffene Kleinkinder werden von Fachleuten kaum wahrgenommen. Sie leiden zwar als Mitbetroffene, zeigen aber oft noch keine eindeutigen Signale (vgl. Küchenhoff; zitiert nach Pretis & Dimova, 2010, S. 35). Gemäss Mattejat (2011) kommen Familien, in denen ein Elternteil psychisch erkrankt ist, oft erst dann mit Fachleuten in Kontakt, wenn es darum geht, ob die Kinder in der Familie bleiben können oder wenn eine Fremdplatzierung bereits gerichtlich angeordnet ist. Der Autor erachtet dies als unbefriedigend und plädiert dafür, dass Familien Hilfsangebote bereits dann wahrnehmen sollten, wenn die Situation noch nicht so verfahren ist (vgl. S. 68).

Oft fehlen aber adäquate Unterstützungsangebote für Kinder psychisch kranker Eltern. Untersuchungen zeigen, dass vom Erwachsenenversorgungssystem zwar Angebote für Eltern, wie zum Beispiel Beratungen in Erziehungsfragen oder der Einbezug des gesunden Elternteils in die Behandlung angeboten werden. Aber nur in 40 Prozent der Fälle wird auf der Ebene der Familie interveniert (vgl. Gurny et al., 2006, S. 3). Gundelfinger (1997) bestätigt diese Aussage (vgl. S. 147). Auch der Vergleich mit Deutschland zeigt, dass Kinder mit psychisch kranken Eltern immer noch relativ selten eine adäquate Behandlung oder präventive Unterstützung bekommen (vgl. Wiegand-Grefe, et al. 2011b, S. 17).

Präventive Förderung hat nach Pretis und Dimova (2010) das Ziel, Kinder und Familien zu stärken. Die Autoren erachten diese Stärkung als dringend nötig, da das Kind bei der psychischen Erkrankung eines Elternteils diesen vorübergehend emotional und manchmal auch physisch verliert. Gleichzeitig kann es auch vom gesunden Elternteil weniger Zuwendung erhalten (vgl. S. 13). Pretis und Dimova (2010) erklären: „Die frühe Förderung kann diesen Kindern die notwendige psychische Überlebenshilfe bieten, ganz im Sinne, dass Unterstützung umso wirksamer und effizienter ist, je früher sie einsetzt“ (S. 14-15). Matzejat et al. (2012) meinen dazu: „Durch Präventionsmassnahmen können Risikofaktoren reduziert und Schutzfaktoren gestärkt werden. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass Kinder psychisch kranker Eltern nicht benachteiligt sind“ (S. 18). Lenz und Kuhn (2011) betrachten die Ressourcenaktivierung als zentralen Wirkfaktor in der Präventionsarbeit. Dabei kommt im Kindes- und Jugendalter der familiären Ressourcenorientierung ein besonders hoher Stellenwert zu (vgl. S. 294). Ergebnisse verschiedener Studien belegen gemäss Pretis und Dimova (2010), dass Resilienzfaktoren eine vermittelnde Wirkung beim Vorhandensein von Risikofaktoren haben (vgl. S. 61). Für die Autoren hängt die Notwendigkeit für eine Unterstützung aber stark vom Gleichgewicht zwischen Risikofaktoren und Resilienzprozessen zusammen. Sie gehen demzufolge davon aus, dass nicht jedes Kind psychisch kranker Eltern eine gezielte Frühförderung benötigt (vgl. S. 66).

Jedem einzelnen Kind wird viel persönliches, oft ein ganzes Leben lang nachwirkendes Leid erspart, wenn es dank rechtzeitiger Erkennung allfälliger Belastungen und Störungen gegebenenfalls einer spezialisierten fachkompetenten Behandlung zugeführt und somit in seinem Entwicklungsprozess unterstützt und davor bewahrt werden kann, selber psychische Störungen zu entwickeln. (Gurny et al., 2006, S. 7)

3.5.3. Bedarf der Familien nach Prävention

Es zeigt sich, dass präventiven Angeboten eine zentrale Bedeutung in der Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern zukommt. Dabei stellt sich die Frage, welchen Bedarf nach Prävention betroffene Familien selbst haben.

Resultate der Berner Studie von Sommer et al. (2001) zeigen, dass sich knapp die Hälfte der befragten psychisch kranken Eltern Hilfe bei der Aufklärung ihrer Kinder über den eigenen Klinikaufenthalt wünschen. 60 Prozent der Eltern wären froh, wenn sie Unterstützung in der Frage, wie sie die Kinder am besten über ihre Krankheit informieren könnten, bekämen. Sie wünschen sich Hilfsangebote in Form von Broschüren und weiteren Informationsmaterialien. Diskussionsgruppen über Erziehungsfragen wurden ebenso befürwortet wie auch Eltern-Kind-Aktionen während des stationären Aufenthaltes. Die Hälfte der Eltern wünscht sich im Weiteren eine Unterstützung für die Zeit der Heimkehr sowie für die Zeit danach (vgl. Sommer et al.; zitiert nach Roth, 2012, S. 11).

Gemäss den Ergebnissen einer Studie der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich von Küchenhoff (2011) nimmt in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil der Wunsch nach einem intakten Familienleben einen bedeutenden Stellenwert ein. Auch eine Psychotherapie und eine Krankheitsaufklärung wurde von den Erwachsenen oft genannt. Eine Unterstützung im Alltag wird von den gesunden Bezugspersonen gewünscht. Daneben erhoffen sich alle zehn befragten Kinder eine Aufklärung über die elterliche Erkrankung, einen Austausch mit in ähnlicher Weise betroffenen Kindern sowie Unterstützung im Haushalt und in der Schule (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 81-82).

Die Analyse des Projekts „Kinder psychisch kranker Eltern“ des Kantons Basel-Landschaft zeigte, dass während einer Begleitung der Kinder durch den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst besonders das gemeinsame Erstgespräch aller Beteiligten geschätzt wurde. Die Erhebung der Unterstützungswünsche ergab, dass sich die Eltern vor allem eine Abklärung und Behandlung des Kindes wünschten. Etwas weniger oft wurde der Wunsch geäussert, mit den Kindern über die eigenen Krankheit sprechen zu können (vgl. Roth, 2012, S. 13).

Lenz (2005a) kommt folgernd aus seiner Studie zum Schluss, dass ein grosser Teil der psychisch kranken Eltern einerseits denkt, die Kinder über die elterliche Krankheit informiert zu haben. Andererseits wünschen sie aber trotzdem, dass Ärztinnen und Ärzte oder andere Therapeutinnen und Therapeuten zusätzliche Informations- und Aufklärungsgespräche mit den Kindern durchführen. Diese wünschen sich mehr Informationen dazu, wie sie sich dem erkrankten Elternteil gegenüber verhalten sollen. Nach Lenz scheinen die Kinder weniger über die Erkrankung zu wissen, als die Eltern annehmen (vgl. S. 48).

3.5.4. Prinzipien präventiver Unterstützung

Präventiven Angeboten kommt eine grosse Bedeutung zu im Hinblick auf die Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern. Es stellt sich nun die Frage, was bei der Planung und Umsetzung von allfälligen Unterstützungsangeboten beachtet werden muss, damit sie erfolgsversprechend sein können.

Gemäss Pretis und Dimova (2010) gilt für Therapie- und Fördermassnahmen sowie auch für heilpädagogische Interventionen, dass die vorliegende Diagnose einer psychischen Erkrankung eines Elternteils keineswegs ein kausal eindeutig zuzuordnendes Förderkonzept ergibt (vgl. S. 35).

Sie nennen als grundlegende Prinzipien für die Frühförderung von Kindern psychisch kranker Eltern die Kind- und Familienzentriertheit sowie eine Ganzheitlichkeit (vgl. S. 35). Die Autoren erachten dabei die spezifische Information über Krankheitsbilder, Kommunikationsstrategien sowie Förderansätze für das Kleinkind als besonders bedeutsam (vgl. S.35).

Wiegand-Grefe et al. (2011b) kommen bei den Überlegungen zu einem präventiven Konzept zum Schluss, dass die Beratung der gesamten Familie besonders sinnvoll ist. Diese soll einer umfassenden Aufklärung aller Beteiligten dienen und somit zu einer Verbesserung der familiären Krankheitsbewältigung, der Kommunikation und der Stärkung der Beziehungen in der Familie beitragen (vgl. S. 82). „Auf diese Weise kann ein präventiver Ansatz mit dem Fokus auf der gesamten Familie auch zu einem intakteren Familienleben beitragen“ (Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 83).

Für Klein (2002) führen Ergebnisse von empirischen Erfolgskontrollen bezüglich der Wirkungen von frühen Hilfen für Kinder mit psychosozialen Risiken zu folgenden Schlüssen: Frühfördermassnahmen sind umso wirksamer, je früher sie beginnen, je mehr sie die alltäglichen Grundbedürfnisse der Kinder abdecken und ihre Lebenssituation verbessern. Daneben sind Unterstützungsmassnahmen umso erfolgsversprechender, je besser es gelingt, den Kindern durch emotionale Zuwendung und eine einfühlsame Beziehung einer erwachsenen Bezugsperson Schutz und Sicherheit zu vermitteln. Eine

anregende Umgebung, die das Interesse und die Eigenaktivität des Kindes weckt und ihm selbst gestaltete Lernprozesse ermöglicht, unterstützt zudem die Wirksamkeit von Förderangeboten. Frühförderung für Kinder in psychosozialen Risikosituationen sollte sich demnach nicht auf kurzzeitige und inhaltlich eng begrenzte Interventionen beschränken, damit sie eine langfristige positive Wirkung erzielen können (vgl. S. 70).

Für Gehrman und Sumargo (2009) umfassen wirkungsvolle Präventionen auf der einen Seite eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung des psychisch erkrankten Elternteils sowie deren Unterstützung in der angemessenen Krankheitsbewältigung. Andererseits gelten spezifische Hilfen, wie sozialpädagogische Familienhilfen oder Gruppen für betroffene Kinder als wichtige Unterstützungsangebote. Sie betonen zudem die Wichtigkeit der Kooperation der beteiligten Systeme. Oft sind Erzieher(-innen) oder Lehrkräfte die Ersten, die Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes feststellen. In Abstimmung mit den Eltern können sie weitere Institutionen einbeziehen (vgl. S. 390-391). Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der verschiedenen Versorgungssysteme wird auch von weiteren Autoren hervorgehoben (vgl. Gundelfinger, 1997, S. 150; Klein, 2002, S. 69; Mattejat et al., 2012, S. 20).

Für Wustmann (2009) sind die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung für die Entwicklung und Konzipierung von Präventions- und Interventionsmassnahmen von grosser Wichtigkeit, da deren Zielprojektion darauf aufbaut. Kinder in Belastungssituationen sollen durch präventive Angebote unterstützt und gestärkt werden. Die Blickrichtung dabei ist, wie bereits im Kapitel „Resilienz und Schutzfaktoren“ beschrieben, weg von den Defiziten und Schwächen, hin zu den Kompetenzen und Bewältigungsressourcen des einzelnen Kindes (vgl. S. 76). Es ist gemäss der Autorin erwiesen, dass Resilienz nicht angeboren, sondern erwerb- bzw. erlernbar ist (vgl. S. 71). Auch für Pretis und Dimova (2010) soll die Förderung vor allem darauf abzielen, die Mobilisierung eigener Stärkungs- und Schutzprozesse zu ermöglichen (vgl. S. 35). Lenz (2011) meint gar:

Angesichts der zentralen Bedeutung der Schutzfaktoren für die Bewältigung von Belastungen und für die psychische Gesundheit liegt es nahe, die Aktivierung und Stärkung der personalen, familiären und sozialen Ressourcen in den Mittelpunkt der Unterstützungsangebote für Kinder psychisch kranker Eltern zu stellen. (S. 97-98)

Aufgrund der anscheinenden Wichtigkeit der Stärkung der Schutzfaktoren soll nun noch genauer auf diesen Bereich eingegangen werden.

3.5.4.1. Stärkung von Schutzfaktoren

Stärkung der personalen Schutzfaktoren

Unter personalen Schutzfaktoren versteht Lenz (2011) Handlungsmuster und persönliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kräfte. Dazu gehören das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit, interne Kontrollüberzeugungen sowie eine Problemlösekompetenz (vgl. S. 98).

Lenz (2011) betont bezüglich der Aktivierung und Stärkung von personalen Schutzfaktoren die Bedeutsamkeit der Stärkung des Selbstwertgefühls sowie der Selbstwirksamkeit der Kinder. Als Beispiel

zur Stärkung des Selbstwertgefühls nennt er das gezielte Ansprechen von Begabungen und Fähigkeiten. Es soll dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, seine Stärken und Kompetenzen direkt zu zeigen. So kann es beispielsweise eines seiner Hobbys anhand mitgebrachter Materialien und Fotos anschaulich darstellen. Das Kind kann dadurch seine Selbstwirksamkeit durch eigenes Handeln unmittelbar demonstrieren. Die handelnde Aktivität ist auch für Kinder geeignet, die nicht über alles sprechen können oder wollen, was sie bewegt (vgl. S. 98-99).

Auch für Pretis und Dimova (2010) soll Selbstwertförderung in der frühen Förderung vor allem darauf abzielen, dass Kleinkinder sich als handelnd erleben können. Sie sollen Situationen auswählen, planen, durchführen und auch bewerten können. In den Selbstwert schliessen die Autoren auch interne Kontrollüberzeugungen mit ein, die dem Kind helfen zu merken, dass Veränderungen im Umfeld mit dem eigenen Verhalten in Zusammenhang gebracht werden können (vgl. S. 68).

Nach Lenz (2011) sind Kinder psychisch kranker Eltern in ihrem Alltag mit verschiedenen Problemen in der Familie sowie in ihrem sozialen Umfeld konfrontiert, für deren Bewältigung sie Hilfe und gezielte Unterstützung benötigen (vgl. S. 100). So kann etwa die unangemessene Bewältigung von schwierigen Situationen zu einer Häufung von Belastungen führen und somit das Risiko für die Entwicklung von psychischen Störungen erhöhen. Gemäss Lenz (2011) ist es für ein aktives Bewältigungshandeln wichtig, dass die betroffenen Kinder über Problemlösekompetenzen verfügen (vgl. ebd.). Lenz (2011) erläutert: „Problemlösekompetenz verbessert die Anpassungsfähigkeit der Person in akuten Belastungssituationen und befähigt sie, in neuen oder bislang ungewohnten Belastungssituationen mit Anforderungen besser fertig zu werden“ (S. 100-101). Eine wichtige Voraussetzung für die Problemlösefähigkeit stellt das Wahrnehmen und Beschreiben des Problems dar. Ist dies dem Kind selbst noch nicht möglich, kann es von einer Helferson zum Ausdruck gebracht werden. Daneben gilt gemäss Lenz (2011) als zweite wichtige Voraussetzung die Fähigkeit, einen Zusammenhang zwischen dem bestehenden Problem, den bisherigen Lösungsstrategien, möglichen neuen Lösungswegen sowie dem gewünschten Ziel herzustellen (vgl. S. 101).

Stärkung der familiären Schutzfaktoren

In Familien mit einem psychisch kranken Elternteil kommt laut Lenz (2011) der Förderung der familiären Schutzfaktoren eine besonders grosse Bedeutung zu. Dabei zählen die Paarbeziehung sowie die elterliche Erziehungskompetenz zu den wichtigsten familiären Ressourcen (vgl. S. 102). Häufig sind aber, bedingt durch die psychische Erkrankung, die Erziehungsfähigkeiten des betroffenen Elternteils eingeschränkt. Zudem haben psychisch erkrankte Eltern oft das Gefühl, ihren Kindern keine ausreichende Förderung oder Versorgung bieten zu können (vgl. ebd.). Bestehende Programme zur Förderung der Erziehungskompetenzen sind zwar laut Lenz (2011) nicht unbedingt spezifisch auf die Lebenssituation psychisch kranker Eltern zugeschnitten, können aber trotzdem hilfreiche Ansatzpunkte für eine Stärkung der Elternkompetenzen darstellen (vgl. S. 103). Da nach Hahlweg et al. (2011) psychisch kranke Eltern häufig erhebliche Defizite in der Interaktion mit ihren Kindern aufweisen, erachten die Autoren es als sinnvoll, dass Eltern die ihnen vermittelten Erziehungsstrategien auch gezielt einüben können. Als eine Möglichkeit dazu nennen sie das Elterntaining Triple P (Positive Parenting Program) aus Australien. Es soll sowohl gesunden wie auch psychisch kranken Eltern helfen, eine positi-

ve Beziehung zum Kind aufzubauen. Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zu diesem Programm zeigen eine positive Wirkung auf kindliches Verhalten sowie auf die elterliche Erziehungskompetenz (vgl. S. 120).

Als Selbsthilfematerialien zu positiven Erziehungsstrategien stehen gemäss Hahlweg et al. (2011) Broschüren sowie Informationsblätter auf der Grundlage von Triple P zur Verfügung. Diese zeigen verhaltensnahe Tipps für verschiedene Altersstufen auf, wie Eltern mit schwierigen Situationen umgehen können (vgl. S. 120).

Stärkung der sozialen Schutzfaktoren

Nach Lenz (2011) gehört das Geflecht an sozialen Beziehungen zu Verwandten, Freunden und Bekannten, in das eine Person eingebunden ist zu den sozialen Schutzfaktoren (vgl. S. 103). Lenz (2011) erläutert:

Eine gezielte Aktivierung sozialer Ressourcen sollte erfolgen, wenn deutlich wird, dass die familiären und anderen relevanten Bezugspersonen des Kindes die Bindungs- und Kontaktbedürfnisse nicht in einem ausreichenden Masse erfüllen und die notwendige soziale Unterstützung für das Kind und seine Familie nicht verfügbar ist. (ebd.)

Die Methoden zur Förderung der sozialen protektiven Faktoren teilt Lenz (2011) in die zwei Bereiche „Netzwerkförderung“ sowie „Gruppenangebote“ ein. Die Netzwerkförderung bezieht sich auf die alltäglichen Beziehungsstrukturen der Betroffenen. Dabei steht das Bilden neuer oder zusätzlicher sozialer Unterstützungssysteme im Vordergrund (vgl. S. 103-104). Wenn ein Kind neben Kontakten und sozialer Unterstützung auch einen Schutzraum braucht, indem es sich emotional öffnen und über seine Probleme reden kann, dann sollen spezifische Gruppenangebote genutzt werden. Lenz (2011) nennt als eine Möglichkeit dazu das AURYN-Gruppenkonzept, das sich an 7- bis 14-jährige Kinder richtet. Die Enttabuisierung der elterlichen Erkrankung sowie die Informationsvermittlung gelten als zentrale Ziele des Gruppenangebotes. Die Stärkung der emotionalen Wahrnehmung, die Entlastung von Schuldgefühlen sowie die Vermittlung von Zugehörigkeit werden als weitere wichtige Ziele des Konzeptes genannt (vgl. S. 105).

Informationsvermittlung und Krankheitsaufklärung

Eine alters- und entwicklungsadäquate Informationsvermittlung über die elterliche Erkrankung gilt als spezifischer Schutzfaktor für Kinder psychisch kranker Eltern (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 287). Dabei stellt sich die Frage, was bei dieser Aufklärung beachtet werden soll. Laut Pretis und Dimova (2010) darf eine kindsgerechte Aufklärung seitens der Fachleute nur unter Zustimmung der Betroffenen oder der nächsten Angehörigen stattfinden (vgl. S. 57). Die weitergegebenen Informationen sollten dabei dem Entwicklungsalter der Kinder entsprechen (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 58). Man kann mit Kindern jeden Alters über die Krankheit sprechen (vgl. Wunderer, 2011, S. 125). Bei kleinen Kindern können als Hilfsmittel unter anderem Bilderbücher zum Thema einbezogen werden (vgl. Pretis & Dimova, 2010, S. 58; Roth, 2012, S. 11). So kann gemäss Wunderer (2010) beispielsweise einem kleinen Kind erzählt werden, dass es neben körperlichen auch seelische Krankheiten gibt, die man spüren aber nicht sehen könne. Es könne sein, dass die Gefühle krank seien und man vielleicht nicht

mehr aufhören könne, traurig zu sein. Die Krankheiten sollten auch beim Namen genannt werden. Es gilt den Kindern zu vermitteln, dass niemand etwas dafür kann, dass die Mutter oder der Vater krank ist und dass die Eltern das Kind trotzdem lieben, auch wenn sie das im Moment nicht so gut zeigen können (vgl. Wunderer, 2010, S. 126-127). Wenn Kinder keine nachvollziehbaren Erklärungen über das krankheitsbedingte elterliche Verhalten erhalten, schaffen sie sich laut Wunderer (2010) eigene Erklärungsmuster. Diese Fantasien können schlimmer sein als die Wirklichkeit (vgl. S. 124).

Bei einem Informationsgespräch mit den Kindern soll gemäss Pretis und Dimova (2010) genügend Raum und Zeit vorhanden sein. Des Weiteren soll sich der Gesprächsleiter an den Fragen der Kinder orientieren und sie über ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle sprechen lassen. Das Gespräch sollte lösungsorientiert sein, Handlungsstrategien fürs Kind sollten erarbeitet werden (vgl. S. 58-59).

Jede Person, die eine positive Beziehung zum betroffenen Kind hat, kann gemäss Wunderer (2011) mit ihm über die spezielle Situation sprechen. Voraussetzung für eine Aufklärung über die Erkrankung des Elternteils ist, eine Vertrauensbasis zwischen dem Kind und der informierenden Person aufzubauen. Neben dem gesunden Elternteil können auch Verwandte, Freunde der Familie oder auch Kindergärtnerinnen kindgerechte Informationen vermitteln. Dies sollte aber im Voraus, wie bereits oben erwähnt, mit den Eltern abgesprochen sein (vgl. S. 125).

3.5.4.2. Stärkung von Schutzfaktoren im pädagogischen Kontext

Im Kapitel „Schutzfaktoren im pädagogischen Kontext“ dargestellte Ergebnisse zeigen, dass die Schule und deren Lehrpersonen einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der psychischen Gesundheit von Kindern und auf deren Widerstandsfähigkeit gegenüber belastenden Situationen haben. Es wird vermutet, dass diese Effekte auch auf die Kindergartenstufe abgeleitet werden können. Es stellt sich nun die Frage, was, neben den bereits herausgefilterten leitenden Prinzipien, bei einer Resilienzförderung im pädagogischen Kontext zusätzlich beachtet werden muss.

Für die pädagogische Arbeit bedeutet Resilienzförderung vor allem, kontinuierlich die individuelle Situation der belasteten Kinder zu beobachten. So können Schwierigkeiten frühzeitig erkannt und entsprechende Ressourcen aktiviert werden. Voraussetzung dazu ist die genaue Wahrnehmung der kindlichen Entwicklungsprozesse. Dabei stehen die Entwicklungspotentiale, die persönlichen Kompetenzprofile sowie die Individualität des einzelnen Kindes im Mittelpunkt (vgl. Wustmann, 2009, S. 76). Auf dieser Basis gilt für die Autorin als Leitsatz für pädagogisches Handeln gemäss einer Ressourcenorientierung: „Kinder ... in ihren eigenen Stärken stärken, um die Schwächen zu schwächen...“ (vgl. Neuhäuser; zitiert nach Wustmann, 2009, S. 77).

Für die Resilienzförderung im pädagogischen Kontext nennt Wustmann (2009) zwei wichtige Komponenten: den Aufbau und die Stärkung von personalen und sozialen Ressourcen. Unter der Stärkung der personalen Ressourcen des Kindes versteht die Autorin die Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen, von Emotions- und Stressregulation sowie von Problemlösefähigkeiten. Daneben wird der Stärkung der kindlichen Eigenaktivität und Interessenentwicklung sowie der Förderung der Zielorientierung und einer positiven Selbsteinschätzung eine wichtige Bedeutung zugemessen (vgl. S. 76). Als Stärkung der sozialen Ressourcen im Lebensumfeld des Kindes gilt nach Wustmann (2009) der Ein-

bezug von mindestens einer stabilen Bezugsperson (vgl. S. 76). Gemäss der Autorin haben für Kinder in belasteten Situationen unterstützende Beziehungserfahrungen zum Beispiel mit Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrpersonen eine elementare Bedeutung (vgl. S. 77).

Fröhlich-Gildhoff et al. (2012) erklären, dass die Resilienzförderung in der Schule in ein Gesamtkonzept eingebunden werden soll, um nachhaltige Effekte zu ermöglichen (vgl. S. 15). Daneben sollen relevante Prinzipien der Resilienzförderung auf der einen Seite in den regulären Unterrichtsstoff, auf der anderen Seite in Interaktionen mit den Kindern einfließen (vgl. Roos & Grünke; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff et al, 2012, S. 15). Auch für Wustmann (2009) ist eine Resilienzförderung nur dann effektiv und nachhaltig, wenn sie im unmittelbaren Lebensumfeld des Kindes verankert ist. Dabei sollen soziale Ressourcen im kindlichen Umfeld aktiviert und miteinbezogen werden (vgl. S. 77).

3.5.4.3. Frühförderung von Kindern depressiver Eltern

Prinzipien der Prävention in Zusammenhang mit allgemein psychisch kranken Eltern wurden nun behandelt. Jetzt stellt sich die Frage, was bei Kindern depressiver Eltern im Hinblick auf eine präventive Förderung besonders beachtet werden muss.

„Bei der Frühförderung von Kleinkindern depressiver Eltern stehen vor allem Feinfühligkeit, emotionale Verfügbarkeit und Kontingenz der Rückmeldungen im Mittelpunkt“ (Pretis & Dimova, 2010, S. 102). Die Autoren erachten es als wichtig, dass in der Förderung von Kindern depressiver Eltern Situationen geschaffen werden, bei denen auf der einen Seite die Kontaktfähigkeit zum erkrankten Elternteil aufrecht erhalten bleibt (vgl. S. 90). So zeigt beispielsweise das gemeinsame Durchführen von Babymassagen gute Erfolge in Bezug auf die Festigung der Mutter-Kind-Beziehung. Die Aktivierung des depressiv Erkrankten hängt laut Pretis und Dimova (2010) aber vom Schweregrad der Erkrankung ab. Auf der anderen Seite soll wenn immer möglich auch der gesunde Elternteil in die Förderarbeit miteinbezogen werden (vgl. S. 99). Im Weiteren soll in der Frühförderung von Kindern depressiver Eltern eine Interaktionsförderung stattfinden. Ziel dabei ist es, dass die Eltern Botschaften ihres Kindes wahrnehmen und sofort darauf reagieren. Manche depressiv erkrankten Eltern werden klare Anweisungen benötigen, welche Spiele für ihre Kinder passend sind. Bedingt durch die Erkrankung wissen sie oft nicht recht, was sie mit ihren Kleinkindern anfangen können (vgl. S. 101).

3.5.5. Umsetzung präventiver Angebote

3.5.5.1. Ebenen präventiver Ansätze

Wiegand-Grefe et al. (2011b) teilen präventive Ansätze für die Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern in drei Ebenen ein. Diese können auf der Ebene der Kinder, der Eltern sowie auf der Ebene des gesamten Familiensystems stattfinden (vgl. S. 36).

Ebene der Kinder

Als Beispiel eines präventiven Ansatzes auf der Ebene der Kinder nennen Wiegand-Grefe et al. (2011b) die Arbeit mit Kindergruppen des Modellprojekts AURYN. Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist die Vorbeugung psychischer Störungen bei Kindern psychisch kranker Eltern. Vier bis

sechs Kinder einer Altersgruppe treffen sich einmal pro Woche für zwei Stunden. Im Mittelpunkt stehen die psychische Krankheit des Elternteils, die eigene Identität sowie die soziale Kompetenz der Kinder. Obwohl in der AURYN-Gruppe die Kinder im Zentrum des Interesses und der Arbeit stehen, werden auch deren Eltern und Angehörige einbezogen. Dabei erfolgt unter anderem die Zielsetzung eine grösstmögliche Transparenz zu schaffen sowie die Schuldvorwürfe der Eltern zu bearbeiten (vgl. S. 36-38). Weitere Beispiele präventiver Konzepte werden im Kapitel „Beispiele von Präventionsmodellen“ vorgestellt.

Ebene der Eltern

Elterngruppen oder Elternberatungen gelten nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) als präventive Angebote auf der Ebene der Eltern (vgl. S. 36).

Auf dieser Ebene existieren nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) einige verhaltensorientierte allgemeine Programme zur Förderung der Erziehungskompetenz, die zwar nicht auf die Zielgruppe psychisch kranker Eltern ausgerichtet sind, aber trotzdem sinnvoll eingesetzt werden können (vgl. S. 39). Dazu nennen die Autoren beispielsweise das Parent-Effectiveness-Training von Gordon (1972; zitiert nach ebd.) oder das Positive Parenting Program (Triple P) von Sanders (1992; zitiert nach ebd.). Ziele des Elternprogramms „Triple P“ ist es, Eltern Strategien zu vermitteln, die helfen eine positive Beziehung zum Kind aufzubauen, deren Entwicklung zu fördern sowie einen angemessenen Umgang mit Problemverhalten zu erlernen (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 39).

Ebene der Familie

Als präventive Ansätze auf der Ebene des gesamten Familiensystems zählen nach Wiegand-Grefe et al. (2011b) Familienberatungen, Familientherapien und Familienhilfe. Dazu gehören auch Interventionen zur Förderung der frühen Eltern-Kind-Beziehung (vgl. S. 38). Folgernd aus der Erkenntnis, dass präventive Arbeit möglichst früh beginnen sollte, setzen einige Ansätze auf der Ebene der Familie bereits bei der werdenden Mutter oder bei der frühen Mutter-(Eltern-)Kind-Beziehung an. Die Arbeit mit werdenden Müttern oder Müttern mit Säuglingen wird dabei in den Mittelpunkt gestellt (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 40).

3.5.5.2. Beispiele von Präventionsmodellen

Im nachfolgenden Kapitel werden Prinzipien und Ziele bereits bestehender Modelle präventiver Unterstützung untersucht. Da die vorliegende Arbeit im Zusammenhang mit dem Projekt ZEPPELIN 0-3 geschrieben wird, wird dieses im Folgenden als erstes Beispiel eines Präventionsmodells beschrieben. Anschliessend werden zwei weitere bestehende Modelle aus der Schweiz, gefolgt von zwei bedeutenden Projekten aus dem Ausland, dargestellt. Diese sind, im Gegensatz zum Projekt ZEPPELIN 0-3, spezifisch auf Kinder psychisch kranker Eltern ausgerichtet. Leitende Prinzipien und Zielsetzungen der einzelnen Projekte werden untersucht.

Beispiel 1: ZEPPELIN 0-3

Das Interventions- und Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 wurde gemeinsam von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Bildungsdirektion des Kantons Zürich konzipiert und

eingeführt. Das Projekt dient der interdisziplinären Früherkennung und frühen Förderung von Kindern aus Familien in psychosozialen Risikokonstellationen im Raum Zürich. Das Projekt richtet sich dabei an Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis ins Alter von drei Jahren (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

Das Projekt ist nicht spezifisch auf die Situation von psychisch beeinträchtigten Eltern ausgerichtet, berücksichtigt jedoch die besondere Situation jedes Elternteils und unterstützt sie in ihrer Rolle als Erzieher. Allerdings: Eine psychische Beeinträchtigung eines Elternteils und ganz besonders der Mutter, die zu einer stationären Behandlung führt, kann ein Exklusionsgrund sein, wenn der andere Elternteil nicht einspringt und die Erziehungsaufgaben übernimmt. (Zitat Lanfranchi)

Gemäss Lanfranchi und Neuhauser (2013) besteht eine zentrale Herausforderung im Projekt ZEPPELIN 0-3 in der Rekrutierung von Familien in psychosozialen Belastungssituationen. So müssen einerseits möglichst frühzeitig allfällige Belastungen in einer Familie erkannt werden. Andererseits müssen die Eltern auch zur Teilnahme an einem langfristigen Programm motiviert werden (vgl. S. 5). Lanfranchi und Neuhauser (2013) erklären: „Die erste Risikoeinschätzung erfolgt möglichst früh, wenn möglich schon während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt“ (ebd.). Dabei kommt laut den Autoren der Mütter- und Väterberatung eine wichtige Rolle zu. Nach der Risikoeinschätzung werden die Familien genauer über das Projekt informiert und bezüglich ihrer Teilnahme angefragt (vgl. ebd.).

Das Projekt ZEPPELIN 0-3 hat die Zielsetzung, die Elternkompetenzen der betroffenen Familien zu stärken. Die Eltern sollen sensibilisiert werden, die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und damit adäquat umzugehen. Dies erfolgt durch das Programm „Parents as Teacher“ (PAT), das in der deutschen Version „PAT – Mit Eltern Lernen“ genannt wird. Eine Mütterberaterin, die als PAT-Elterntainerin ausgebildet ist, besucht dabei regelmässig die Familien zu Hause (vgl. Lanfranchi und Neuhauser, 2013, S. 4). Die Anzahl der Besuche bei einer Familie sind dabei gemäss den Autoren intensiv. Sie finden während drei Jahren durchschnittlich alle zwei Wochen statt. Neben diesen Hausbesuchen finden monatliche Gruppenangebote im Familienzentrum statt. Diese dienen der sozialen Integration der betreuten Familien (vgl. ebd.).

Das PAT-Programm definiert folgende vier Wirkungs- und Zielbereiche (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 6):

- Steigerung des elterlichen Wissens über die frühkindliche Entwicklung sowie Verbesserung der Erziehungspraktiken
- Förderung des Kindes in seiner motorischen, kognitiven, sprachlichen und sozio-emotionalen Entwicklung
- Frühzeitige Erkennung von möglichen Entwicklungsverzögerungen
- Mögliche Verhinderung von Kindsmisshandlungen und Vernachlässigungen

Beispiel 2: ESPOIR

Der Verein ESPOIR mit Sitz in Zürich wurde vor 20 Jahren gegründet und entwickelte sich über die Jahre zu einer Organisation, die sich für „vergessene“ Kinder psychisch kranker Eltern einsetzt. Dabei bieten sie den betroffenen Kindern und auch deren Eltern adäquate Hilfestellungen, bei denen immer

das Kindeswohl im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2011 wurden in ungefähr einem Drittel der Fälle Familien und Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil unterstützt (vgl. Sennhauser, 2012, S. 27).

Gemäss Sennhauser (2012) hat für ESPOIR die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine grosse Bedeutung. Der Verein setzt sich dafür ein, dass sich die unterschiedlichen Versorgungssysteme untereinander austauschen und so zu neuen und kreativen Lösungen für Kinder und ihre Eltern kommen können (vgl. S. 30).

Zum einen setzt sich ESPOIR das Ziel, das Verständnis für die betroffenen Kinder sowie für deren persönliche und familiäre Situation zu fördern. Zum anderen wird aber auch die Mitarbeit und Eigenverantwortung sowie der schulische Einsatz der Kinder gefordert. Hilfestellungen beim Aufbau von Beziehungen zu Lehrpersonen und Freunden werden angeboten. Daneben sollen die betroffenen Kinder in ihren Interessen sowie im Erreichen von eigenen und schulischen Zielen gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit mit Kindern psychisch kranker Eltern bildet die Krankheitsaufklärung. Bei Fremdplatzierungen der Kinder hilft ESPOIR beim Beziehungsaufbau der Kinder zur Pflegefamilie. Diese Arbeitsprinzipien bilden nach Sennhauser (2012) die Basis für die Zusammenarbeit mit den Kindern und ihrem sozialen Umfeld (vgl. S. 31-32).

Beispiel 3: Interdisziplinäres Präventionsprojekt in der Ostschweiz

Wiegand-Grefe et al. stellen dieses Interventionsprojekt als Beispiel für die Zielgruppe „psychisch kranke Eltern und ihre Kinder“ vor (vgl. Kühnel & Bilke; zitiert nach Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 38). Die präventiven Massnahmen des Projekts zielen auf die betroffenen Kinder sowie auf deren Eltern ab. In Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche werden diese altersgerecht über die elterliche Erkrankung informiert. Daneben steht die altersadäquate Unterstützung der kindlichen Entwicklung im Zentrum. In Kleingruppen wird ein Erfahrungsaustausch der Kinder untereinander ermöglicht. Diese kindbezogenen Interventionen verfolgen unter anderem das Ziel, einer Tabuisierung der elterlichen Erkrankung entgegenzuwirken, Schuldgefühle der Kinder abzubauen, deren Verantwortungsübernahme zu reduzieren sowie Gleichgesinnte zu finden (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 38).

Die Unterstützungsangebote für die Eltern haben zum Ziel, das elterliche Krankheitsbewusstsein zu schärfen, die Eltern in ihren erzieherischen Aufgaben zu stärken sowie diese für die Auswirkungen der eigenen Erkrankung auf die Entwicklung ihrer Kinder zu sensibilisieren. Das Programm richtet sich unter anderem an Eltern mit einer depressiven Erkrankung und ist als geschlossenes Gruppenangebot konzipiert (vgl. ebd.).

Beispiel 4: Familienberatungsansatz von Beardslee und Mitarbeitern

Laut Wiegand-Grefe et al. (2011b) arbeiten Beardslee und Mitarbeiter vor allem mit Familien mit einem depressiven Elternteil. Der Ansatz von Beardslee richtet sich dabei nach der Hypothese aus, dass die Krankheitsaufklärung mit den individuellen Lebensbedingungen der Familie verknüpft werden muss, damit sich die familiäre Situation längerfristig verbessern kann (vgl. S. 42).

Bei den Familienberatungen geht es nicht um reine Wissensvermittlung, es werden vielmehr wichtige Themen vor dem Hintergrund der spezifischen Familiensituation diskutiert. Das Konzept von Beardslee kann von unterschiedlichen Fachleuten, nicht nur von Psychotherapeuten eingesetzt werden. (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 42).

Während sechs bis zehn Sitzungen mit der gesamten Familie werden unter anderem folgende Ziele verfolgt: die Aufklärung der ganzen Familie über die elterliche Depression, Aufklärung der Eltern über Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung sowie die Ermittlung der Stärken und Schwächen der Kinder (vgl. ebd.).

In Gesprächen sollen Kinder über ihre gemachten Erfahrungen mit einem depressiven Elternteil berichten können. Daneben sollen bedeutsame familienspezifische Ereignisse mit allen Familienmitgliedern besprochen werden. Die Eltern sollen vermittelt werden, dass sie sich jederzeit in Krisensituationen an Fachleute wenden können (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 42-43).

Beispiel 5: Präventionskonzept CHIMPs

Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde das familienorientierte Präventionsprojekt CHIMPs (Children of mentally ill parents) entwickelt (vgl. Lenz & Kuhn, 2011, S. 294).

Als Zielgruppe dieses Beratungskonzeptes werden Familien, in denen Eltern psychisch erkrankt sind, sowie deren Partner und Kinder im Alter von 3-21 Jahren genannt (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 91).

Die Grundlage der Beratung bildet das sogenannte „Modell der psychosozialen Entwicklungsbedingungen für Kinder psychisch kranker Eltern“, das in Anlehnung an Mattejat und Kollegen entstanden ist (vgl. Wiegand-Grefe, 2011b, S. 86). Im Modell werden neben Elternfaktoren auch psychosoziale Entwicklungsbedingungen und kindzentrierte Faktoren als entscheidende Einflussgrößen bei der Risikoeinschätzung einer späteren psychischen Erkrankung des Kindes angesehen. Dem gegenüber gelten eine adäquate Krankheitsbewältigung sowie eine hohe Qualität von inner- und ausserfamiliären Beziehungen als bedeutsame Schutzfaktoren für eine gesunde kindliche Entwicklung. Daneben kommt, im Hinblick auf eine spätere Krankheitsentstehung beim Kind, der elterlichen Paar- und Familiendynamik eine wichtige Rolle zu (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 26-29).

Die Ziele der Beratung orientieren sich am erwähnten Entwicklungsmodell sowie dem Ansatz von Beardslee und Mitarbeitern. Wiegand-Grefe et al. (2011b) nennen dazu unter anderem folgende Zielsetzungen (vgl. S. 87-88):

- Information und Aufklärung beider Elternteile über die Erkrankung
- Altersadäquate Information und Aufklärung der Kinder
- Stärkung der Bewältigungsmöglichkeiten im Umgang mit der Erkrankung
- Stärkung der inner- und ausserfamiliären Beziehungen
- Überwindung der familiären Isolation
- Aufzeigen von Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung

Das Beratungsangebot ist laut Wiegand-Grefe et al. (2011b) in drei Phasen aufgeteilt. In einer ersten Phase finden Elterngespräche statt. Dabei können sich die Berater ein Bild über die Erkrankung und die Krankheitsbewältigung in der Familie sowie über die Paarbeziehung und die Eltern-Kind-Beziehungen machen (vgl. S. 95). In der zweiten Phase der Beratung werden Einzelgespräche mit jedem Kind der Familie ab drei Jahren durchgeführt. Ziel dieser Gespräche ist es, die familiäre Situation aus der Sicht des Kindes zu erfassen. Meist ist auch eine erste diagnostische Einschätzung der

Gesundheit der Kinder möglich (vgl. S. 99). Daneben können mit den Eltern sowie älteren Kindern diagnostische Interviews stattfinden (vgl. S. 106). Die letzte Phase der Beratung besteht dann aus Familiengesprächen. Sie gelten als Kernstücke des Beratungsangebotes. Dabei werden Perspektiven, Erkenntnisse und Sichtweisen der einzelnen Beteiligten zusammengetragen (vgl. S. 107). Die Anzahl der Beratungstermine kann variieren, sie wird unter anderem den Bedürfnissen der Beteiligten angepasst (vgl. S. 93).

3.5.5.3. Vergleich der Beispielmodelle

Nachfolgend werden die verschiedenen untersuchten präventiven Konzepte verglichen, um Konsequenzen für die Planung und Umsetzung von weiteren möglichen Unterstützungsangeboten ableiten zu können.

Das Projekt ZEPPELIN 0-3 richtet sich an Familien in psychosozialen Belastungssituationen. Die weiteren Modelle sprechen Familien mit einem psychisch kranken Elternteil an, wobei dasjenige von Berardslee und Mitarbeitern spezifisch an Familien mit einem depressiven Elternteil gerichtet ist.

Nach Lenz (2011) kommt der Aktivierung und Stärkung von Schutzfaktoren eine grosse Bedeutung bezüglich der Bewältigung von Belastungen zu (vgl. S. 96-97). Kinder sollen laut Wustmann (2009) durch präventive Angebote unterstützt und gestärkt werden. Dabei richtet sich deren Zielprojektion auf die Ressourcenorientierung aus (vgl. S. 76). In den untersuchten Präventionsmodellen kann das Ziel der Aktivierung und Stärkung wichtiger, schützender Faktoren ebenfalls ausfindig gemacht werden, was deren grosse Bedeutung nochmals bestätigt. So werden von allen Modellen, die sich an Familien mit psychisch kranken Eltern richten, als kindzentrierte Ziele eine altersadäquate Information und Aufklärung über die elterliche Erkrankung genannt. Auf der Ebene der Eltern werden die Stärkung der Erziehungskompetenz, das Aufzeigen von Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung, die Schärfung des Krankheitsbewusstseins sowie eine angemessene Krankheitsbewältigung als Ziele genannt. Die Stärkung inner- und ausserfamiliärer Beziehungen sowie die Überwindung der sozialen Isolation werden auf der Ebene der Familie als Ziele gesetzt. Neben der Ressourcenorientierung stellen für Pretis und Dimova (2010) die Kind- und Familienzentriertheit grundlegende Prinzipien einer frühen Förderung dar (vgl. S. 35). Auch diese letztgenannten Prinzipien werden in den verschiedenen Projekten berücksichtigt.

Nach Lenz und Kuhn (2011) kommt im Kindes- und Jugendalter der Stärkung der familiären Ressourcen eine besonders grosse Bedeutung zu. Die Familie wird von den Autoren als zentrales System innerhalb der Sozialisation betrachtet (vgl. S. 294). Die Analyse der verschiedenen Projekte zeigt, dass alle das gesamte Familiensystem einbeziehen.

Wie Ergebnisse des Kapitels „Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder“ zeigen, wirken sich psychosoziale Belastungen, wozu auch psychische Erkrankungen der Eltern zählen, in vielfältiger Weise auf die kindliche Entwicklung aus. Deshalb wird die Zielsetzung der altersgerechten Unterstützung der

kindlichen Entwicklung ebenfalls als sehr bedeutsam erachtet. Dies wird von zwei Projekten, unter anderem vom Projekt ZEPPELIN 0-3 als ein Ziel ihrer präventiven Unterstützung genannt.

3.5.6. Mögliche Schwierigkeiten in der Umsetzung präventiver Angebote

In der präventiven Unterstützung wird die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Systeme als wichtig erachtet. Gurny et al. (2006) kommen jedoch, folgernd aus der Winterthurer Studie, zum Ergebnis, dass die Häufigkeit der Zusammenarbeit zwischen dem Versorgungssystem der erkrankten Erwachsenen sowie dem der Kinder nicht sehr gross ist. So pflegen stationäre Einrichtungen für Erwachsene sehr wenig Kontakt zu den Versorgungssystemen der Kinder, was in der Praxis gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Kehrt zum Beispiel eine psychisch kranke Mutter nach einer stationären Behandlung ohne professionelle Familienbegleitung in den Alltag zurück, kann sie rasch von der Situation überfordert sein. Das Rückfallrisiko ist dabei hoch und betroffene Kinder müssen eventuell nochmals mit einer Trennung von der Mutter fertig werden (vgl. S. 4). Gemäss Roth (2012) sind die Eltern aber zum Teil mit der selbständigen Organisation geeigneter Hilfen überfordert. Als Ursache sieht die Autorin hier die mangelnde Information bezüglich bedeutender Unterstützungsangebote (vgl. S. 11).

Als diesbezüglich positives Gegenbeispiel kann das Projekt „Kinder psychisch kranker Eltern“ im Kanton Basel-Landschaft betrachtet werden. Es besteht seit dem Jahr 2008. Im Projekt wird eine systematisierte Zusammenarbeit zwischen der Erwachsenen- und Kinder- und Jugendpsychiatrie umgesetzt. In stationärer Behandlung stehende Erwachsene werden dabei auf eigene Kinder angesprochen. Eltern wird dann ein Gespräch mit einem Kinderpsychiater des kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes angeboten. Auf Wunsch findet ein diesbezügliches Erstgespräch auch gleich in der Klinik statt. Kinder können je nach Bedarf entweder gleich zu Beginn oder erst zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen werden (vgl. Roth, 2012, S. 12).

Als weiteren hemmenden Faktor bei der Umsetzung von adäquaten Unterstützungsmassnahmen nennt Roth (2012) die häufige Tabuisierung der elterlichen psychischen Erkrankung in der Familie sowie in deren sozialem Umfeld (vgl. S. 11). Bei Eltern mit psychischen Störungen besteht einerseits der Wunsch nach Unterstützung. Andererseits sorgen sie sich oft, dass ihnen die Kinder entzogen werden könnten (vgl. Gundelfinger; Sommer et al.; zitiert nach Roth, 2012, S. 11). Diese Sorge scheint nicht unberechtigt, da in Deutschland ungefähr ein Drittel aller Sorgerechtsentzüge aufgrund einer psychischen Erkrankung der Eltern zustande kommt (vgl. Schone & Wagenblass; zitiert nach Roth, 2012, S. 11).

3.5.7. Wirksamkeit präventiver Angebote

Bezüglich der Wirksamkeit präventiver Angebote ist zu sagen, dass diese noch wenig untersucht ist. So liegen nach Christiansen, Mattejat und Röhrle (2010) erst wenige kontrollierte Studien zum Thema „Prävention bei Kindern psychisch kranker Eltern“ vor. Daher sind sichere Aussagen über mögliche Effekte noch kaum möglich (vgl. S. 465).

Nach Gundelfinger (1997) sind erste Resultate bezüglich verschiedener Unterstützungsangebote, wie Informationsvermittlung, Erziehungsberatung oder Gesprächsgruppen aber ermutigend. Befragte Familien fühlen sich durch die Angebote unterstützt und entlastet. Studien zeigten zudem beispielsweise eine Verbesserung der elterlichen Erziehungskompetenzen durch die durchgeführten Interventionen (vgl. S. 151).

Die Wirksamkeit des Interventionsprojekts ZEPPELIN 0-3 wird mit Beginn im Jahr 2011 in einer längsschnittlich angelegten Studie zu sechs verschiedenen Messzeitpunkten überprüft. Die ersten vier Messungen sind dabei zwischen dem dritten Lebensmonat und dem dritten Altersjahr der unterstützten Kinder angesetzt, gefolgt von zwei weiteren Messungen bei Schuleintritt und beim Übertritt in die Sekundarstufe (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

Nach Lanfranchi und Neuhauser (2013) zeigen bisherige Ergebnisse der ZEPPELIN-Machbarkeitsstudie (2009-2011) sowie Erfahrungen zum laufenden Projekt, dass die Risikoeinschätzung sowie der Zugang zur Zielgruppe gelingt. Dies konnte vor allem durch eine Anknüpfung an bestehende Einrichtungen im Frühbereich erreicht werden. In der Rekrutierungsphase war der Aufbau eines erweiterten interdisziplinären Netzwerkes mit beispielsweise Geburtsstationen, Hebammen, Kinderärzten und Sozialdiensten aus zeitlichen wie auch strukturellen Gründen nur begrenzt möglich. Im Weiteren zeigt sich, dass es im ersten Jahr der laufenden Hauptstudie nur vereinzelt Drop-outs gab, welche vor allem auf Wegzüge zurückzuführen sind (vgl. S. 8). Lanfranchi und Neuhauser (2013) können aus den bisher vorliegenden Daten noch keine verallgemeinernden Schlüsse zur Wirksamkeit früher Förderung ziehen. Es zeigt sich jedoch, dass es nach mehrmonatiger Intervention grosse Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe gibt. Diese können besonders in den Bereichen beobachtet werden, die durch die PAT-Trainerinnen spezifisch gefördert wurden, wie beispielsweise im entwicklungspsychologischen Wissen oder in den Erziehungskompetenzen der Eltern (vgl. S. 9). Die Autoren erklären im Weiteren: „Auf Seiten der Kinder entsprechen die Ergebnisse der Erwartung, dass bei somatisch gesunden Kindern, die Entwicklung im ersten Lebensjahr stark von der spontanen Reifung bestimmt wird“ (S. 9).

Laut Lanfranchi und Neuhauser (2013) lassen Resultate von PAT-Evaluationsstudien aus den USA sowohl auf der Eltern- als auch auf der Kinderebene weitgehend positive Auswirkungen erkennen. Kinder aus risikobelasteten Familien profitierten dabei gemäss den Autoren besonders stark. Da erst vereinzelt Daten zu längerfristigen Auswirkungen des Programms vorliegen, können noch keine sicheren Schlüsse gezogen werden (vgl. S. 6).

Folgernd aus den Befragungen von Eltern und deren Kindern, die an Familienberatungen nach dem Ansatz von Beardslee und Mitarbeitern teilnahmen, kommen Wiegand-Grefe et al. (2011b) zum Schluss, dass präventive Angebote für Familien mit einem depressiven Elternteil sinnvoll sind. Dabei zeichnet sich das Angebot durch ein relativ kurzes Interventionsprogramm aus, das einen nachweisbaren positiven Effekt aufzeigt. Sie plädieren deshalb dafür, dass im Hinblick auf die Häufigkeit von depressiven Erkrankungen im Erwachsenenalter, ein präventiver Ansatz unbedingt weiterverfolgt und -entwickelt werden soll (vgl. S. 43-44).

Ergebnisse der ersten Auswertung einer Teilstichprobe des CHIMPs-Beratungsansatzes zeigten laut Wiegand-Grefe et al. (2011b), dass aus der Sicht der Eltern eine Reduktion der psychischen Auffälligkeiten ihrer Kinder erreicht werden konnte. Von den befragten erkrankten Elternteilen stufte alle die Beratung als hilfreich ein. Von deren gesunden Partnern wurde die Beratung mehrheitlich als hilfreich (71 Prozent), von den betroffenen Kindern und Jugendlichen als eher hilfreich (58 Prozent) angesehen. Diese Resultate sind laut den Autoren aber mit Vorsicht zu interpretieren, da es sich lediglich um eine erste Zwischenauswertung einer kleinen Stichprobe von zwölf Familien handelt (vgl. Wiegand-Grefe et al., 2011b, S. 125-126).

Nach dem Center on the Developing Child (2009) haben Interventionen, die gezielt auf die Mutter-Kind-Interaktion abzielten, vielversprechende Resultate gezeigt. Es kommt zum Ergebnis, dass diese Massnahmen sowohl das Verhalten des Kindes, als auch dasjenige der Mutter positiv beeinflussen können. Als getestete und erfolgreiche Methoden werden die Mutter-Kind-Psychotherapie, Mutter-Kind-Interaktions-Coaching, Massagetherapien oder Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mütter genannt. Alle diese Massnahmen wurden sehr intensiv durchgeführt, so dass nicht klar ist, ob der Erfolg auf dem Fokus der Mutter-Kind-Interaktion oder der Intensität beruht. Methoden, die hingegen nur auf die Mutter fokussiert waren, wie Psychotherapie oder Ausbildung, haben positive Auswirkungen auf die Mutter, jedoch nicht auf das Kind gezeigt (vgl. S. 5-6).

4. Fazit und Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse zusammengefasst und gewichtet. Sie werden dabei in Bezug auf die Fragestellung einerseits nach dem Bereich „Folgen auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder“, andererseits nach „Unterstützungsmöglichkeiten“ gegliedert. Die Konsequenzen für die eigene heilpädagogische Arbeit werden daraus abgeleitet.

4.1. Folgen auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der bearbeiteten Fachliteratur sowie in den Fachbeiträgen und Studienergebnissen kaum widersprüchliche Aussagen zu den Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf die kindliche Entwicklung gefunden wurden. Es konnten aber viele bedeutsame Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung herausgefiltert werden.

Es gilt als gesichert, dass Kinder psychisch kranker Eltern unter einem erhöhten Risiko stehen, selbst psychisch zu erkranken oder Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Dieses Risiko besteht folglich auch dann, wenn die Eltern an einer depressiven Erkrankung leiden. Bei der Entstehung einer psychischen Erkrankung spielen neben genetischen und biologischen Faktoren auch psychosoziale Faktoren eine wichtige Rolle.

Die Frage inwieweit einzelne psychiatrische Diagnosen der Eltern mit spezifischen Entwicklungsschwierigkeiten der Kinder zusammenhängen, kann noch nicht eindeutig beantwortet werden. Es kann jedoch angenommen werden, dass die elterliche Diagnose weniger bedeutsam für die kindliche

Entwicklung ist, als zum Beispiel die Chronizität und der Schweregrad der elterlichen Erkrankung. So konnte beispielsweise aufgezeigt werden, dass sich eine früh auftretende, langanhaltende und schwere elterliche Depression am stärksten auf die kindliche Entwicklung auswirkt.

Die Autoren der zusammengetragenen Fachliteratur sind sich einig, dass Kinder psychisch kranker Eltern aller Altersstufen ein erhöhtes Risiko für emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten sowie für interpersonelle Schwierigkeiten aufweisen. Kinder reagieren aber je nach Altersstufe verschieden auf die psychische Erkrankung der Eltern. Es wird deshalb betont, dass die vielfältigen Reaktionsweisen der Kinder immer im Zusammenhang mit der jeweiligen Entwicklungsphase zu sehen sind. Im Verlaufe der Entwicklung wächst dabei die Bedeutung von psychosozialen Risiken.

Untersuchungen zeigen, dass mütterliche Depressionen die Entwicklung des Fötus bereits vor der Geburt beeinflussen können. So kann es, bedingt durch die mütterliche Erkrankung, beim Ungeborenen zur Schädigung eines Gens kommen, das die Ausschüttung des Stresshormons reguliert. Dies kann bei der Geburt eine erhöhte kindliche Stressreaktion auslösen. Auch Kinder, die in einem frühen Alter einer mütterlichen Depression ausgesetzt sind, weisen bleibende Veränderungen im Hirnaufbau sowie dem Stress-Reaktions-Vermögen auf.

Im Säuglingsalter wird die Bedeutung der Eltern-Kind-Interaktion auf die kindliche Entwicklung hervorgehoben. Depressive Menschen sind weniger ansprechbar auf kindliche Signale und reagieren deshalb nicht oder nur verzögert darauf, was eine ausgewogene Interaktion verunmöglicht. Diese emotionale Unerreichbarkeit beeinflusst das kindliche Bindungsverhalten. Daneben kann die psychische Abwesenheit mit dem Fehlen von genügend Entwicklungsanreizen in Verbindung gebracht werden. Dies wirkt sich negativ auf die psychische, sozial-emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder aus. Typische Verhaltensweisen auf dieser Altersstufe in der Interaktion mit ihrer depressiven Mutter sind vermehrte Rückzugs- und Vermeidungsverhaltensweisen. Es zeigte sich aber auch, dass Störungen in der Interaktion nur teilweise spezifisch auf bestimmte Krankheiten zurückzuführen sind. So konnten diese Auffälligkeiten unter anderem auch bei geistig behinderten oder körperlich erschöpften Müttern angetroffen werden.

Im Kleinkindalter beginnen die Kinder aktiv ihre Umwelt zu entdecken. Sie entwickeln ein deutliches Autonomiebestreben und sind in dieser Phase emotional sehr an ihre Eltern gebunden. Auch dabei kommt einer sicheren Bindung zwischen den Eltern und dem Kind eine bedeutende Rolle zu. Eine psychische Unerreichbarkeit, wie sie bei depressiv erkrankten Erwachsenen zu beobachten ist, wirkt sich für Kleinkinder wie eine reale Trennung von den Eltern aus und kann von den Kindern als existentielle Bedrohung aufgefasst werden. Daneben sind psychische elterliche Erkrankungen für Kleinkinder unverständlich und angsteinflößend. Sie können die elterlichen Verhaltensweisen in diesem Alter kaum einordnen und reagieren irritiert und verunsichert.

Kleinkinder zeigen sehr unspezifische Symptome. Zudem ist ihre Entwicklung noch grossen Schwankungen unterworfen. Es konnte jedoch aufgezeigt werden, dass jüngere Kinder eher mit internalisierenden Verhaltensweisen, wie zum Beispiel mit Rückzugsverhalten, einem unsicheren Bindungsverhalten oder geringem Explorationsverhalten auf diese Belastungen reagieren. Daneben konnten Sprachentwicklungsverzögerungen aufgezeigt werden.

Im Vorschulalter erhöht sich das Risiko für externalisierende Störungen wie Hyperaktivität, oppositionelles Verhalten oder Aggressivität. Daneben konnte auch ein geringerer Wortschatz beobachtet werden. Auffälligkeiten sind dabei oft Ausdruck von Störungen in sozialen Beziehungen und im Selbstwertgefühl. Die Entwicklung des eigenen Gewissens schreitet in diesem Alter voran. Wird das Kind nicht altersgemäss über die elterliche Krankheit informiert, kann es deshalb zu Schuldgefühlen gegenüber dem erkrankten Elternteil kommen. Neben einem unsicheren Bindungsverhalten werden bei Kindern depressiver Eltern auch Schwierigkeiten in Beziehungsgestaltungen zu Gleichaltrigen beobachtet. Sie verhalten sich sozial weniger aktiv und kompetent als Kinder gesunder Eltern.

Neben altersspezifischen können auch geschlechtsspezifische Unterschiede in den Reaktionen der Kinder auf eine elterliche Depression angenommen werden. So scheinen Töchter depressiver Mütter vulnerabler für die Entwicklung einer eigenen psychischen Erkrankung zu sein als Knaben. Auch Mutter-Tochter-Interaktionen verlaufen auffälliger als diejenigen zwischen Mutter und Sohn.

Die zusammengetragenen Ergebnisse zeigen deutlich, dass psychische Erkrankungen zu einem besonderen Belastungs- und Stressfaktor für die gesamte Familie werden können. Erkrankte Elternteile fühlen sich häufig mit der Erziehung überfordert. Auch deren gesunde Partner fühlen sich unsicher im Umgang mit der Erkrankung und sind durch die Situation überfordert. Oft können sie den betroffenen Kindern, bedingt durch die schwierige Situation, zu wenig Unterstützung bieten. Die Kinder erhalten wenig elterliche Aufmerksamkeit und Zuwendung, sie sind oft sich selbst überlassen und müssen ihre Bedürfnisse zurückstellen. Viele fühlen sich zudem für ihre erkrankten Eltern verantwortlich und übernehmen Aufgaben im Haushalt oder in der Betreuung von jüngeren Geschwistern. Es ist somit schwierig für sie, die eigene Identität zu finden und zu entwickeln.

Selbstregulatorische Schwierigkeiten können auftreten, wenn die Kinder bedingt durch die elterliche Erkrankung zu wenig Unterstützung in der Entwicklung der Verhaltensregulation erhalten.

Die häufig mit einer psychischen Erkrankung gekoppelte soziale Isolation wirkt zusätzlich belastend auf die betroffenen Kinder. Oft bleiben die Kinder mit ihren Sorgen und Nöten allein, da neben der eigenen Scham, über die elterliche Krankheit zu sprechen, auch häufig ein Kommunikationsverbot seitens der Familie besteht.

Verschiedene Studien konnten bestätigen, dass neben genetischen Faktoren auch biologische und psychosoziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen, ob eine Person psychisch erkrankt. Der Erbllichkeit wird dabei eine grosse Bedeutung zugeschrieben, wobei Umweltfaktoren eine etwa gleich wichtige Rolle spielen. Es gilt als gesichert, dass in Familien mit psychischen Erkrankungen verschiedene Risikofaktoren gehäuft vorkommen. Dabei ist hervorzuheben, dass sich das gleichzeitige Auftreten dieser Faktoren besonders schwerwiegend auf die kindliche Entwicklung auswirkt, da sich deren Effekte wechselseitig verstärken. Als Risikofaktoren auf der Ebene der Eltern werden beispielsweise Variablen der elterlichen Erkrankung sowie eine unangemessene Krankheitsbewältigung vermutet. Daneben gelten die geringe emotionale Verfügbarkeit, mangelnde Erziehungskompetenzen, sowie eine konflikthafte Paarbeziehung als ungünstige Faktoren im Hinblick auf die kindliche Entwicklung. Auf der Ebene der Familie wird die Tabuisierung der psychischen Erkrankung eines Elternteils hervor-

gehoben. Im Weiteren zählen Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung sowie ein konflikthafte Familienklima zu den belastenden Faktoren. Neben einem schwierigen Temperament können auf der Ebene der Kinder die Parentifizierung sowie frühe und längere Trennungserlebnisse eine risikohörende Wirkung zeigen. Daneben zählen allgemeine psychosoziale Belastungsfaktoren, wie beispielsweise ein fehlendes soziales Unterstützungssystem, eine soziale Isolation sowie finanzielle Problem als Risikofaktoren.

Es muss hervorgehoben werden, dass die meisten Kinder psychisch kranker Eltern trotz vorhandener Risiken nicht selbst erkranken. Resilienten Kindern gelingt es, trotz widriger Umstände eine psychische Robustheit zu entwickeln. Resilienz- oder Schutzfaktoren wirken dabei vorhandenen Risikofaktoren entgegen. Dabei ist die Kumulation von verschiedenen Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung besonders bedeutsam.

Schutzfaktoren können in personale, familiäre sowie soziale Faktoren unterteilt werden. Ein günstiges Temperament wird als wichtiger personaler Schutzfaktor hervorgehoben. Eine gute Gesundheit, ein gutes Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsempfinden, sowie interne Kontrollüberzeugungen gelten ebenfalls als wichtige protektive, kindzentrierte Komponenten. Eine gute intellektuelle Leitungsfähigkeit wird in der Fachliteratur nicht einheitlich bewertet. Ihr wird sowohl eine schützende als auch eine hemmende Wirkung zugeschrieben. Den familiären Schutzfaktoren wird ein grosse Bedeutung zugemessen. Dazu gehören neben einer guten Paarbeziehung, ein positives Familienklima und familiärer Zusammenhalt. Der ausserfamiliären Unterstützung wird im Weiteren eine fördernde Wirkung hinsichtlich des kindlichen Wohlbefindens zugeschrieben.

Als spezielle Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern gelten, neben den allgemeinen Schutzfaktoren, eine positive, verlässliche Beziehung zu mindestens einer weiteren Bezugsperson neben den Eltern, eine alters- und entwicklungsadäquate Aufklärung über die elterliche Erkrankung sowie eine angemessene Krankheitsbewältigung seitens der Eltern.

Unbedingt zu erwähnen gilt, dass positive Schulerfahrungen ebenfalls als Schutzfaktoren im Hinblick auf verschiedene psychosoziale Belastungen gelten. Die Schule sowie deren Lehrkräfte haben einen grossen Einfluss auf die seelische Gesundheit von Kindern. Dabei dürfte dieser, vor allem bei mehrfach belasteten Kindern, besonders hoch sein. Die Lehrperson kann dabei die oben erwähnte verlässliche Bezugsperson darstellen, die als besonderer Schutzfaktor für Kinder psychisch kranker Eltern gilt. Für das Wohlbefinden der Kinder ist die erzieherischen Beziehungsgestaltung von grundlegender Bedeutung. Selbstvertrauen, Autonomie und Selbstkompetenz der gefährdeten Kinder können durch fürsorgliche Lehrpersonen gefördert werden. Ebenso wichtig dürften gelingende Beziehungen zu Gleichaltrigen sein. Neben dem positiven Einfluss der Lehrer-Kind-Beziehung besteht aber auch die Gefahr der Einflussnahme einer negativ gefärbten Beziehung. Diese kann ebenso prägend auf die kindliche Entwicklung einwirken. Die Schule kann also sowohl als Schutzfaktor als auch als Risikofaktor für die seelische Gesundheit der Kinder angesehen werden.

In der Ausgangslage wurde die Situation von zwei Knaben im Kindergartenalter geschildert, die mit einem psychisch kranken Elternteil aufwachsen. Beim einen der Knaben konnten kaum Auffälligkeiten erkannt werden, während der andere verstärkt externalisierende Verhaltensweisen zeigte.

Ich fühle mich nach der getätigten Literaturstudie in der Annahme bestärkt, dass sich im ersten Fall unter anderem das unterstützende Umfeld mit zusätzlichen vertrauensvollen Bezugspersonen neben den Eltern positiv auf das Wohlbefinden des Kindes sowie auf dessen Entwicklung auswirkt. Im Weiteren gehen die Eltern dieses Knaben offen mit der Erkrankung um, was ebenfalls als Schutzfaktor gewertet werden kann. Es war mir damals, als ich in der entsprechenden Klasse gearbeitet habe, jedoch kaum bewusst, dass auch für dieses Kind, das noch kaum nennenswerte Auffälligkeiten zeigte, eine präventive Unterstützung wichtig sein könnte.

Beim zweitgenannten Knaben stufe ich die soziale Isolation der Familie sowie die Tabuisierung der mütterlichen Erkrankung als Risikofaktoren für dessen Entwicklung und Wohlbefinden ein. Durch diese Wirkfaktoren lassen sich die verstärkten externalisierenden Verhaltensweisen des Knaben erklären.

4.1.1. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für meine Arbeit als Heilpädagogin

Eine elterliche psychische Erkrankung, wie zum Beispiel eine Depression, kommt relativ häufig vor. So kann ich in meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin durch die von mir betreuten Kinder immer wieder mit den Auswirkungen einer psychischen Erkrankung eines Elternteils konfrontiert sein. Eine solche Erkrankung ist mit verschiedenen Belastungen und Störungen auf die kindliche Entwicklung verbunden. Im Kindergarten werden mögliche Auffälligkeiten oft das erste Mal manifest. Die Ursachen auftretender Störungen können jedoch vielfältig sein. Es bedarf deshalb mehrfacher sorgfältiger Beobachtungsprozesse meinerseits, um diesen Schwierigkeiten auf den Grund zu kommen. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“, bin ich nun aber sensibilisiert hinsichtlich der möglichen Auswirkungen einer elterlichen Erkrankung auf die kindliche psychosoziale Entwicklung. Beim Aufspüren von diesbezüglichen Hintergründen kindlicher Störungen, kann mir nun auch die Kenntnis einwirkender Risikofaktoren dienlich sein. Ich bin mir bewusst, dass ein Teil der betroffenen Kinder Auffälligkeiten zeigt, dass es andererseits aber auch Kinder gibt, die genügend widerstandsfähig sind, um den widrigen Umständen zu trotzen oder bei denen (noch) keine Schwierigkeiten zu erkennen sind.

Wenn Eltern mir oder der Kindergartenlehrperson, mit der ich zusammenarbeite, mitteilen, dass sie an einer depressiven Erkrankung leiden, kann ich auf mein neu erlangtes Wissen bezüglich der Zusammenhänge zwischen der Erkrankung und den Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung zurückgreifen. Ich kann den Eltern Schutz- und Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung aufzeigen. Ich fühle mich sicherer, die betroffenen Eltern diesbezüglich zu beraten und ihnen unterstützende Möglichkeiten hinsichtlich einer günstigen kindlichen Entwicklung aufzuzeigen.

Meine Annahme, dass die Krankheit oftmals tabuisiert wird, hat sich durch diese Literaturarbeit bestätigt. Bei Elterngesprächen gilt es deshalb hellhörig zu sein, um unter anderem allfällige elterliche Schwierigkeiten herauszuhören und ansprechen zu können. Dies bedingt viel Einfühlungsvermögen meinerseits und auch Vertrauen seitens der Eltern. Öffnen sich die Eltern, kann ich eventuelle Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes besser einordnen oder weiss um die Wichtigkeit frühzeitiger Interventionen.

Der Aufbau einer vertrauensvollen, tragfähigen Beziehung zu den von mir betreuten Kindern bildet die Grundlage meiner heilpädagogischen Arbeit im Kindergarten. Die zusammengetragenen Ergebnisse bestätigen mir jedoch nochmals die grosse Bedeutung einer positiven Lehrer-Kind-Beziehung. Diese kann gerade auch für Kinder, die mit widrigen Lebensumständen konfrontiert sind, günstige Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben.

4.2. Unterstützungsmöglichkeiten

Kinder psychisch kranker Eltern geraten oft in Vergessenheit. Erwachsene Patientinnen und Patienten werden zwar nach eigenen Kindern gefragt, aber oft wird erst interveniert, wenn diese bereits Auffälligkeiten zeigen. Dies wird von Fachleuten einheitlich als sehr unbefriedigend erachtet. Es ist erwiesen, dass Kinder psychisch kranker Eltern ein erhöhtes Risiko aufweisen, selbst an einer psychischen Störung zu erkranken sowie andere Auffälligkeiten zu entwickeln. Da sich Fachleute einig sind, dass eine Förderung der betroffenen Kinder möglichst früh ansetzen sollte, fordern sie zunehmend primärpräventive Massnahmen. Diese werden einhellig als sehr bedeutend eingestuft. Präventionskonzepte haben dabei das Ziel, Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung zu reduzieren sowie Schutzfaktoren zu stärken. Dabei wird mehrheitlich das gesamte Familiensystem einbezogen. Es gilt als erwiesen, dass Resilienz nicht angeboren sondern erwerb- bzw. erlernbar ist. Der Ressourcenorientierung wird dabei eine besonders grosse Bedeutung zugeschrieben.

Um eine allfällige Prävention den Bedürfnissen der Kinder anpassen zu können, ist es wichtig, die subjektiven Belastungen der Kinder zu kennen. Kinder psychisch kranker Eltern sind keine homogene Gruppe, die einen einheitlichen Unterstützungsbedarf benötigt. Hier gilt es, die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Kinder in ihrem gesamten Lebensumfeld aufzuspüren. Darauf kann die Zielprojektion eines Unterstützungsangebotes aufgebaut werden. Dabei kann das Umdenken von einem defizit- zu einem ressourcenorientierten Handlungsansatz als besonders bedeutsam gewertet werden.

Schutzfaktoren kommt bei der Bewältigung von belastenden Situationen eine zentrale Bedeutung zu. Deshalb soll die Stärkung der personalen, familiären sowie sozialen Schutzfaktoren im Mittelpunkt einer kindlichen Unterstützung stehen. Die Förderung des Selbstwertgefühls sowie der Selbstwirksamkeit der Kinder nimmt eine wichtige Rolle ein bei der Stärkung der personalen Schutzfaktoren. Daneben werden Problemlösekompetenzen als wichtig für ein aktives Bewältigungshandeln erachtet. In Familien mit einem psychisch kranken Elternteil kommt der Stärkung der familiären Schutzfaktoren eine besonders grosse Bedeutung zu. Die elterliche Erziehungskompetenz sowie ein positives Familienklima gelten diesbezüglich als bedeutsam. Da sich depressiv erkrankte Eltern häufig in der Erziehung überfordert fühlen, kann ein Elternteraining wie „PAT – Mit Eltern Lernen“ (Umsetzung im Projekt ZEPPELIN 0-3) oder „Triple P“ wirksam sein. Eine angemessene Krankheitsbewältigung der Eltern, die altersadäquate Information der Kinder über die elterliche Erkrankung sowie die Unterstützung der Kinder beim Aufbau von ausserfamiliären tragfähigen Beziehungen stellen weitere wichtige Grundpfeiler einer präventiven Förderung dar. Diese gelten als spezifische Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern.

Bei der Frühförderung von Kleinkindern depressiver Eltern stehen die Feinfühligkeit sowie die emotionale Verfügbarkeit einer erwachsenen Bezugsperson im Mittelpunkt. Daneben soll eine anregende Umgebung das Interesse und die Eigenaktivität der Kinder wecken. Da eine psychische Erkrankung immer das gesamte Familiensystem betrifft, wird der Einbezug der Eltern in die frühe Förderung als wichtig erachtet. Dabei kommt auch der Interaktionsförderung eine grosse Bedeutsamkeit zu.

Viele dieser leitenden Prinzipien präventiver Förderung stehen in den untersuchten Förderprojekten ebenfalls im Zentrum und können auf die heilpädagogische Arbeit abgeleitet werden.

Neben verschiedenen Projekten im Ausland, sind auch in der Schweiz einige Präventionsangebote entstanden, unter anderem das Projekt ZEPPELIN 0-3, das aber nicht spezifisch auf Kinder mit psychisch kranken Eltern ausgerichtet ist. Die Langzeitwirkung dieser präventiven Angebote ist bis jetzt noch kaum belegt. Die hierzu laufenden Untersuchungen lassen aber einen positiven Einfluss hinsichtlich der Entwicklung von Kindern in Risikosituationen, als auch für Kinder depressiver Eltern vermuten.

Es zeigt sich zudem, dass für eine erfolgsversprechende präventive Förderung der Kinder die Zusammenarbeit aller beteiligten Personen und der verschiedenen Versorgungssysteme von Eltern und Kindern zentral ist.

Es konnte belegt werden, dass Resilienzförderung auch im pädagogischen Kontext unterstützend auf die kindliche Entwicklung wirkt. Diese Förderung kann jedoch nur dann effektiv und nachhaltig sein, wenn sie im unmittelbaren Lebensumfeld der Kinder verankert ist. Es ist dabei wichtig, einerseits die personalen andererseits auch die sozialen Ressourcen im kindlichen Umfeld aufzubauen und zu stärken. Auch beim pädagogischen Handeln soll die Ressourcenorientierung im Zentrum stehen. Daneben wird die Wichtigkeit der unterstützenden Beziehungserfahrungen durch Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrpersonen für Kinder in belasteten Situationen nochmals hervorgehoben.

4.2.1. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für meine Arbeit als Heilpädagogin

Präventive Interventionen sollten möglichst früh einsetzen, bevor Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung auftreten. Deshalb kommt auch im Kindergarten eine Früherkennung eine zentrale Bedeutung zu. Psychische Erkrankungen werden oft tabuisiert. Störungen in der kindlichen Entwicklung fallen häufig erst im Kindergarten auf. Aus diesen zwei Gründen kann es durchaus möglich sein, dass Kinder im Kindergartenalter bereits längere Zeit von einer elterlichen Erkrankung betroffen sind, ohne eine adäquate Unterstützung erhalten zu haben. Ich nehme jedoch an, dass eine gezielte heilpädagogische Förderung im Kindergarten für Kinder psychisch kranker Eltern auf jeden Fall eine günstige Wirkung entfalten kann. Dabei weise ich dem Prinzip der Ressourcenorientierung eine zentrale Bedeutung zu. Für mich gilt der Aufbau einer vertrauensvollen, verlässlichen Beziehung als zentrale Voraussetzung einer heilpädagogischen Unterstützung. In meiner Arbeit sehe ich den Schwerpunkt in der Aktivierung und Stärkung der personalen Schutzfaktoren der betroffenen Kinder. Zur Förderung des kindlichen Selbstwertgefühls sowie der Selbstwirksamkeit achte ich besonders darauf, Situationen zu planen, in denen die Kinder sich als direkt handelnd erleben können. Sie sollen Situationen aktiv auswählen, durchführen und bewerten können.

Einen weiteren Schwerpunkt in der heilpädagogischen Unterstützung betroffener Kinder sehe ich in der Förderung ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen. Dabei steht das Wahrnehmen und Ausdrücken der eigenen Gefühle und Bedürfnisse im Zentrum. Sozial-emotionale Fähigkeiten entwickeln sich durch Interaktionen mit Anderen. Deshalb achte ich auch auf unterstützende Beziehungsgestaltungen zu Gleichaltrigen im Kindergarten.

Bei Kindern psychisch kranker Eltern erachte ich zudem, je nach den Voraussetzungen des einzelnen Kindes, eine allfällige sprachliche Förderung als wichtig. Depressive Menschen zeigen oft weniger Interaktionen und kommunizieren somit auch weniger mit ihren Kindern, was Folgen auf die sprachliche Entwicklung haben kann. Geringe Kommunikationsmöglichkeiten können sich wiederum hemmend auf soziale Beziehungen auswirken.

Für Kinder psychisch kranker Eltern kann eine Förderung im Kindergarten allein jedoch kaum genügen. Die Wichtigkeit weiterer präventiver Massnahmen ist mir bewusst, auch bei Kindern, die noch keine Auffälligkeiten in der Entwicklung aufzeigen. Falls betroffene Kinder noch keine spezifische Unterstützung erhalten, kann der Einbezug des schulpsychologischen Dienstes, der Schulsozialarbeit der Gemeinde oder der heilpädagogischen Frühberatungsstelle sinnvoll sein.

Für eine gelingende Frühförderung ist es zentral, das gesamte Familiensystem einzubeziehen. Deshalb pflege ich neben meiner Arbeit mit dem Kind auch den Kontakt zum Elternhaus. Ich kann den Eltern allfällige weitere Unterstützungsmöglichkeiten für ihr Kind aufzeigen sowie erste Schritte zur diesbezüglichen Kontaktaufnahme einleiten. Eltern sind gemäss Befragungen zum Bedarf nach Prävention froh, wenn sie Unterstützung in der Aufklärung der Kinder über die elterliche Erkrankung erhalten. Hier kann ich ihnen Tipps zu geeigneten themenbezogenen Fachbüchern und Bilderbüchern geben.

Das ressourcenorientierte sowie systemische Arbeiten ist für mich als schulische Heilpädagogin grundlegend und bildet bereits einen Schwerpunkt in der heilpädagogischen Tätigkeit. Neben der kindzentrierten Förderung gilt es für mich, die involvierten Lehrpersonen bezüglich psychischer Erkrankungen von Eltern zu beraten und sie im Umgang damit zu unterstützen. Über die Kindergartenlehrperson kann ich möglicherweise auch erfahren, wenn Eltern psychisch krank sind. Da ich als Heilpädagogin nur ein Mal pro Woche in derselben Klasse arbeite, erachte ich es als besonders wichtig, die betroffenen Kindergartenlehrpersonen in allfällige Unterstützungsangebote einzubeziehen und mit ihnen das weitere Vorgehen zu planen und umzusetzen.

Erste Untersuchungen zur Wirksamkeit präventiver Projekte zeigen günstige Prognosen hinsichtlich der Entwicklung von Kindern psychisch kranker Eltern. Zur Wirksamkeit einer heilpädagogischen Unterstützung im Kindergarten liegen hingegen noch keine Untersuchungen vor. Ich gehe jedoch davon aus, dass ich den betroffenen Kinder durch eine adäquate Förderung im Kindergarten eine wichtige Hilfestellung bieten kann. Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Lehrpersonen ist dabei Bedingung. Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass ein Kind psychisch kranker Eltern in seiner ganzen Lebenswelt betrachtet und unterstützt werden muss, wenn eine Förderung erfolgsversprechend sein

soll. Dies bestätigt in mir nochmals die grosse Bedeutung der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen sowie der involvierten sozialen Systeme.

4.3. Beantwortung der Fragestellung

Ausgehend vom Fazit der zusammengetragenen Ergebnisse zum Thema „Kinder depressiver Eltern“ wird im Folgenden die eingangs formulierte Fragestellung zusammenfassend beantwortet.

Welche Folgen auf die psychosoziale Entwicklung kleiner Kinder sind im Falle einer depressiven Erkrankung eines Elternteils zu erwarten und (wie) können sie durch die heilpädagogische Förderung abgefedert werden?

Kinder depressiv kranker Eltern haben ein erhöhtes Risiko selbst psychisch zu erkranken oder andere sozial-emotionalen Auffälligkeiten zu entwickeln. Ihre Reaktionen sind altersabhängig. Im Säuglings- sowie Kleinkindalter kann es, bedingt durch die elterliche Erkrankung zu Störungen in der Eltern-Kind-Interaktion kommen. Kinder reagieren in diesem Alter eher mit internalisierenden Verhaltensweisen, wie Vermeidungs- und Rückzugsverhalten sowie mit einem unsicheren Bindungsverhalten auf die Erkrankung. Daneben sind negative Auswirkungen einer mütterlichen Depression auf das kindliche Stress-Reaktionsvermögen bekannt. Im Kleinkindalter können die Kinder die elterlichen, krankheitsbedingten Verhaltensweisen kaum einordnen und reagieren mit Angst, Trennungs- und Verlustgefühlen. Infolge des fehlenden Zutrauens zu einer verlässlichen Bezugsperson sowie des Ausbleibens einer positiven emotionalen Ansprache, kann das aktive Explorationsverhalten kleiner Kinder gehemmt sein. Im Kindergartenalter nehmen externalisierende Verhaltensweisen, wie Hyperaktivität, oppositionelles Verhalten oder Aggressivität zu. Neben emotionalen Auffälligkeiten wurden Störungen in sozialen Beziehungen, ein niedriges Selbstwertgefühl sowie Schuldgefühle mit der elterlichen Erkrankung in Verbindung gebracht.

Wenn Eltern psychisch krank sind, ist das gesamte Familiensystem davon betroffen. Oft sind die Eltern ebenfalls in der Erziehung überfordert. Die Kinder sind sich selbst überlassen und müssen die eigenen Bedürfnisse zurückstecken. Es ist für sie schwierig, die eigene Identität aufzubauen. Mit der Tabuisierung der elterlichen Erkrankung ist oft eine soziale Isolation verbunden.

Präventive Massnahmen sollten bei Kindern depressiv erkrankter Eltern möglichst früh ansetzen. Im Kindergartenalter können Auffälligkeiten in der psychosozialen Entwicklung, als Folgen der elterlichen Erkrankung, bereits sichtbar sein, müssen aber nicht. Bedingt durch eine allfällige Tabuisierung der Krankheit, kann es als schulische Heilpädagogin schwierig sein, eine psychische Erkrankung hinter den Störungen auszumachen. Es ist deshalb besonders wichtig, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern aufzubauen. In Zusammenarbeit mit den Eltern können adäquate Unterstützungsmassnahmen geplant und eingeleitet werden. Die Kooperation aller beteiligten Personen und der verschiedenen Unterstützungssysteme spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Im Rahmen der heilpädagogischen Förderung im Kindergarten können, im Sinne einer Resilienzförderung, personale sowie soziale Ressourcen der betroffenen Kinder gestärkt werden. Dem Aufbau einer verlässlichen, vertrauensvollen Beziehung zum Kind kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Dane-

ben sollen die Förderung des Selbstwertgefühls und des Selbstwirksamkeitserlebens sowie positive Beziehungen zu Gleichaltrigen im Mittelpunkt der Unterstützung stehen. Ob eine solche heilpädagogische Förderung die möglichen negativen Folgen einer depressiven Erkrankung der Eltern abfedern kann, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Eine positive Wirkung kann aber angenommen werden, wenn gleichzeitig das Umfeld des Kindes miteinbezogen wird.

4.4. Ausblick

Bezüglich der Wirksamkeit präventiver Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern lassen erste Untersuchungen eine positive Auswirkung auf die kindliche Entwicklung erahnen. Es gibt aber erst wenig kontrollierte Studien zur Wirkung präventiver Unterstützung. So sind verlässliche Aussagen über allfällige positive Effekte noch kaum vorhanden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass präventive Angebote oft erst in den letzten Jahren entstanden sind oder sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Sehr gespannt bin ich deshalb auf Studien zu Langzeitauswirkungen des Projekts ZEPPELIN 0-3 sowie weiteren Präventions- und Interventionsangeboten.

Einige Untersuchungen zeigen auf, dass die Schule einen schützenden Effekt gegenüber kindlichen Belastungen ausüben kann. Folgernd aus den Ergebnissen dieser Literaturarbeit erwarte ich, dass auch eine heilpädagogische Förderung im Kindergarten positive Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Kinder zeigen kann. Es sind dazu aber noch keine gesicherten Aussagen möglich. In diesem Zusammenhang würden mich deshalb kontrollierte Untersuchungen im pädagogischen Umfeld interessieren, welche die Auswirkungen einer solchen heilpädagogischen Unterstützung erforschen würden.

Literaturverzeichnis

- Center on the Developing Child at Harvard University (2009). *Maternal Depression Can Undermine the Development of Young Children: Working Paper No. 8*.
- Christiansen, H., Mattejat, F & Röhrle, B. (2010). In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat, & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 458-481). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Deneke, C. & Lucas, T. (2008). Ambulante und teilstationäre Behandlung psychisch kranker Eltern. In A. Lenz & J. Jungbauer (Hrsg.), *Kinder und Partner psychisch kranker Menschen. Belastungen, Hilfebedarf, Interventionskonzepte* (S. 39-61). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Deneke, C. & Lüders, B. (2003). Besonderheiten der Interaktion zwischen psychisch kranken Eltern und ihren kleinen Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 52 (3), 172-181.
- Duden online (2014). Wörterbuch. Internet: <http://www.duden.de> [5.5.2014].
- Fröhlich-Gildhoff, K., Becker, J. & Fischer, S. (2012). *Prävention und Resilienzförderung in Grundschulen - PriGS. Ein Förderprogramm*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Gehrmann, J. & Sumargo, S. (2009). Kinder psychisch kranker Eltern. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 157, 383-394.
- Gundelfinger, R. (1997). Welche Hilfen brauchen Kinder psychisch kranker Eltern? *Kindheit und Entwicklung*, 6, 147-151.
- Gurny, R., Cassée, K., Gavez, S., Los, B., Albermann, K. (2006). *Vergessene Kinder? Kinder psychisch kranker Eltern: Winterthurer Studie. Kurzfassung*. Kantonsspital Winterthur, Hochschule für Soziale Arbeit Zürich, Integrierte Psychiatrie Winterthur.
- Hahlweg, K., Lexow, A. & Wiese, M. (2011). Psychotherapiepatienten und ihre Kinder im ambulanten Bereich. In F. Mattejat & B. Lisofsky (Hrsg.), *Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker* (S. 114-123) (3. Auflage). Bonn: BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co.KG.
- HfH (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik) (Hrsg.). (2013). *Leitfaden - Masterarbeit Departement 1. Frühlingssemester 2013*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Klein, G., (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2006). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Lanfranchi, A., & Neuhauser A. (2013). ZEPPELIN 0-3: Theoretische Grundlagen, Konzept und Implementation des frühkindlichen Förderprogramms „PAT-Mit Eltern Lernen“. *Frühe Bildung*, 2 (1), 3-11.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M.H. (2000). Längsschnittforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen: Zielsetzung, Konzeption und zentrale Befunde der Mannheimer Risikokinderstudie. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 29 (4), 246-262.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M.H. (2002). Heterogene Entwicklung von Kindern postpartal depressiver Mütter. *Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie*, 31 (2), 127-134.

- Laucht, M., Esser, G., Schmidt, M.H., Ihle, W., Löffler, W., Stöhr, R., Weindrich, D. & Weinel, H. (1992). „Risikokinder“: Zur Bedeutung biologischer und psychosozialer Risiken für die kindliche Entwicklung in den beiden ersten Lebensjahren. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 41, 275-285.
- Lenz, A. (2005a). *Kinder psychisch kranker Eltern*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, Oxford, Prag: Hogrefe.
- Lenz, A. (2005b). Vorstellungen der Kinder über die psychische Erkrankung ihrer Eltern - Eine explorative Studie. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 54 (5), 382-398.
- Lenz, A. (2011). Kinder und ihre Familien gezielt unterstützen. In F. Mattejat, & B. Lisofsky (Hrsg.), *Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker* (S. 96-106) (3. Auflage). Bonn: BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co.KG.
- Lenz, A. & Kuhn, J. (2011). Was stärkt Kinder psychisch kranker Eltern und fördert ihre Entwicklung? In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat, & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 269-298). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Mattejat, F. (2011). Kinder mit psychisch kranken Eltern. Was wir wissen und was zu tun ist. In F. Mattejat, & B. Lisofsky (Hrsg.), *Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker* (3. Auflage) (S. 68-95). Bonn: BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co.KG.
- Mattejat, F., Lenz, A. & Wiegand-Grefe, S. (2012). Kinder psychisch kranker Eltern – Eine Einführung in die Thematik. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 13-24). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Mattejat, F. & Remschmidt, H. (2008). Kinder psychisch kranker Kinder. Übersichtsarbeit. *Deutsches Ärzteblatt*, 105 (23), 413-418.
- Mattejat, F., Wüthrich, C. & Remschmidt, H. (2000). Kinder psychisch kranker Eltern Forschungsperspektiven am Beispiel von Kindern depressiver Eltern. *Nervenarzt*, 71, 164–172.
- Miltner, W.H.R. (2009). *Hinweise zur Gestaltung von Literaturarbeiten im Rahmen von Bachelor-, Master-, Diplom- und Hausarbeiten im Bereich Biologische und Klinische Psychologie des Instituts für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena*.
- Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2009). *Kriterien wissenschaftlich begründeter Wirksamkeit von Programmen der frühen Förderung - mit Programm-Synopse und Begründung der Programmauswahl*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, unveröff. Arbeitspapier.
- Opp, G. (2001). Kindliches Wohlbefinden trotz riskanter Lebenslagen. *Gesundheitswesen. Sonderheft* 2, 106-114.
- Opp, G. (2007). Schule - Chance oder Risiko? In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt* (2. Auflage) (S. 227-244). München: Reinhardt.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Pretis M. & Dimova A. (2010). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern* (2. Auflage). München: Ernst-Reinhardt.

- Ramsauer, B. (2011). Frühkindliche Bindung im Kontext einer depressiven Erkrankung der Mutter. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 171-179). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rauh, H. (2008). Vorgeburtliche Entwicklung und frühe Kindheit. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 149-224). Weinheim, Basel: Beltz.
- Reck, C., Backenstrass, M., Möhler, E., Hunt, A., Resch, F. & Mundt, Ch. (2001). Mutter-Kind-Interaktion und postpartale Depression. *Psychotherapie*, 6 (6-2), 171-186.
- Remschmidt, H. & Mattejat, F. (1994). Kinder psychotischer Eltern - Eine vernachlässigte Risikogruppe. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 43, 295-299.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe.
- Roth, B. (2012). Kinder psychisch kranker Eltern und ihre Versorgungssituation in der Schweiz. *Psychologie und Erziehung*, 38 (1), 9-16.
- Schone, R. & Wagenblass, S. (2002). *Wenn Eltern psychisch krank sind... Kindliche Lebenswelten und institutionelle Handlungsmuster*. Münster: Votum.
- Sennhauser, R. (2012). Kindeswohl bei Kindern mit psychisch kranken Eltern - die Kinder ins Zentrum stellen. *Psychologie & Erziehung*, 38 (1), 27-33.
- Sonnenmoser, M., (2007). Das Tief nach der Geburt. *Deutsches Ärzteblatt* 2, 82-83.
- Wiegand-Grefe, S., Geers, P. & Petermann, F. (2011a). Entwicklungsrisiken von Kindern psychisch kranker Eltern – ein Überblick. In S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat & A. Lenz (Hrsg.), *Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung* (S. 145-170). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Wiegand-Grefe, S., Geers, P., Plass, A., Petermann, F. & Riedesser, P. (2009). Kinder psychisch kranker Eltern: Zusammenhänge zwischen subjektiver elterlicher Beeinträchtigung und psychischer Auffälligkeit der Kinder aus Elternsicht. *Kindheit und Entwicklung*, 18 (2), 111- 121.
- Wiegand-Grefe, S., Halverscheid, S. & Plass, A. (2011b). *Kinder und ihre psychisch kranken Eltern. Familienorientierte Prävention - Der CHIMPs-Beratungsansatz*. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Cambridge, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm: Hogrefe.
- Wunderer, S. (2011). Kindgerechte Aufklärung bei psychischer Erkrankung eines Elternteils. In F. Mattejat & B. Lisofsky (Hrsg.), *Nicht von schlechten Eltern. Kinder psychisch Kranker* (3. Auflage) (S. 123-128). Bonn: BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co.KG.
- Wustmann, C. (2009). Die Erkenntnisse der Resilienzforschung – Beziehungserfahrungen und Ressourcenaufbau. *Psychotherapie Forum*, 17, 71-78.